

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
[CONTINENTE] - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS GEOGRÁFICAS

LEANDRO RIBEIRO DUARTE

**O TERRITÓRIO COMO RECURSO E A INFORMAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DAS
CORPORAÇÕES DE TRANSPORTE POR APLICATIVO NO BRASIL**

Belo Horizonte
2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
[CONTINENTE] - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS GEOGRÁFICAS

LEANDRO RIBEIRO DUARTE

**O TERRITÓRIO COMO RECURSO E A INFORMAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DAS
CORPORAÇÕES DE TRANSPORTE POR APLICATIVO NO BRASIL**

Trabalho de Conclusão de Curso II do curso
de Geografia da Universidade Federal de
Minas Gerais como requisito parcial para a
conclusão de curso.

Orientador: Prof. Dr. Fábio Tozi

Belo Horizonte
2019

D812t Duarte, Leandro Ribeiro.
2019 O território como recurso e a informação como estratégia das corporações de transporte por aplicativo no Brasil [manuscrito] / Leandro Ribeiro Duarte. – 2019.

117 f.: il. (principalmente color.)

Orientador: Fábio Tozi.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Geografia, 2019.

Bibliografia: f. 111-117.

1. Geografia humana – Brasil. 2. Transportes – Trânsito de passageiros. 3. Transporte urbano – Brasil. 4. Cooperativas. 5. Tecnologia da informação. 6. Globalização. I. Tozi, Fábio. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de Geografia. III. Título.

CDU: 911.3(81)

Dedico este trabalho ao Professor Milton Santos.

Agradecimentos

Ao meu orientador, Professor Fábio Tozi, pelos ensinamentos, pela generosidade ímpar e pelo companheirismo tão ausente na academia, pela revisão cuidadosa e atenta ao trabalho e, claro, por me orientar.

Ao Gabriel Castanheira pela parceria nas reverberações de repensar, constantemente, a pesquisa e pela generosidade durante todo o processo.

Ao Professor Rodrigo Albuquerque e ao Professor Felipe Magalhães pela disponibilidade e pelas contribuições importantes ao trabalho.

Aos amigos e às amigas do grupo [continente], em especial, à Isabella Couto, à Mariana Azevedo, ao João Marcos, ao Wellington Valadares, à Luiza Ferreira e ao Antônio Kapp pelo companheirismo nas apresentações e discussões que tivemos nas tardes quentes de sexta-feira. Somos um arquipélago de resistência em um curso que negou, não lê e tem aversão ao mais importante Geógrafo, Milton Santos. Tenho orgulho que minha formação foi ao lado de vocês.

Às presenças ilustres da Professora Maria Adélia Aparecida de Souza, cuja a UFMG não foi justa, da Professora Lívia Antipon, a qual me apresentou Josué de Castro e as fomes que ainda afligem o país, do Professor Márcio Cataia, o qual aprendi repensar constantemente o Brasil, e do Professor Igor Venceslau, o qual aprendi sobre o compromisso social de um pesquisador em Geografia no Brasil. Estas professoras e estes professores foram fundamentais para este trabalho e para minha formação.

Ao Professor Célio Horta, querido Celinho, por me apresentar, ainda no início do curso, o Professor Milton Santos, pelas conversas sempre inspiradoras nos corredores do Instituto de Geociências e pela preocupação incessante com a formação de um Geógrafo.

À Professora Marly Nogueira pelos ensinamentos tão importantes que fizeram parte deste trabalho, pela preocupação com a formação de um Geógrafo e pelo rigor acadêmico de sempre.

À minha mãe, Cristiane, à minha avó, Ângela, ao meu irmão, Daniel, ao meu avô, Caetano, e ao meu Tio, Cristiano, por todo apoio e compreensão pelas ausências enquanto escrevia o trabalho.

À Universidade Federal de Minas Gerais e sua assistência estudantil, intermediado pela Fundação Mendes Pimentel, pelo suporte de toda a natureza que recebi ao longo da graduação.

Aos colegas da Geografia e dos mais diversos cursos da universidade, os quais não me atrevo nomear sob o risco de esquecer alguns ou algumas, por me fazerem um homem melhor e, assim, um pesquisador melhor.

Resumo

As empresas globais de tecnologia da informação apresentam-se como as novas hegemonias contemporâneas no território brasileiro. Neste sentido, as empresas de transporte privado de passageiros, como a Uber, a 99 e a Cabify, estabelecem-se como uma nova modalidade de transporte em diversos locais no Brasil, como em Belo Horizonte e Região, seja para trajetos de longas distâncias ou para conectar às infraestruturas de transporte público. Aliado às banalizações da telefonia e das redes móveis, essas empresas instalam-se nos lugares sob o contexto de serviços públicos deficitários de transporte e o ápice do desemprego estrutural no Brasil, e se configuram por usar intensivamente a informação e a tecnologia em suas atividades. Assim, o atual trabalho estrutura-se e evidencia a relevância da técnica e da informação no estímulo de certos usos das empresas de transporte privado de passageiros no território. Para tal, propõe-se a estudar as relações de poder entre os entes federativos e as empresas: as horizontalidades e verticalidades que as corporações articulam para a manutenção de suas atividades, apesar das oposições e proibições em diversos locais, com foco em Belo Horizonte e Região. Ademais, destacam-se as relações entre os motoristas-parceiros e as empresas, destacando-as como grandes responsáveis por uma nova forma de divisão territorial do trabalho, cuja consequência direta é a precarização. A psicoesfera, por sua vez, emerge como a base de tais usos no território, criando desejos e discursos, e reforçando outros já existentes. A pesquisa baseia-se na sistematização e coleta de dados e informações obtidas por meio de entrevistas estruturadas com motoristas, agentes locais, canais de comunicação das empresas e em trabalhos de campo nos locais estratégicos de atuação das empresas, como o Aeroporto de Confins e os centros de atendimento da Uber, da 99 e da Cabify em Belo Horizonte. Além disso, a revisão teórica envolveu temas como informação, técnica, tecnologia, trabalho, território usado, federação, economia do compartilhamento e poder na Geografia e nas Ciências Humanas.

Palavras-chaves: Aplicativos de Transporte; Técnica; Informação; Uso do Território; Globalização; Uberização; Federação.

ÍNDICE DE IMAGENS, MAPAS, QUADROS E ESQUEMAS

IMAGENS

IMAGEM 01 - As redes mais avançadas de internet móvel por município no Brasil	31
IMAGEM 02 - a precificação do território a partir da automação do algoritmo da Uber	36
IMAGEM 03 - As áreas e os horários de alta demanda por corridas em Belo Horizonte	61
IMAGEM 04 - A tarifa dinâmica da empresa 99	65
IMAGEM 05 - A tarifa dinâmica da empresa Cabify	65
IMAGEM 06 - O estilo de direção dos motoristas da empresa Uber	66
IMAGEM 07 - A regionalização da Cabify em Belo Horizonte e Confins	77
IMAGEM 08 - A propaganda da 99 em um ponto de ônibus em Belo Horizonte	79
IMAGEM 09 - A propaganda da Uber em um ponto de ônibus em Belo Horizonte	79
IMAGEM 10 - O discurso do empreendedorismo na divulgação da Cabify aos potenciais motoristas	85
IMAGEM 11 - O comunicado para os motoristas participarem da tramitação da PL 490/2018	87
IMAGEM 12 - Material de divulgação contra a PLC 28/2017	88
IMAGEM 13 - <i>Outdoor</i> referente às possíveis consequências da PL 490/2018	95
IMAGEM 14 - A galeria da Câmara de vereadores dividida entre taxistas e motoristas de aplicativos	96
IMAGEM 15 - Alojamento de motoristas no Espaço Usina	105
IMAGEM 16 - Motoristas dormindo em seus veículos	106
IMAGEM 17 - A paralisação de motoristas de aplicativo em Belo Horizonte	106

MAPAS

MAPA 01 - A distribuição de municípios de referência da ação regional da Uber no Brasil	53
MAPA 02 - A distribuição de municípios com ação da empresa 99 no Brasil	54
MAPA 03 - A distribuição de municípios com ação da empresa Cabify no Brasil	55
MAPA 04 - A distribuição dos municípios de referência da ação regional da Uber (2014)	69
MAPA 05 - A distribuição dos municípios de referência da ação regional da Uber (2016)	70
MAPA 06 - A distribuição dos municípios de referência da ação regional da Uber (2017)	71
MAPA 07 - A regionalização da Uber para Belo Horizonte	76

ESQUEMA

ESQUEMA 01 - Afunilamento dos inúmeros sistemas técnicos para o sistema técnico hegemônico	24
ESQUEMA 02 - Função de cada algoritmo no processo de transformação dos dados coletados	37
ESQUEMA 03 - Topologia da empresa Uber e as conexões para captura de informação e renda	51
ESQUEMA 04 - A distância entre o Espaço Usina e o Aeroporto Internacional de Confins	105

QUADROS

QUADRO 01 - Informações sobre as principais empresas de transporte por aplicativo no Brasil	48
QUADRO 02 - As alterações na PLC 28/2017 após as investidas das empresas	92
QUADRO 03 - A relação de temas e o posicionamento dos vereadores envolvidos	98

GRÁFICO

GRÁFICO 01 - Número de Rádios Base das quatro maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil	29
--	-----------

Sumário

Apresentação.....	8
A Globalização e o uso perverso das tecnologias da informação	10
1. A leitura do espaço geográfico a partir do uso da técnica	17
1.1 - A indissociabilidade entre técnica e política.....	23
1.2 - A unicidade e a banalização técnica como forma de viabilização do uso do território pelas corporações de transporte por aplicativos.....	27
1.3 - Algoritmo: um objeto técnico	32
2. Da acumulação rígida à acumulação flexível das empresas de transporte por aplicativo: A centralidade da informação estratégica.....	38
2.1 - As empresas de transporte privado de passageiros por aplicativos.....	45
2.2 - A informação estratégica como fator produtivo.....	56
3. O uso do território como recurso: A psicofera como suporte das empresas de transporte por aplicativos.....	68
3.1 - O uso da psicofera como promoção e como defesa pelas corporações de transporte privado de passageiros.....	81
3.2 - O papel do poder municipal frente às empresas de transporte por aplicativos.....	89
3.3 - Uberização: a nova face da exploração do trabalho.....	100
Por uma reinvenção do uso das tecnologias da informação	108
Referências	111

Apresentação

Um prelúdio mostra-se fundamental para introduzir você, leitor(a), às motivações e aos caminhos que me levaram a realizar este trabalho de conclusão de curso. Sabendo que este espaço é inteiramente meu, sem a intervenção de outras pessoas, a tendência é que eu escreva bastante e se transforme em algo que detesto: Um monólogo. Dessa forma, serei breve e objetivo em minhas palavras.

Eu já havia lido três livros do professor Milton Santos quando o professor Fábio Tozi abriu vagas para iniciação científica voluntária. Me candidatei, pois sabia que ele estudava a obra do Professor Milton, mas, ao mesmo tempo, sem esperanças de conseguir uma das vagas. Felizmente, fui aprovado no processo seletivo. Junto ao Professor Fábio e colegas, fundamos o grupo de estudos e pesquisas [continente]. Neste grupo, realizamos estudos baseado em livros do Milton Santos, concretizando nosso método de trabalho com as pesquisas que estavam começando.

O professor Fábio Tozi me ensinou tudo que sei sobre a obra do Milton Santos durante nossos encontros com o grupo. Um homem genial, caridoso, honesto, justo e esforçado, preocupado com a formação de um pesquisador e de um Geógrafo. Sem o professor Fábio Tozi em minha formação, eu tenho certeza que não havia motivos para continuar no curso, pois não há outro docente que estuda os livros do Professor Milton Santos no Instituto de Geociências.

O [continente] tornou-se, então, uma ilha de resistência em um curso que não estuda ou lê o mais importante autor da Geografia Brasileira. Nós organizamos palestras e minicursos com outros professores Miltonianos de outras universidades. Muitas dessas palestras e minicursos foram essenciais para minha formação, como a visita da Professora Maria Adélia, da Professora Lívia Antipon, do Professor Márcio Cataia, do Professor Igor Venceslau, entre outros.

Portanto, realizei entre Junho/2017 até a Novembro/2019 a pesquisa que motiva este trabalho de conclusão de curso. Dentre muitas leituras, discussões, trabalhos de campo e entrevistas, a pesquisa, compartilhada com Fábio Tozi e

Gabriel Castanheira, tomou proporções inimagináveis na imprensa universitária, mineira e nacional.

Todos os eventos e acontecimentos que construí junto aos amigos e às amigas do grupo [continente] objetivam e têm relação direta com o resultado deste trabalho. As reuniões com os seminários, a contribuição mútua em pesquisas e o companheirismo acadêmico têm forte influência sobre as discussões que apresento neste singelo trabalho. Ele, aliás, carrega em si um esforço anormal para ser concluído. Tanto do ponto de vista de repensar a pesquisa e apresentar discussões inéditas, não explorados em outros artigos escritos por mim e por colegas, quanto ao período obscuro que atravessamos em nosso país. De fato, estamos dando o nosso melhor em uma das nossas piores fases.

Acredito piamente que a Geografia, uma disciplina tão subjugada para muitos, deve ser um dos caminhos para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária, sobretudo em sociedades periféricas, como o Brasil. Isso explica a minha escolha de um tema recente da vida dos lugares e a busca de um pensar a partir da perspectiva Miltoniana.

Pensar, a partir do método proposto por Milton Santos, um tema contemporâneo e reafirmar a relevância da disciplina refundada por ele é de grande satisfação para mim, sobretudo apresentando este trabalho em um Departamento de Geografia que, outrora, o negou inscrição em concurso público sob alegação de que ele não é um Geógrafo.

Por fim, espero que este trabalho ou, ao menos, meu esforço ajude os interessados sobre o tema das novas empresas de tecnologia da informação, mais especificamente as empresas de transporte de passageiros, como a Uber, a 99 e a Cabify, a repensar os usos do território e lembrar que não nos é permitido o conformismo frente às perversidades sistêmicas a partir destes usos.

Boa leitura!

A Globalização e o uso perverso das tecnologias da informação

No início da história humana, o meio era natural, no qual os homens e as mulheres escolhiam áreas específicas da natureza para a transformação e, assim, a realização de suas vidas e da sobrevivência (SANTOS, 1996). Os objetos eram, basicamente, naturais. A partir deste período a técnica já nos era conhecida por haver uma relação intrínseca entre o homem e seu trabalho, e por haver adaptações em relação à natureza. Nesta fase, cada grupo social era responsável pelas técnicas desenvolvidas de maneira endógena em cada lugar e havia uma clara preocupação de perpetuação das práticas realizadas no intuito de valorização da vida do grupo ao passar dos anos, tal qual uma herança coletiva para as próximas gerações.

Após este período, conhecemos o meio técnico. Aqui, observamos o afloramento de um espaço tecnificado. Os objetos não são apenas naturais, são também artificiais. Acompanhada pela internacionalização do capitalismo, esse período histórico se prolonga durante séculos e, durante o XIX e XX, teve sua constituição deformada a partir da inserção da ciência para aumentar a produção. Assim, podemos dizer que estávamos conhecendo, neste período, o meio técnico-científico (SANTOS, 2017 [1996]). Essa metamorfose resultou em mudanças significativas na estrutura social da humanidade e em uma aceleração do processo já instituído. Na internacionalização do capitalismo, como o capitalismo mercantil e o capitalismo industrial, as técnicas detinham características constitucionais diversas das de hoje.

A partir da década de 1970 do século XX, estamos no período denominado por Santos (2017 [1996], p. 238) de “meio técnico-científico-informacional”. É neste momento que há um culto à superespecialização dos objetos técnicos ou, como Simondon (1958, p. 50) denomina, “Hypertélie” dos objetos técnicos para atender os desejos dos agentes hegemônicos. Há uma constante banalização e difusão de algumas técnicas ao passo que atinge a totalidade de cada “formação socioespacial” (SANTOS, 1977) apenas por sua presença e usos específicos em cada lugar no mundo. A informação chega, agora, para dinamizar o que antes era moroso, pois, sem ela, o mundo como conhecemos não poderia existir.

Apesar de todos esses avanços produzidos pela humanidade, as técnicas não são mais perpetuadas para a valorização da vida, como era no meio natural.

Contudo, adentramos ao século XXI e todas essas conquistas da tecnociência e da informação não estão e não há perspectiva de serem usadas como meio para a libertação de homens e mulheres das amarras que os e que as condicionam a uma vida de flagelos e de luta incessante pela sobrevivência. Ao contrário, o atual uso das tecnociências e da informação é, mais do que nunca, elemento fundamental para a reprodução desses flagelos e da pobreza generalizada, especialmente em países periféricos, pois estão a serviço do mercado. Logo, esse mercado, apropriado pelo capitalismo, não possui ética ou compaixão. Ele, aqui, personificado como vemos nos telejornais, está preocupado sempre em alcançar a maior taxa de lucro, custe o que custar. Assim, observamos as desigualdades espaciais serem acentuadas conforme a evolução dos objetos técnicos se dá e o uso nefasto que é feito deles.

Dessa forma, o atual período fornece condições para que os mais diversos agentes possam exercer sua hegemonia ao redor do mundo por meio de um só tempo, de um só sistema técnico, de uma mais-valia globalizada e com o conhecimento minucioso de todo o planeta, quer dizer, a “*unicidade técnica*”, a “*convergência dos momentos*”, o “*motor único*” e a “*cognoscibilidade do planeta*” (SANTOS, 2012 [2000], p. 24).

Para este autor, as técnicas nos eram apresentadas como famílias e representando um dado momento histórico. Hoje, as tecnologias da informação possibilitam aos agentes hegemônicos uma atuação globalizada, já que a base técnica se torna comum entre os países, facilitando a ação das empresas independente da distância entre os lugares (SANTOS, 2012 [2000]). A convergência dos momentos é o resultado não só de uma ação mundializada, mas sobretudo de ações simultâneas ao redor do planeta, o que agiliza a produção e reafirma o poder desses agentes. O motor único é uma alusão a força motriz da Física sobre a unicidade técnica e a convergência dos momentos na possibilidade de, por um lado, apoiar a coleta de uma mais valia globalizada

e, por outro, a razão da evolução dessas unicidades (SANTOS, 2012 [2000]).

A cognoscibilidade do planeta, segundo o autor, é um dado essencial para o funcionamento das grandes empresas globais, pois ela se refere não apenas pelo conhecimento minucioso de uma localização por meio de mapas, mas também o conhecimento do conteúdo de cada formação socioespacial (SANTOS, 2012 [2000]). É neste momento que a informação ganha um lugar de destaque como um forte elo para que as empresas possam agir nos lugares.

O período histórico descrito é o agora e o chamamos de *Globalização* que, segundo Santos (2012 [2000], p. 23), se caracteriza como “o *ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista*”.

Isso ocorre, também, graças à construção de ideologias que mascaram a real essência da Globalização. É o que Santos (2012 [2000]) chama da “Globalização como fábula”. Os ideários falaciosos como o de Aldeia Global, o fim das fronteiras, a morte do Estado, o encurtamento das distâncias e a certa independência do meio nas dinâmicas sociais são as principais fantasias criadas, cujo objetivo serve exclusivamente para condicionar os homens e as mulheres a um pensamento único do mundo em detrimento de um pensamento pluralista, totalizante e crítico do espaço. Para fugir de um viés alienante, Santos (2012 [2000]) ressalta a importância de a Globalização ser analisada a partir de dois aspectos: O primeiro como fabricação de materialidades, como as unicidades já citadas, e a segunda como fabricação de novas relações entre grupos sociais a partir da imposição dessas ideologias.

Assim, o autoritarismo da Globalização ou, em outras palavras, o globalitarismo é imposto como prerrogativa a todos os países e torna-se visível no território a partir das verticalidades que os lugares são submetidos. A tecnificação e a informatização do território a serviço dos agentes hegemônicos da economia é a causa dessas verticalidades nos lugares. A resposta do território é imediata e notória, pois modifica a forma, função e até a estrutura dos lugares à medida que acentua as consequências nefastas aos mais pobres devido a morte da

política do Estado e o afloramento da política das empresas (SANTOS, 1997). O espaço vai se tornando outra coisa: mais tecnicado, mais especializado, mais artificial e mais estranhos aos desejos das pessoas dos lugares. Por isso, podemos afirmar que o chamado meio técnico-científico-informacional é a manifestação geográfica da Globalização (SANTOS, 2017 [1996], p. 239).

É neste bojo de perversidade sistêmica da Globalização que se encontra o objeto de estudo deste trabalho. A partir de uma realidade fenomênica da Globalização, este trabalho busca compreender as ações das empresas de transporte privado de passageiros nos lugares e, assim, seus efeitos sobre a formação socioespacial brasileira. Elas são, principalmente, a Uber (Estados Unidos da América), a 99 (China) e a Cabify (Espanha)¹. Assim, discutir a técnica e a informação na busca para a compreensão deste tema é fundamental, já que se baseia em torno do uso trivial das técnicas por uma gama de pessoas e o uso restritivo e interesseiro da informação por poucos agentes globais. Além disso, o trabalho disserta sobre as consequências trazidas por essas empresas aos lugares: uma nova forma de exploração do trabalho como efeito do neoliberalismo, o uso de uma série de psicoesferas como base das ações e a fragilidade do poder municipal, cuja autonomia e soberania estão, cada vez mais, ameaçadas por essas empresas quando o tema é transporte e deslocamento.

Para isso, o trabalho baseia-se na coleta de informações obtidas por meio de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com agentes locais, como motoristas de aplicativos, taxistas, usuários, vereadores de Belo Horizonte, representantes dos motoristas de aplicativo e os representantes dos taxistas.

Ademais, o trabalho baseia-se, também, na sistematização de dados sobre as empresas através do sistema público de acesso à informação, como a receita federal, em canais de comunicação da Uber, da 99 e Cabify, bem como em trabalhos de campo em locais estratégicos de atuação das empresas, como o

¹ As empresas estudadas foram escolhidas a partir da prevaência e atuação no território brasileiro, sobretudo em Belo Horizonte.

Aeroporto de Confins e o Centro de Atendimento das empresas em Belo Horizonte. Nestes locais, as entrevistas estruturadas foram feitas, sobretudo, com os funcionários das empresas.

Além de revisão teórica de temas como informação, técnica, território usado, globalização, trabalho e poder na Geografia e nas Ciências Humanas. A pesquisa da bibliografia foi realizada no sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais, sobretudo no acervo das bibliotecas do Instituto de Geociências, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Faculdade de Ciências Econômicas, da Faculdade de Educação e da Escola de Ciência da Informação.

Busca-se, aqui, a compreensão de uma totalidade a partir das essências das coisas. Como lembra Kosik (1963), as essências das coisas não são acessadas diretamente aos homens como a aparência, necessitando de um desvio (*detour*) para chegarmos até elas. Esse desvio é a apropriação da essência pela manifestação fenomênica da realidade, negando a pseudoconcreticidade e alcançando a totalidade concreta. Assim como a literatura Marxista, Milton Santos (2017 [1996], p. 118) salienta para uma questão metodológica acerca da fragmentação do conhecimento em busca desta totalidade:

O conhecimento da totalidade pressupõe, assim, sua divisão. O real é o processo de cissiparidade, subdivisão, esfacelamento. Essa é a história do mundo, do país, de uma cidade... Pensar a totalidade, sem pensar a sua cisão é como se a esvaziássemos de movimento. (SANTOS, 2017 [1996], p. 118)

Não apenas pelo fato de que Milton Santos é um dos principais autores das ditas Ciências Humanas e por defender o “espaço como uma instância social” (SANTOS, 2004 [1978], p. 177), tal como a cultura, a política e a economia são capazes de compreender a sociedade. É, também, um autor importante por ser um dos poucos no âmbito da Geografia, precedido de Sorre (1984 [1954])², a tratar com maestria e perícia o tema do fenômeno técnico como forma de leitura

² Este autor é um dos precursores no estudo do fenômeno técnico na Geografia, influenciando diretamente Milton Santos em sua obra.

do espaço habitado. É um dos poucos autores da ciência geográfica a tratar da informação como elemento fundante para entender o espaço a luz do nosso tempo. Além disso, ele é responsável por criar um corpo teórico-metodológico sólido, complexo, relacional e coerente através de categorias essencialmente geográficas para entender o espaço e, assim, a sociedade. Os temas, as categorias analíticas e os estudos dos países periféricos empreendidos por ele são fundamentais para entender as empresas globais de informação, como a Uber, a 99 e a Cabify, e sua intrínseca relação com o território.

O trabalho pode ser relevante não apenas pela atualidade e pioneirismo do tema no campo do conhecimento geográfico, mas também para que a Geografia possa contribuir para um debate latente do país, sem escapar de seu objeto científico tão custoso e negligenciado: o espaço. Este será o ponto de partida e é o ponto que se busca compreender frente às novas formas de uso do território.

Portanto, a primeira parte intitulada “*A leitura do espaço geográfico a partir do uso da técnica*” discutirá a função da técnica como pressuposto para a leitura espacial e a importância do caráter político sempre atrelado às técnicas, bem como a exposição e desenvolvimento teórico em torno do algoritmo ser um objeto técnico a partir das leituras de filósofos e geógrafos.

A segunda parte intitulada “*Da acumulação rígida à acumulação flexível das empresas de transporte por aplicativo: A centralidade da informação estratégica*” trata da informação como um elo fundamental de ação das empresas de tecnologia da informação, especialmente as de transporte privado de passageiros, e como a mutação da informação é usada como um fator produtivo, constituído e constituinte da ação dessas corporações.

A terceira parte intitulada “*O uso do Território como recurso: A psicofera como suporte das empresas de transporte por aplicativos*” irá tratar de que forma o território está sendo usado como recurso por essas empresas, as relações de poder estabelecidas entre agentes locais e essas corporações, bem como os efeitos nocivos e seletivos dessa ação perversa aos homens e às mulheres dos lugares.

Por fim, propõe-se a reinvenção do uso atual das tecnologias da informação, não mais como forças exógenas que insistem em dominar as pessoas, mas como uma possibilidade de se refazer uma nova história, *onde*, de fato, as conquistas tecnológicas serão parte de uma outra globalização (SANTOS, 2012 [2000]).

1. A leitura do espaço geográfico a partir do uso da técnica

Pode-se, hoje, afirmar com serenidade que o objeto de primeira ordem da disciplina geográfica é o espaço, apesar de sua definição não ser um consenso entre os Geógrafos e as Geógrafas. Este objeto tão indefinido, polemizado e inconcluso ao longo da modernidade e da contemporaneidade quanto foram os esforços de grandes pensadores em busca da afirmação de um objeto.

Outrora, a Geografia foi pensada como uma ciência síntese³ para encobrir a fraqueza e a inconsistência da disciplina⁴. Escapando de mesquinhas semânticas, a maior parte dos pensadores discutiram o objeto da Geografia tendo, em algum grau, a inserção inevitável do espaço como parte de uma definição. No entanto, a Geografia Tradicional, apesar de todas as contribuições vistas ainda hoje nos trabalhos dos Geógrafos e das Geógrafas, era vazia de crítica, pois era, essencialmente, descritiva. Isso a impôs obstáculos que culminaram em uma crise sistêmica da disciplina aliado às leituras equivocadas da obra Ratzeliana “*Politische geographie*” e sua ligação com ambições nefastas do Terceiro Reich, e aos ideários de uma ciência para fazer a guerra, contribuíram ao ostracismo da disciplina (MORAES, 1994).

A partir da década de 1960 do século XX, um novo movimento da Geografia mudou os rumos de pensamento da disciplina. Aliado ao número de obras das ciências humanas traduzidas nesse período para idiomas dos países periféricos do sistema mundo, como o português e o espanhol, esse movimento, hoje chamado de Renovação da Geografia ou Geografia Crítica, incorporou e obteve força na academia. Dentro desta perspectiva, o autor mais proeminente e importante é Milton Santos. Ao pensar a Geografia dos países pobres em um país pobre, como o Brasil, ele, assim como outros importantes intelectuais brasileiros⁵ desse período, deslocou o centro das referências teóricas utilizadas

³ Em sua obra *Cosmos* (1880), Humboldt considera a Geografia como a aparência terrestre da ciência cosmos, cuja ciência seria a síntese de todos os elementos presentes ao redor do Terra. Apesar do livro ser bastante descritivo, ele apresenta uma realidade empirista, cuja importância é vista nos estudos geográficos atuais.

⁴ “Na verdade, a idéia de “ciência de síntese” serviu para encobrir a vaguidade e a indefinição do objeto.” (MORAES, 1994, p. 8)

⁵ Como Josué de Castro, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior e Celso Furtado.

para pensar os países periféricos.

Assim, como já foi exposto, Milton Santos traz contribuições importantes à epistemologia da Geografia e à metodologia dos trabalhos geográficos. Um dos mais importantes avanços ao pensamento geográfico é a sua definição de espaço. Para este autor, o espaço é

um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. (SANTOS, 2017 [1996], p. 63)

Uma definição bastante sofisticada e bem fundamentada em diversas fontes filosóficas precedentes. Contudo, precisa-se de uma explanação necessária a fim de contribuir para a maior clareza da proposta deste trabalho.

Para os Geógrafos, seguindo os escritos de Santos (2017 [1996], p. 72-74), os objetos são tudo aquilo que está na superfície da Terra, como cadeias de montanhas, planaltos, planícies e depressões; e os objetos técnicos, por outro lado, são o testemunho da atual ação, pois a relação entre os objetos e as ações se dão por meio da técnica pelo homem.

Sendo o espaço formado por sistema de objetos e sistema de ações, há uma interação vivida e constante destes dois sistemas. Essa interação de objetos (naturais/artificiais) e de ações pode ser lida como a relação do trabalho humano com os objetos que nos cercam. O sentido desse raciocínio nos encaminha para a consideração de uma técnica com que os homens, munidos de uma intencionalidade, conseguem viabilizar sua vida, negar a morte, ser os agentes fundamentais que animam estes dois sistemas e, assim, transformar o espaço constantemente.

O filósofo Ortega y Gasset (1963 [1939]) avança na busca de uma explicação que consiga compreender a técnica ao longo da história e aponta caminhos por meio da práxis. Ele apresenta, no início do livro meditação da técnica, um exemplo bastante didático sobre a relação do homem e a técnica quando cita a resposta

humana ao frio que ameaça os seres. A busca incessante por se manter íntegro enquanto um ser dotado de materialidade forçou os homens a suprimir distâncias, desenvolver agricultura e a construir residências a fim de sempre evitar o que o autor chama de “*deixar de ser*” (ORTEGA Y GASSET, 1963 [1939], p. 6).

Essas formas de relação entre o homem e o meio são analisadas por Friedmann (1968). Ele apresenta um belíssimo esforço ao propor o estudo das relações entre o homem e a técnica e, a partir disso, como o meio é afetado. Reforçando essa posição sobre o trabalho humano, por meio da técnica, ser o dínamo das realizações espaciais, Marx (2013 [1867]) diz que

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 2013 [1867], pp. 327-328).

Assim, como a técnica depende obrigatoriamente do trabalho humano, pode-se afirmar que a técnica só se constitui a partir da existência do homem, mesmo quando essa técnica era inconsciente e fruto do “acaso” (ORTEGA Y GASSET, 1963 [1939], p. 75). Essa afirmação e o que a sustenta carregam em seus meandros outra afirmação tão importante quanto: a história das técnicas é a história humana e a história humana é a história das técnicas (SANTOS, 2017 [1996]; 2012 [2000]). O que reitera essa posição são as várias tentativas exitosas de considerar, de um ponto de vista metodológico, os períodos históricos como períodos técnicos, quer dizer, quando estudamos estes períodos estaremos, inevitavelmente, estudando a forma de produção que resulta na alteração do espaço e da história humana, como nos lembra Santos (2012 [2000], p. 23):

As técnicas são oferecidas como um sistema e realizadas combinadamente através do trabalho e das formas de escolha dos momentos e dos lugares de seu uso. É isso que fez a história. (SANTOS, 2012 [2000], p. 23)

Alguns desses esforços foram empreendidos por autores como Mumford em seu livro “Technics and Civilization” (1934), Ortega y Gasset em seu livro “*Meditação da Técnica*” (1963 [1939]) e Arendt em seu livro “A Condição Humana” (2016 [1958]). Todos esses organizam a história das técnicas em três períodos distintos. Mumford (1934) defende três períodos buscando caracterizar a evolução histórica entre o homem e o trabalho e, assim, das técnicas: 1) Fase eotécnica: este corresponde ao feudalismo; 2) Fase Paleotécnica: este corresponde à revolução industrial; e 3) Fase Neotécnica: este corresponde à modernidade.

Ortega y Gasset (1963 [1939], p. 75) também propõe três fases, ou melhor, estádios. O primeiro estádio é a técnica do acaso, onde ela se dava por meio da vivência e das relações sociais, espaciais e culturais, sem que houvesse intencionalidade dos atos. O segundo estádio é a técnica do artesão, onde, aos poucos, se adquire intencionalidade dos atos. Aqui, o conhecimento é mais banalizado e várias pessoas podiam fazer muitos objetos e, aos poucos, inicia a distância entre os objetos e o homem, começando, enfim, um período embrionário de divisão social do trabalho. Como consequência, o terceiro estádio é a técnica do técnico, cuja principal característica é a dissociação do técnico à técnica, passando de um estádio o qual ele era o portador da técnica e agora se torna apenas o operador de uma máquina. Afasta-se, portanto, a técnica do conhecimento milenar dos homens.

Por fim, ARENDT (2016 [1958], pp. 160-162) estabelece três estágios, contudo será mais contemporânea em relação aos dois autores anteriores e mais detalhista pelo recorte histórico. Ela considera os estágios a partir da constituição e uso das máquinas. O primeiro é o estágio da máquina a vapor, o segundo da eletricidade e o terceiro é o estágio da automação. Para explicar a história das técnicas, essa autora nos esclarece em uma pequena parte de seu livro. No entanto, para a discussão sobre as empresas de transporte privado de passageiros, ela nos aproxima de uma ideia central: a automação⁶.

⁶ Esta ideia será discutida com ênfase adiante no subitem: “*Algoritmo: Um objeto técnico*”.

Para o desenvolvimento e a melhor exposição desse tema é preciso destacar que o debate em torno da técnica é tão amplo quanto um olhar que se direciona ao horizonte do mar. Por isso, a definição imediata e simplista da técnica como um objeto físico ou uma máquina a serviço dos homens não contribui para pensar o tema de maneira totalizante. É necessário analisar como o fenômeno técnico nos é apresentado em todos os aspectos em relação às empresas de transporte privado de passageiros a fim de alcançar a totalidade concreta (KOSIK, 2010 [1963]).

Para Silveira (2000), as técnicas não podem ser interpretadas apenas como materialidade, mas também como formas de organização. Neste sentido, Ellul (1968) contribui para a compreensão do fenômeno técnico em diversas perspectivas, a mais importante para expormos aqui é a “organização e a técnica” (ELLUL, 1968, p. 10). Segundo o autor, a técnica aplicada à organização de todas as etapas produtivas faz com que haja uma racionalização exacerbada, faz com que todas as unidades produtivas foquem em um só objetivo. Essa racionalização exagerada promove a blindagem à prova de eventualidades contrárias à produção e há, também, o maior controle e vigilância de cada uma das etapas produtivas.

Paralelamente, a regulação do meio técnico-científico-informacional, a base material da Globalização, ocorre por meio de normas, pois é necessária uma normatização para que o sistema técnico hegemônico possa exercer poder sobre o território. Para isso, Silveira (1997) decompõe três tipos de normas para a análise de um fenômeno: as normas técnicas, as normas organizacionais e as normas políticas.

As técnicas, hoje, são normadas e normatizadas, pois, necessitam de uma solidariedade entre elas a fim de serem usadas como um só corpo de técnicas. Essas normas técnicas são rígidas e sempre atribuindo caráter de fluidez ao espaço. São negadas as singularidades e fomentada a homogeneidade com o objetivo de facilitar essa solidariedade.

As normas organizacionais são responsáveis pela regulação das formas de utilização dos novos objetos no processo do trabalho, por exemplo. Elas chegam para atribuir fluidez e menos empecilhos às firmas, criando novas formas de organização do trabalho.

As normas políticas são aquelas das relações de cooperação e disputa entre o Estado e o Mercado. Esse regime de regulação tende a priorizar os fluxos transnacionais de capital em detrimento da defesa das economias nacionais. Assim, o Estado não se mostra como um mediador neutro e sim como um agente a favor dos grupos dominantes (BECKER, 1984, p. 21 *apud* SILVEIRA, 1997, pp. 36-39).

Estes três tipos distintos e complementares de normas são fundamentais para entender as empresas de transporte privado de passageiros, já que funcionam tendo como base normas técnicas rígidas promovidas pela unicidade técnica, produzem alterações nas relações de trabalho com os motoristas de aplicativos devido ao uso de psicoesferas, como do microempreendedorismo, e, por fim, dependem do apoio estatal para criação de novas legislações a seu favor.

Como pode ser notado, não é a técnica sendo explicada por ela mesma ou uma simples aproximação da natureza técnica ou tecnicismo, como o fenômeno técnico no vácuo. É o uso da técnica e seu potencial modificador da produção e reprodução social e, assim, capaz de modificar o espaço. Essa é a tônica de toda obra miltoniana, cuja a maior ambição é a consideração da Geografia como uma “*filosofia das técnicas*” (SANTOS, 2013 [1994], p. 60).

Ora, todo uso pressupõe uma intencionalidade, seja dos homens comuns, das empresas ou do Estado. Essa intenção impacta e é impactada, irremediavelmente, pela prática da Política. Por isso, há uma indissociabilidade entre a técnica e a política.

1.1 - A indissociabilidade entre técnica e política

Assim como foi pautado, o processo de Globalização fundamenta-se em quatro alicerces: a “unicidade técnica”, a “convergência dos momentos”, o “motor único” e a “cognoscibilidade do planeta” (SANTOS, 2012 [2000], p. 24). Todos são centrais para o entendimento do fenômeno das corporações de transporte por aplicativos, mas, talvez, o mais importante é a Unicidade Técnica, ou seja, um único sistema técnico sendo imposto em escala global para amparar os demais alicerces, pois a técnica normatiza o tempo, subsidia a mais valia mundializada e possibilita o conhecimento detalhado do planeta. Nesse sentido, Santos (2012 [2000], p. 23) lembra que há um elemento indissociável ao uso das técnicas: a política. A história humana nunca ocorreu sem que houvesse a inseparabilidade desses dois elementos. Portanto, o entendimento de um sistema técnico único e, conjuntamente, da política é essencial para que seja possível identificar o seu uso e sua ação por parte das empresas de transporte privado de passageiros.

Cada uma das técnicas já existentes jamais se dera distantes uma das outras, as técnicas jamais foram iguais em todos os lugares ao mesmo tempo. Além disso, as técnicas, ao longo do tempo, deixaram de ser dotadas de criatividade, de instinto e de causalidade para se tornar algo altamente planejado e racionalizado. Os períodos técnicos e, claro, históricos antecessores não permitiram ao homem um grau de comunicação e de dinamicidade quanto hoje. Nesses períodos, haviam tantos sistemas técnicos quanto lugares, assim como sistemas políticos e regimes econômicos, como salienta Santos (2017 [1996]):

“No começo da história social do planeta, havia tantos sistemas técnicos quantos eram os lugares e os grupos humanos (...) Cada ponto habitado da superfície terrestre constituía, então, um conjunto coerente, formado, sobre uma dada fração do planeta, por uma população local, pelas técnicas locais, um sistema político local, um regime econômico local.” (SANTOS, 2017 [1996], p. 189-190)

O avanço feroz do capitalismo em todas as suas fases (Mercantil, Industrial e o Financeiro) promoveu mudanças substanciais no tecido social ao ponto de impor um só sistema técnico em grande parte dos lugares do mundo, alcançando a unicidade técnica. Como alerta Santos (2017 [1996], p. 193), isso não significa um único grupo de técnicas sendo imposto a tudo e a todos, mas, sim, um

sistema de técnicas hegemônico. É importante enfatizar que este sistema de técnicas agrega não apenas aquelas aplicadas às máquinas, mas também as técnicas organizacionais e normativas impostas que exercem tão influência quanto a primeira, como visto anteriormente com Ellul (1968). Outro ponto importante é que as técnicas precedentes não desaparecem: elas jamais irão desaparecer por completo, tornam-se residuais ao longo da história humana, sobretudo nos países pobres, onde a difusão da inovação técnica é mais seletiva.

ESQUEMA 01 - Afunilamento dos inúmeros sistemas técnicos para o sistema técnico hegemônico

Fonte: “As unicidades: A produção da inteligência planetária” de “A Natureza do Espaço” de Milton Santos (2017 [1996], p. 192)

O ESQUEMA 01 exemplifica o que Santos (2017 [1996]) propõe sobre o estabelecimento de um sistema técnico mundial. Como já citado, existiam tantos sistemas técnicos quanto lugares devido ao isolamento e aos recursos disponíveis em cada local. Com o desenvolvimento do capitalismo, os sistemas técnicos de cada lugar foram suprimidos, cedendo espaço ao sistema técnico hegemônico a serviço dos agentes, também, hegemônicos da economia mundial. Chega-se, então, em seu apogeu após a Segunda Guerra Mundial, o que culminou em mudanças no uso e no sentido das técnicas. Se antes os objetos eram, em sua grande maioria, naturais, hoje percebemos a inserção de objetos técnicos, quer dizer, objetos cuja concepção foi criada ou modificada pelos humanos.

Não obstante, os objetos técnicos mais do que perfeitos se manifestam. Segundo Simondon (1958), um objeto abstrato é imperfeito, ele é desencaixado em relação ao meio. Por outro lado, quanto mais tecnizado o objeto é, mais próximo da natureza ele fica e mais concreto é. Assim, ele se torna mais perfeito que a natureza, pois insere-se não como coisa estranha e sim como parte de um todo

natural. Nesse sentido, outro fator que leva a crer na inserção cada vez mais facilitada de um sistema técnico hegemônico é a relação da naturalização dos objetos técnicos e as novas gerações de homens e de mulheres. O autor Friedmann (1968) cita que a

multiplicidade de máquinas com as quais a vida cotidiana envolve a criança lhe assegura experiências tão diferentes das que, com a mesma idade, conheceram seus avós e mesmo seus pais. (FRIEDMANN, 1968, p. 37)

Ele acrescenta mais adiante que o

amoldamento da imaginação da criança pelas técnicas é constante (...). Desde que ela se levanta, se lava, se veste, a criança é tomada por elas. Milhares de imagens na rua, na casa familiar, durante os momentos de lazer, povoam seu espírito. Participando desses fenômenos de civilização, por essência internacionais, que lhe trazem imagens e ecos de todo o mundo, ela se vê logo às voltas com um universo que a atinge por completa e cada vez mais profundamente. (FRIEDMANN, 1968, p. 38)

As novas gerações vão absorvendo os objetos técnicos como coisas naturais e da vida cotidiana, assim tornando mais poroso o terreno para que o sistema técnico possa se inserir e estar em todos os lugares. Essa imposição de um sistema técnico à grande sociedade mundial impacta necessariamente na vida dos homens e das mulheres nos lugares, pois, como já visto, as técnicas carregam consigo uma ação política. Se antes os objetos técnicos eram obedientes a nós, hoje com as tecnologias da informação, elas nunca foram tão desobedientes⁷. Isso porque elas já nascem com uma função, um objetivo bastante específico, quase sempre a serviço dos agentes globais. Isso será abordado com mais ênfase adiante acerca do motorista de aplicativos e seu desconhecimento e descontrole em relação ao algoritmo das empresas. Eles são obedientes ao código e, ao mesmo tempo, tem uma relação de naturalidade frente aos aplicativos, os aparelhos celulares, as novas formas de pagamento via cartão de crédito, assim como os usuários.

⁷ Junto à noção de desobediência, Gaudin (1978) contribui para o entendimento dos objetos técnicos atuais com sua noção de alienação. As técnicas atuais são alienadoras e não emancipatórias. Por isso, concomitantemente, elas controlam os motoristas e estes as defendem, no caso das empresas de transporte privado de passageiros.

Ora, se os objetos técnicos, sobretudo as tecnologias da informação, já nascem com uma função, a ação exercida por elas cumpre objetivos expressos e interesseiros. Nesse sentido, Santos (2017 [1996], p. 80) lembra que “as ações são cada vez mais estranhas aos fins próprios do homem e do lugar”, adiante ele acrescenta que as “ações são cada vez mais precisas e, também, mais cegas, porque são obedientes a um projeto alheio” (SANTOS, 2017 [1996], p. 81). É inevitável, portanto, dialogar com um conceito citado por Santos (2017 [1996], p. 78): O “Sistema de ações”. A ação é, segundo Morgenstern (1960, p. 34 *apud* SANTOS, 2017 [1996], p. 78), “um processo, mas um processo dotado de propósito”.

Para que haja interação mais eficaz dos objetos, das redes e das ações em prol dos agentes hegemônicos é preciso que se construa um imaginário para toda a sociedade, uma rede de símbolos capazes de influenciar, paulatinamente, na negação das aspirações dos lugares para dar lugar às aspirações de um pequeno e poderoso grupo de agentes. Nesse sentido, Santos (2013 [1994]) destaca que os

objetos e ações contemporâneos são, ambos, necessitados de discursos. Não há objeto que se use hoje sem discurso, da mesma maneira que as próprias ações tampouco se dão sem discurso. O discurso como base das coisas, nas suas propriedades escondidas, e o discurso como base da ação comandada de fora, impelem os homens a construir a sua história através de práxis invertidas. Todos, assim, nos tornamos ignorantes. (SANTOS, 2013 [1994], p. 87)

Por esses discursos cegantes, cujo objetivo nos impele a ignorância, não se conhece os objetos que nos cercam, tampouco as ações que os comandam. Ora, se as ações estão a serviço do mercado, são dotadas de intencionalidade e a política é inseparável delas, pode-se concluir que hoje, mais do que nunca, observamos a “morte da política” (SANTOS, 2012 [2000], p. 67).

A política, por definição, é uma prática a serviço do coletivo. Quando o Estado se ausenta deste papel e transfere a responsabilidade para os capitalistas, há a morte da política. Quando a Uber, a 99 e a Cabify se impõem nos lugares e oferecem um serviço de transporte para grande parte da população, ela decide sobre uma importante forma de deslocamentos e assume o lugar do Estado

quando este não toma seu lugar de direito, ou seja, o de fazer política. Por isso, ao inserir nos lugares, tais empresas, assim como tantas outras, têm o poder de modificar as normas técnicas, organizacionais e políticas existentes. As empresas agem segundo suas lógicas de acumulação de capital em detrimento dos interesses dos homens e das mulheres nos lugares.

1.2 - A unicidade e a banalização técnica como forma de viabilização do uso do território pelas corporações de transporte por aplicativos

A unicidade técnica torna-se, então, um imperativo para todas as práticas produtivas, acarretando em um rearranjo do tecido social que ocorreu até o momento. Como já visto, o que restou dos sistemas técnicos precedentes, o resíduo técnico, se mantém presente no território e é utilizado como meio de sobrevivência pelos mais pobres. No entanto, essa unicidade técnica resulta, também, em uma densidade técnica ou em um “meio técnico-científico-informacional” (SANTOS, 2017 [1996]). O Brasil se constitui neste contexto pré-Segunda Guerra Mundial apenas como mais um país com seu sistema político, seu próprio ritmo e, claro, com seu sistema técnico correspondente a formação socioespacial brasileira. Pode-se afirmar que a formação socioespacial brasileira ganha um novo caráter entre a segunda metade do século XX e o início do XXI, pois observamos a saída de um país formado por dezenas de arquipélagos, um país com grandes áreas mudas em relação ao restante e o aumento da racionalidade no território com a inserção do país no processo de globalização.

As consequências da mecanização e da tecnificação acentuadas no território são fundamentais para as tecnologias da informação terem o tipo de uso em nosso tempo.

Apesar do atraso do país à informática⁸ em relação aos países centrais do capitalismo, o Brasil aceitou de bom grado as modernizações no território que foram exageradas pelas privatizações, sobretudo nos setores de telecomunicações. O país foi ocupado em áreas bastante específicas do

⁸ Ver o capítulo “Um atraso de três décadas” em “O crime de Prometeu: como o Brasil obteve a tecnologia da informática” (DANTAS, 1989, p. 8)

território, influenciado pela história colonial, imperial e republicana. O que vemos hoje é uma formação socioespacial fragilizada e sempre disposta a oferecer ao capital a materialidade com a qual se pode coletar valor através do trabalho. Ora, o capitalismo, com ajuda inseparável do Estado, não é benevolente para ocupar todos espaços do país e, assim, permanecem em locais onde a taxa de lucro sempre será favorável a eles. Isso compõe a gênese, a natureza do capitalismo.

Criam-se, dessa forma, “espaços opacos” e “espaços luminosos” (SANTOS & SILVEIRA, 2006 [2001], p. 264) devido ao uso do território (SANTOS, 2005). Nestes espaços luminosos são onde há grande presença do sistema técnico hegemônico e, por outro lado, os espaços opacos se tornam aqueles dotados de resíduo técnico, por vezes usado por pessoas mais pobres. Na prática, vemos espaços tornados fluidos ou viscosos ao capital (SANTOS & SILVEIRA, 2006 [2001], p. 261). No entanto, para o tema em questão, especifica-se algumas formas de fluidez que possibilitam a Uber, a 99 e a Cabify a conseguirem realizar sua atividade nos lugares.

O primeiro é o recurso GPS (*Global Positioning System*) contido nos *smartphones*. Castillo (1999) explica o sistema GPS de maneira direta e simples no contexto da unicidade técnica e da cognoscibilidade do planeta:

“O sistema de localização e navegação baseia-se numa constelação de satélites e permite determinar uma posição, por meio de um aparelho receptor de sinais enviados por três ou quatro destes satélites” (CASTILLO, 1999, p. 69)

Esse sistema foi desenvolvido para fins militares e aos poucos foi adaptado para fins civis. Hoje, a maioria esmagadora dos *smartphones* contém este recurso devido à popularização no iPhone da empresa Apple (MAZZUCATO, 2014). Esse recurso é basilar para as empresas de transporte privado de passageiros, cuja criação do aplicativo, de acordo com Stone (2017), só foi possível graças ao lançamento do iPhone e suas funcionalidades, como acelerômetro e o GPS.

O segundo é o avanço e a banalização do uso da telefonia móvel no Brasil e Bertollo (2019) ajuda a compreender esse avanço. Segundo a autora, na década de 1990, o uso da telefonia móvel era concentrado, seja por contingente de

peças ou pela localização no território, e inacessível para a grande maioria da população (BERTOLLO, 2019, p. 59-63). Com o barateamento do serviço ao longo dos anos e também pelo alto custo do serviço de telefones públicos utilizados a partir de cartões de minutos, o serviço se expandiu aos poucos e ganhou força na totalidade do território na primeira década do século XXI. Segundo Teleco (2018 *apud* BERTOLLO, 2019, p. 62) “em fevereiro de 2001, já haviam sido instaladas 39.3 milhões de linhas para telefones fixos e 23,9 milhões de aparelhos de telefonia móvel celular”. Hoje, segundo ANATEL (2019)⁹, o Brasil possui 229.2 milhões de linhas móveis, aumento de 483% em relação a 2001.

Ainda relacionado à telefonia móvel, as conexões de internet via telefones móveis foram essenciais para que as empresas de transporte privado de passageiros pudessem ter suas atuações viabilizadas. Essas conexões, não apenas de internet, só foram possibilitadas pela modernização do território por meio da instalação de antenas de rádios base (ou ERB), como salienta Bertollo (2019, p. 24). No GRÁFICO 01, pode-se constatar o número de rádios base das quatro maiores operadoras de telefonia móvel no Brasil em 2019.

GRÁFICO 01 - Número de Rádios Base das quatro maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil (2019)

Fonte: TELECO, 2019. Dados disponíveis em:

<https://www.teleco.com.br/erb.asp>

Elaborado por Leandro Duarte

⁹ “O Brasil registrou 229.210.890 linhas móveis no mês de dezembro de 2018, segundo levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).” Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2196-brasil-perde-7-2-milhoes-de-linhas-moveis-em-dezembro>

Esses dados são importantes para evidenciar a abrangência das rádios transmissoras de sinais, cuja função permite que a telefonia móvel seja viável, sobretudo em áreas do território onde a telefonia fixa é inviável mercadologicamente. Além disso, demonstra a modernização do território brasileiro que, após as amplas privatizações na década de 1990¹⁰, permitiram usos bastante específicos. Isso será abordado mais adiante com o exemplo da Uber sobre o tratamento com os motoristas, evidenciado por Tozi (2016; 2017; 2018); Tozi & Duarte (2018); Castanheira & Duarte (2019).

É necessário evidenciar, também, a importância do *smartphone* enquanto um objeto não dotado de uma “Hypertélie” (SIMONDON, 1958, p. 50). O telefone celular tornou-se não apenas um objeto com uma só função, característico de um objeto hipertélico, ele é um objeto que realiza diversas tarefas graças aos softwares instalados. Isso permite, por um lado, a banalização deste objeto aliado ao barateamento do aparelho, por outro, uma facilitação de diversas práticas de empresas. Assim, a cada novo aparelho surge uma nova tecnologia embutida capaz de facilitar ainda mais o objetivo dos agentes hegemônicos.

Outro fator importante, além da inserção do recurso de GPS em *smartphones* e a implantação de rádios base no território, é a disseminação das redes de internet por meio de telefones móveis. Neste aspecto, recupera-se a noção de rede suporte evidenciado por Castillo (1999) e Bertollo (2019), isto é, um sistema formado por objetos técnicos sobrepostos e imbricados capazes de subsidiar a realização de certas ações (BERTOLLO, 2019, p. 19). Assim como a disseminação da internet móvel, a rede suporte possibilita a realização e o funcionamento de empresas, como a Uber, a 99 e a Cabify. Ora, vejamos as conexões 2G, 3G e 4G. Elas mostram não apenas uma evolução na perspectiva da conexão, mas também usos específicos destas funções e do perfil dos usuários.

¹⁰ Ver a dissertação de mestrado do professor Fábio Tozi intitulada “As Privatizações e a viabilização do Território como Recurso” (2005)

Na IMAGEM 01, pode-se observar que a região Sudeste é dotada da mais alta tecnologia existente no país, a 4G. A hinterlândia do território, menos fluida do que o Sudeste, é exposta às menores velocidades de internet. Isso demonstra o que já dissemos sobre fluidez e viscosidade, espaços luminosos e espaços opacos do território.

IMAGEM 01 - As redes mais avançadas de internet móvel por município no Brasil (2019)

Fonte: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações (2019). Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/setorregulado/component/content/article/115-universalizacao-e-ampliacao-do-acesso/telefonia-movel/423-telefonia-movel-municipios-atendidos>

Dessa forma, a grande parcela da população, em tese, tem acesso aos *smartphones* e a internet, seja pelas redes móveis ou por redes *wi-fi* residenciais ou públicas. Ora, como um objeto técnico do nosso tempo, como o smartphone, não é hipertélico? Essa é a primeira pergunta a se fazer aos aparelhos. Isso ocorre, pois os smartphones constituem a parte física de um complexo sistema que o transforma em um objeto com dezenas de funcionalidades. Os *hardwares* já existentes e banais na maioria dos aparelhos de telefonia permitem que tenha tantas aplicações. Essa função que compõe este sistema é chamada,

comumente, aplicativo. Ela foi e é fundamental para a banalização e o uso intensivo dos smartphones em boa parte dos municípios brasileiros nos últimos dez anos e é essencial sua compreensão para entendermos todo o fenômeno das empresas de transporte privado de passageiros.

Os hardwares dos smartphones, bem como toda a rede suporte, são objetos técnicos. No entanto, esses objetos não se animam aleatoriamente. Eles seguem comandos para realizar ações automatizadas a partir desses hardwares, como o smartphone. Tais comandos são os algoritmos das empresas e que, em uma intensa interação com os hardwares, exercem funções específicas automatizadas. Ora, pode-se, portanto, considerar os softwares e os algoritmos que os constituem também como objetos técnicos? Esse é o tema abordado no próximo subitem.

1.3 - Algoritmo: Um objeto técnico

Há diversas diferenciações em relação aos tipos de *softwares*, como enfatiza Steda (2015). Contudo, para a melhor compreensão do tema das empresas de transporte privado de passageiros, será usado um tipo específico ao longo do trabalho: o aplicativo. Assim, o aplicativo é um software capaz de exercer tarefas específicas ao desejo do usuário, do Estado ou das empresas por meio de um aparelho dotado de determinadas especificações técnicas. Isso é possível graças ao papel dos algoritmos em criar soluções, novas ou conhecidas, de problemas computacionais para que um aplicativo possa exercer alguma função específica pelos agentes mencionados. Segundo Cormen et al (2002), um algoritmo é

qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Portanto, um algoritmo é uma sequência de passos computacionais que transformam a entrada na saída. Também podemos visualizar um algoritmo como uma ferramenta para resolver um problema computacional bem especificado. (CORMEN *et al*, 2002, p. 3)

Quer dizer, um aplicativo estabelece uma série de linhas de algoritmos se baseando nas potencialidades técnicas de um aparelho, o que no caso é um

telefone celular, para que possa realizar alguma ação específica. Os algoritmos são produzidos previamente por programadores para que seja realizado funções específicas conforme a utilidade do usuário final e, portanto, o objetivo do aplicativo seja alcançado, seja ele qual for. Na prática, no caso dos aplicativos de transporte privado de passageiros, as linhas de códigos servem para que, durante a solicitação de corridas, o encontro do motorista seja mais rápido dentro de um raio de localização do solicitante, bem como a precificação do território por meio do preço dinâmico calculado pelo algoritmo se baseando na oferta e demanda de corridas e carros disponíveis. Essa última função dos algoritmos é uma das características que distinguem essas empresas e as tornam pontos de dispersão no amplo espectro das recentes empresas da Economia do Compartilhamento¹¹ atuantes no território.

Entre neologismos e tentativas para definir este fenômeno da Economia do Compartilhamento no território, há um termo usado de maneira equivocada: A plataforma de compartilhamento. A palavra plataforma é usada, na verdade, para designar onde os aplicativos são desenvolvidos e até divulgados. Traçando um paralelo com a 'Plataforma de compartilhamento', os aplicativos que possuem essa designação têm o objetivo de fazer com que o trabalho e/ou os bens de uma pessoa sejam usados por outra pessoa com a contrapartida de pagamentos e, claro, as empresas, por meio de aplicativos que as conectam, coletam uma porcentagem dessa atividade. Logo, ao invés de proporcionar um ambiente de aprimoramento, desenvolvimento e divulgação para a venda de aplicativos, como uma verdadeira plataforma, a denominação em questão tem como único objetivo de transmitir a alusão de que todos podem obter uma remuneração com os bens que já possuem, como automóveis, ou o que é imanente aos homens e às mulheres, o trabalho e, pior, em longas e árduas horas.

No caso de um aplicativo e, mais ainda, dos algoritmos que são constituídos, trataremos como um objeto técnico. Traça-se, então, um paralelo da noção do algoritmo estar para o aplicativo, assim como, segundo Simondon (1958), "o

¹¹ Este tema será abordado com maior ênfase adiante.

pistão, a câmara de explosão e as válvulas estão para o motor” (SIMONDON, 1958, p. 21 [tradução autoral])¹²¹³. Cada parte do motor se comporta de maneira orquestrada em função ao todo, sem que haja um estranhamento e conflitos entre eles, resultando no funcionamento adequado de um motor.

Outra analogia, agora, com o trabalho de Santos (2017 [1996]). Para este autor, um objeto para um Geógrafo é tudo aquilo que está sobre a superfície da Terra, a herança da história e toda ação humana que se objetivou (SANTOS, 2017 [1996]). Contudo, baseia-se na consideração referente deste autor sobre os objetos atuais, mas sem escapar de sua definição do objeto geográfico. Para Santos (2017 [1996]), os objetos técnicos atuais não têm sentido sem um comando ou uma função dada pela informação. Para Prades (1992 *apud* SANTOS, 2017 [1996], 216), o objeto técnico

resulta de uma produção metodicamente obtida. É o resultado de um encontro, uma síntese, em que a inteligência do homem busca a forma de realizar materialmente o instrumento compatível com uma função. Trata-se da busca de um arranjo, de um material e de uma forma, que permitam à sociedade realizar-se plenamente mediante a mencionada função. (PRADES, 1992 *apud* SANTOS, 2017 [1996], 216)

Há, ainda, outras convergências em relação a natureza da técnica e dos objetos técnicos. Para Simondon (1958), quanto mais tecnizado o objeto é, mais reforça a noção dele ter sido criado pela natureza, como se fosse algo natural, assim, tornando-se concreto. Aliado a essa ideia de Simondon, reafirma-se o caráter geracional que os objetos técnicos se impõem às pessoas a partir da leitura de Friedmann (1968). Quer dizer, se o algoritmo constitui o que conhecemos como aplicativo e, assim, assume funções bastante específicas, ele tem sua inserção tratada como parte de um todo sem estranhezas para as novas gerações e se

¹² Esta ideia foi desenvolvida em uma reunião de orientação.

¹³ “La forme de la chambre d'explosion, la forme et les dimensions des soupapes, la forme du piston font partie d'un même système dans lequel existent une multitude de causalités réciproques. A telle forme de ces éléments correspond un certain taux de compression, qui exige lui-même un degré déterminé d'avance à l'allumage; la forme de la culasse, le métal dont elle est faite, en relation avec tous les autres éléments du cycle, produisent une certaine température des électrodes de la bougie d'allumage; à son tour, cette température réagit sur les caractéristiques de l'allumage et donc du cycle tout entier. On pourrait dire que le moteur actuel est un moteur concret, alors que le moteur ancien est un moteur abstrait. Dans le moteur ancien, chaque élément intervient à un certain moment dans le cycle, puis est censé ne plus agir sur les autres éléments; les pièces du moteur sont comme des personnes qui travailleraient chacune à leur tour, mais ne se connaîtraient pas les unes les autres.” (SIMONDON, 1958, p. 21)

torna um fator importante para compreendermos os usos do território.

Além disso, o algoritmo é um meio de produção, pois por meio dele que se dá uma parte considerável do trabalho humano em nosso tempo, sobretudo com a proeminência de empresas de tecnologia (DANTAS & CANAVARRO, 2014). A ligação entre o trabalho dos motoristas e as solicitações de corridas pelos passageiros é feito por esse objeto técnico chamado algoritmo. Sem ele, o trabalho do motorista não se realizaria como é. Assim como o algoritmo é um meio de produção, o carro do motorista também pode ser lido dessa maneira. Ora, se todo meio de produção necessariamente pertence a alguém enquanto propriedade, a dita Economia do Compartilhamento não se sustenta a partir desta leitura, pois ela parte de um pressuposto de custos compartilhados e lucros privados. Assim, pode-se afirmar que o algoritmo é um objeto técnico.

Portanto, pode-se afirmar, também, que o principal elemento do sistema técnico hegemônico atual é o algoritmo. Ele se faz presente em todas as esferas da vida humana: Computadores, celulares, relógios, bicicletas *dockless*, hotelaria, transporte público, aeroportos, hospitais, etc.

Não é uma peculiaridade das empresas de transporte privado de passageiros, porém são elas as mais beneficiadas por esse tipo de objeto técnico. O algoritmo da empresa é usado como um aparelho de automação. Quando há tarifa dinâmica, como pode ser visto na IMAGEM 02, o algoritmo realiza funções pré-programadas para que o preço aumente quando há pouca oferta de carros aliado à alta demanda de usuários. Por outro lado, o valor volta ao preço normal quando a demanda por corridas está menor do que a oferta de carros.

IMAGEM 02 - A precificação do território a partir da automação do algoritmo da Uber (2017)

Fonte: *Print Screen* do aplicativo pertencente a um motorista da Uber, 2017

Além disso, há algo bastante preocupante em relação a vigilância e a coleta de informações feitas pelo algoritmo¹⁴. Durante os primeiros anos da Uber no Brasil, ela regulava a velocidade e a frenagem de cada motorista por meio do aplicativo, como pode ser observado na IMAGEM 06, bem como detinha informações de um tipo usual de deslocamentos dos principais municípios do país.

Dessa forma, considera-se, aqui, duas entradas de análise do uso dos

¹⁴ Assim, também, os algoritmos se apresentam como uma nova forma de regulação e de vigilância das mais diversas esferas na vida humana. Veja-se o uso dos algoritmos na construção de aplicativos e softwares em geral para coleta de informações sobre, por exemplo, a saúde íntima das mulheres, o reconhecimento facial e os medicamentos usados por cada pessoa, como nos apresentar o IRIS - Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS 2018; GOMES, 2019; RODRIGUES, 2019). Essas informações, obviamente, são comercializadas para os mais diversos agentes, como empresas de saúde para a cobrança do plano baseando no histórico de compra de medicamentos específicos ou por empresas de recrutamento e seguradoras para a seleção de determinadas pessoas com histórico mais adequado ao perfil que estes agentes necessitam.

algoritmos pelas empresas de transporte privado de passageiros. O primeiro é esse já mencionado em relação ao aplicativo usado pelos motoristas ser uma ferramenta capaz de coletar dados sobre os deslocamentos dos municípios e vigiar os motoristas. O segundo é o uso de outro algoritmo relacionado com a sistematização e processamento de todos os dados obtidos por meio dos aplicativos dos motoristas e dos usuários no mundo. Como pode ser visto no ESQUEMA 02, o primeiro emana obediência à empresa e o segundo emana comando e entre essas duas há trocas de energia ou, melhor, de informação necessárias para o melhor funcionamento das empresas nos lugares.

ESQUEMA 02 - Função de cada algoritmo no processo de transformação dos dados coletados.

Dessa forma, a informação emerge como uma variável importante no contexto da nova faceta do capitalismo contemporâneo, o capitalismo de plataforma. Graças a ela, as empresas de transporte privado de passageiros, assim como tantas outras empresas do mundo, sejam elas de tecnologia ou não, podem ter seus lucros e fluidez no território aumentados. Cada conjunto de informações produzido a partir da dinamicidade da vida humana, o que, a princípio, não acarretaria em maiores problemas, em posse de alguns agentes, ela se torna um dínamo das relações sociais e econômicas, como será abordado na próxima parte do trabalho.

2. Da acumulação rígida à acumulação flexível das empresas de transporte por aplicativo: A centralidade da informação estratégica

O modo capitalista de produção tem sua origem com o fim do feudalismo, onde os senhores feudais detinham milhares de hectares de terras e centenas de servos à disposição, pois a relação estabelecida era a permuta do uso das terras por trabalho dos servos. Com a crise do modo feudalista e a ascensão de um novo modo, hoje, chamado de capitalista, as relações sociais mudariam drasticamente com a transformação de servos para assalariados e o culto ao capital e à propriedade privada. Um modelo amplamente conhecido, o capitalismo é, antes de tudo, um sistema que rege a vida social a partir da concentração de capital, do trabalho assalariado e a sagrada defesa da propriedade privada, seja uma porção de terras ou uma porção de máquinas e equipamentos.

Embora a origem mais consistente seja a partir do fim do feudalismo, o capitalismo é um processo que tem resquícios precedentes ao feudalismo. Aos poucos houve a mudança de produtores, diretamente dono dos meios de produção, como os artesãos, aos donos dos meios de produção, seja os donos das terras como no feudalismo ou os donos da maquinaria em uma grande indústria no capitalismo atual. Em 1867, Marx cita essa mudança como sendo uma característica da acumulação primitiva¹⁵:

A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ela aparece como “primitiva” porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. (MARX, 2013 [1867], p. 961)

Essa breve constatação ainda mascara o caráter perene e volátil desse modelo, pois a sustentação é o trabalho usurpado pelos donos dos meios de produção, como as máquinas. Em uma refinada dissecação da natureza do capitalismo feita por Marx (2013 [1867]), a teoria valor-trabalho é fundamental para compreender a perenidade do modelo.

¹⁵ A separação entre os produtores para o grupo seletivo de donos dos meios de produção resultou em um desalento de homens que, para sobreviver, tiveram de vender sua força de trabalho para tais donos. Hoje, segundo Harvey (2003), a acumulação por espoliação está criando uma nova base para a acumulação primitiva, sobretudo pelo uso de capital constante.

O valor, segundo Marx (2013 [1867]), é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir algo. O valor do trabalho pago ao trabalhador incidirá, inevitavelmente, sobre o valor da mercadoria. Em teoria, o trabalhador vende sua força de trabalho para produzir e, com o valor dessa venda, compra outros produtos de que necessita. No entanto, o tempo gasto para a produção de um produto será sempre maior do que o necessário, restando um excedente de trabalho não pago aos trabalhadores. O mais valor é retirado dessa forma e abastece o capitalista que terá seu capital constante praticamente inalterado e o capital variável sempre menor do que a taxa de lucro, fazendo com que se prolongue a longevidade da produção, pois há uma retroalimentação de capital.

Assim, o estabelecimento de duas classes distintas e conflituosas foi irremediável ao longo da história e, segundo Engels e Marx (1848), sempre foi o motor da história humana. Não obstante, a consideração da história das técnicas sendo o sinônimo da história humana, como já mencionado anteriormente, é totalmente complementar ao conflito de classes sendo o motor da história.

A partir da concentração dos meios de produção, aqui como capital fixo, e a busca incessante pela mais valia relativa, as técnicas desenvolveram-se para atender a produção e a acumulação de capital, reforçando o conflito de classes em várias frentes, como a substituição direta do trabalho humano ou a concentração de capital pelos donos dos meios de produção. O autor inglês Dobb (1983) afirma que o “desenvolvimento do capitalismo através das fases principais de sua história se ligou essencialmente à transformação técnica que afeta o caráter da produção” (DOBB, 1983 [1963], p. 18).

Isso torna-se um imperativo após a revolução industrial e em todas as etapas subsequentes do capitalismo. Veja-se, por exemplo, nos escritos de Kondratiev (1928) e sua tese das ondas longas ou, mais recentemente, nos escritos de Srnicek (2018[2016])¹⁶. Em períodos ascendentes do capitalismo, a técnica

¹⁶ “El capitalismo, cuando una crisis golpea, tiende a ser reestructurado. Nuevas tecnologías, nuevas formas de organizacionales, nuevos modos de explotación, nuevos tipos de trabajo y

mostrou-se fundamental para isso, desde o uso do algodão até o uso da informática na produção. Esses avanços técnicos cobriram, também, a organização técnica com a cientificação da produção. Assim, encontramos modelos organizacionais de produção como a Fordismo e o Pós-fordismo. Esses arranjos produtivos foram cruciais para a evolução do capitalismo. A ideia de diminuição da carga horária por dia de trabalho aliado à melhoria do salário parece uma contra racionalidade capitalista, mas como capitalismo é, também, um modelo de sociedade, isso tornou-se uma estratégia bastante eficaz para dinamizar o ciclo que persiste até os dias hoje: a produção, a distribuição, a circulação e o consumo.

Paralelamente, o pós-fordismo recupera a noção já citada no capítulo anterior sobre a tecnociência inserindo-se não apenas nas máquinas, mas também na forma de organização da produção. Quando o processo de globalização avançou sobre os estados nacionais, a diversificação de produtos fomentou uma disputa entre os mercados não mais apenas pela quantidade e pelo consumo, mas agora também pela qualidade dos produtos. Assim, criou-se novas formas de flexibilização da produção, com pouco estoque, mão de obra qualificada e automatização de diversas etapas.

Ao passo que todo o processo produtivo se tornou mais flexível em contraposição da “rigidez” do fordismo (Harvey, 1992, p. 135), tem-se o que Harvey (1992) chama de acumulação, também, flexível. Isto é, essa acumulação baseia-se na flexibilidade dos padrões de consumo, dos mercados e dos processos de trabalho, além de iniciar “a compressão espaço-tempo” e ligeiras “mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual” (Harvey, 1992, p. 140).

No entanto, é evidente que tal acumulação não precede o que Santos (2017 [1996]) chama de meio técnico-científico-informacional, isso acontece paralelamente a ela. A Globalização, este sendo o “ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista” (SANTOS, 2012 [2000], p. 23),

nuevos mercados emergen para crear una nueva manera de acumular capital” (Srnicek, 2018 [2016], p. 39)

percebemos o seu braço técnico e seu braço político. Assim sendo, o poder exercido pelos capitalistas em busca de reestruturação do capitalismo para sanar a crise de acumulação e do modelo de organização fordista se deu por meio do braço técnico e, claro, com a tecnificação e informatização do território para atingir tais fins, assim como ocorreu por meio do poder do capital sobre a evolução técnica. Em outras palavras, Castells (2000) diz que

A revolução da tecnologia da informação foi essencial para a implementação de um importante processo de reestruturação do sistema capitalista a partir da década de 1980 (Castells, 2000, p. 50)

A partir desse momento observa-se um ímpeto de acumulação cada vez maior de capital por meio da captura da mais valia absoluta à mais valia relativa ao longo do tempo. O processo produtivo passou a assumir maior automação e informação em suas etapas. Adentramos o século XXI com a informatização tomando a frente de processos que, antes, eram feitos por homens em regimes de trabalhos pré-determinados e, ao longo do tempo, vemos uma escalada dos algoritmos oferecendo suporte aos mecanismos de usurpação de valor. O capitalismo acompanhou e, claro, fomentou esse desenvolvimento, sobretudo após a crise de 2008, seguindo o protocolo para se recuperar das crises de acumulação, como já mencionado. Assim como, salienta Srnicek (2018 [2016]), a manufatura focou em ataques aos trabalhadores, as empresas *ponto.com* focaram em explorar os recursos gratuitos para escapar das crises ao longo da história. Após a crise de 2008, observou-se a ascensão de um novo tipo, modo ou particularidade do capitalismo: O capitalismo de plataforma.

De acordo com Srnicek (2018 [2016]), as plataformas são infraestruturas digitais que permitem que dois ou mais grupos interagem¹⁷. Elas são intermediárias que reúnem diversos usuários, como clientes, anunciantes, provedores de serviços, produtores, distribuidores e até objetos físicos (Srnicek, 2018 [2016]). Há, ainda, aquelas plataformas que permitem que os usuários acima possam construir seus

¹⁷ “Las plataformas, en resumidas cuentas, son un nuevo tipo de empresa; se caracterizan por proporcionar la infraestructura para intermediar entre diferentes grupos usuarios, por desplegar tendencias monopólicas impulsadas por efectos de red, por hacer uso de subvenciones cruzadas para captar diferentes grupos usuarios y por tener una arquitectura central establecida que controla las posibilidades de interacción” (Srnicek, 2016 [2018], p. 49)

próprios produtos (Srniczek, 2018 [2016]). Em linhas gerais, o atributo mais importante e que configura como o ponto de partida das empresas enquadradas no capitalismo de plataforma é a forma como elas conseguem extrair, tratar e usar os dados dos usuários.

O autor lista plataformas como a Apple Store, Google e, claro, a Uber, e cita três características de todas: 1) como já assinalado, elas possuem apenas a infraestrutura para que as relações se estabeleçam. Dessa forma, não é necessário grande fomento para criar um mercado a partir do zero; 2) quanto maior for o número de usuários dessas plataformas, maior será o valor da empresa. Isso, porque, alimenta e aquece as relações nesses ambientes e fazem com que possam gerar imensas densidades de dados para serem usados como fator produtivo; e 3) elas são subsidiárias de uma grande corporação, dona de outras empresas ou elas mesmas, plataformas, possuem formas de oferecer um serviço gratuito e, ao mesmo tempo, aferir renda com o acesso. Isso acontece com o Google que permite aos usuários acessarem o YouTube sem nenhum custo, mas arrecadam renda provenientes de publicidade ali expostas a milhões de pessoas (Srniczek, 2018 [2016]).

Srniczek (2018 [2016]) dissecou, ainda, as plataformas e as classificou em cinco tipos distintos de acordo com suas singularidades. A primeira seria das plataformas de publicidade, aquelas que extraem informações dos usuários, realizam um trabalho de análise e depois as usam para amplificar as propagandas nos sites, como o Google ou o Facebook, segundo as preferências de cada um.

A segunda são as plataformas das nuvens, aquelas que possuem um aparato de *hardware* e de *software* capaz de armazenar quantidades imensas de informações. Além de receber pelo aluguel de capacidade na nuvem, as empresas das plataformas da nuvem, como a *Amazon Web Services*, a posse de informações aumenta o valor da empresa no mercado financeiro.

A terceira é das plataformas industriais, aquelas responsáveis por criar soluções que transformam processos produtivos tradicionais em processos conectados à

rede e, assim, diminuindo os custos com as perdas, a Siemens e a GE são grandes exemplos.

A quarta são das plataformas de produtos, aquelas que geram renda através da transformação de algo tradicional em um serviço e, assim, cobram uma taxa de aluguel ou assinatura. Os grandes exemplos na contemporaneidade são o Spotify e a Netflix.

A quinta e última classificação de plataforma é o foco de análise deste trabalho. As plataformas austeras, como a Uber, 99, Cabify e Airbnb, são aquelas que tentam minimizar ao máximo seus ativos e obter lucros através do máximo de redução do custo (Srnicek, 2018 [2016]). É evidente que essas divisões analíticas servem para contribuir na leitura mais próxima do real, mas não se pode ignorar que as empresas flertam com características de outras divisões de plataformas que não são as suas. A quinta classificação, a plataforma austera, difere das outras empresas de outro tipo, quer pela estratégia de negócio, quer a tentativa de diminuir cada dia mais os ativos responsáveis pelo serviço.

As outras empresas de plataforma têm a estratégia de faturar enquanto crescem, no entanto, as empresas da plataforma austera, como Uber, 99 e Cabify, seguem a política de “primeiro crecimiento, ganancias después” (Srnicek, 2018 [2016], p. 71). Isso porque elas se enquadram o que se chama de economia de compartilhamento e é o nome dado às novas relações econômicas voltadas não mais para a compra e a venda de mercadorias, mas sim ao uso por um determinado período (Kramer, 2017).

No caso das empresas de transporte privado de passageiros, o crescimento representa um contingente cada vez maior de motoristas e usuários presentes na plataforma, e, para manter esse número, recorre a fortíssimas estratégias de *marketing* como veremos mais adiante no item referente a psicofera. Após o alcance dessa marca, as empresas começam a lucrar com as corridas, pois este gasto configura até hoje como um dos mais altos da principal empresa do setor.¹⁸

¹⁸ Uber Technologies, Inc. Form S-1 Registration Statement. United States Securities and

É evidente que o uso de um verbo como ‘compartilhar’ para determinar uma forma de relação econômica altamente lucrativa e perversa não é um acaso e revela o disfarce de uma ideologia que tenta — e muitas vezes consegue — transmitir a noção de que se pode haver solidariedade no capitalismo. Embarcando no mesmo discurso do capitalismo sustentável, a economia dita compartilhada se apoia na ideia do uso comum entre as pessoas e a partilha dos bens. No caso das empresas de compartilhamento vinculadas ao transporte, como a Grin (Bicicletas) e Uber (Carros com motorista), há o discurso que elas diminuirão o trânsito e a poluição nas metrópoles.

Para o tema deste trabalho, Schor (2017) classifica “quatro tipos da economia do compartilhamento” (SCHOR, 2017, p. 24) e caracteriza aquele que, para o tema do transporte privado de passageiros, é esclarecedor. A autora explica que esse tipo de plataforma de compartilhamento facilita o uso de bens duráveis mais fortemente. Em outras formações socioespaciais, as famílias adquirem produtos e propriedades que não são utilizadas em sua totalidade. Após a crise de 2008, a locação de ativos tornou-se mais atrativa (SCHOR, 2017). Essa dinâmica entre crescimento e crise econômica é similar ao processo visto em nossa crise econômica ou, melhor, a nossa valsa à brasileira (Carvalho, 2018).

Com a crise de 2008, segundo Carvalho (2018), o governo brasileiro impôs algumas medidas econômicas, pré e pós-crise, que resultaram em uma manutenção do PIB através de renúncias fiscais para aquecer o consumo. Enquanto em São Francisco a Uber era criada, no Brasil houve a manutenção da venda de automóveis entre 2009 a 2014, período que abrange a vigência da renúncia de veículos automotores, apesar da crise econômica. Do *boom* ao caos econômico (Carvalho, 2018), o Brasil não conteve as altas taxas de desemprego a partir de 2014¹⁹.

Exchange Commission (2019).

¹⁹ Entre 2014 a 2017, a taxa de desempregados no Brasil aumentou 6,5%. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20171106064226/https://br.advn.com/indicadores/pnad>. Acesso: 05 de novembro, 2019.

Dessa forma, muitos trabalhadores de diversos segmentos da economia ficaram desempregados e uma parte com bens ociosos de custos a prazos fixos altos, como o automóvel. Esse cenário é o paraíso para a ação das empresas de transporte, sobretudo a Uber, pois foi a primeira a chegar ao Brasil. Em um ambiente de completo desalento jurídico, os motoristas encontraram na Uber uma e, talvez, a única oportunidade de pagar suas contas a prazos fixos. No entanto, o que se observa é uma equação perversa submetida aos e às motoristas: os prejuízos de toda ordem em relação aos carros e à atividade sendo individualizado com o motorista + os lucros que são compartilhados com a empresa (16,99% a 40% de cada corrida pertence à Uber).

Como visto, o capitalismo se recria e resiste às crises por meio da evolução técnica, assim como a técnica, atualmente, se desenvolve em função do capitalismo. As novas denominações e categorias analíticas para entender a verdadeira face do atual processo de globalização e do capitalismo contemporâneo são um dos caminhos para a realização da leitura espacial a partir das consequências desses agentes no território. Para isto, aliás, é necessário conhecer os agentes para compreender a fundo suas ações.

2.1. - As empresas de transporte privado de passageiros por aplicativos

Como toda grande corporação, sobretudo aquelas do ramo de tecnologia da informação, há mitos fundadores. Para a Microsoft, é a garagem da casa dos pais. Para o Facebook, um pequeno quarto de uma universidade americana. Em comum, a ilusão fantasiosa que captura muitos até hoje, especialmente os que trabalham para as empresas de transporte privado de passageiros: a capacidade genuína de empreender, apenas com uma ideia e o ímpeto de prosperar por conta própria.

Contudo, diferente de outras empresas, o principal mito fundador da mais proeminente entre as empresas de transporte por aplicativo, a Uber, se mistura entre uma ideia advinda da necessidade de solucionar a deficiência de táxis em São Francisco, a lembrança de uma cena de um filme de espionagem visto por

um dos fundadores e a alusão de prosperidade a partir do empreendedorismo já citado.

Como citado no capítulo anterior, graças ao lançamento da empresa Apple, em 2008, o iPhone e suas ferramentas como acelerômetro, conexão via internet e a loja de aplicativos, a Uber pôde ser criada, em 2009, na cidade de São Francisco nos Estados Unidos da América. Esse lançamento foi essencial para que seu projeto de aluguel de carros luxuosos *on demand* a partir da solicitação por telefones celulares fosse possível, antes disso a realização seria impossível. Após a concretização do serviço em São Francisco, a empresa se preparou para expandir para outras cidades, sobretudo os maiores centros urbanos do leste estadunidense, incentivada, também, por ameaças de concorrentes estrangeiros em crescimento (STONE, 2017).

Definiu-se, então, um gerente para cada cidade, esse responsável pela promoção do novo serviço e a defesa da empresa em eventuais conflitos com agentes públicos e taxistas locais. Além disso, com ameaças de instalação de novas empresas semelhantes pelo mundo pressionaram a expansão da Uber para Paris, sua primeira cidade fora dos Estados Unidos da América, bem como a ampliação para Chicago se deu como uma estratégia de defesa de mercado (STONE, 2017).

Entre investimentos volumosos, inclusão de uma nova modalidade de serviço mais barato, o UberX, e ao novo marco regulatório que legitimou suas atividades em novos estados e países, a Uber expandiu pelo mundo (STONE, 2017). A Uber, em 2014, estava agindo em 26 cidades e, em 2016, estava agindo em 450 cidades no mundo, aumento de 1.630% entre 2014 e 2016.

O pioneirismo da Uber neste aspecto fez com que outras empresas pelo mundo iniciassem suas atividades. No Brasil, por exemplo, a empresa Easy Táxi, em 2011, começou suas operações baseando-se na experiência da Uber nos Estados Unidos da América, porém exclusivo para táxis. Ela expandiu-se rapidamente para alguns países da América Latina, da África e da Ásia, graças

aos aportes financeiros de investidores.

Também se apoiando em grande volume de recursos advindo de rodadas de investimentos que, em 2017, a versão espanhola do aplicativo de carros particulares, Cabify, adquiriu a Easy Taxi e anunciou que iniciaria sua atuação naquele ano no Brasil. Sua inserção, no entanto, foi modesta, tanto pelo número de cidades atendidas, quanto pelas áreas específicas atendidas nas cidades, além de seu principal foco não ser os passageiros comuns e, sim, empresas que necessitam de transporte para deslocamento de funcionários em serviço, ao menos no Brasil.

Paralelamente, em 2012, outra empresa com o foco nos táxis e nos moldes da Uber era fundada, a 99 Táxi. Essa empresa era a principal concorrente da Easy Táxi, mas, com a chegada da Uber no Brasil em 2014, a 99 Táxi passou a denominar-se como 99 POP e incluiu em seu aplicativo a alternativa de solicitar, também, carros e motoristas particulares. Ela recebeu, em 2017, diversos aportes financeiros de grandes grupos de investimentos estrangeiros e, especialmente, de outra empresa do ramo de transporte privado de passageiros via aplicativos: a chinesa Didi Chuxing.

Essa empresa dominou o mercado na China, inclusive com a compra da filial da Uber, e estava investindo grandes quantias na, então, empresa brasileira. Por fim, em 2018, a empresa 99 POP, foi vendida para a empresa chinesa por US\$ 1 bilhão e, assim, ela passou a se chamar apenas 99, como é hoje.

Essas empresas apresentam especificidades que as destacam como agentes essenciais para entender as novas empresas de tecnologia da informação, sobretudo as do ramo de transporte. Tais especificidades explicam parte das estratégias e, portanto, as consequências no território. O QUADRO 1 a seguir contribui para o entendimento sintético de diversos parâmetros das três empresas em estudo neste trabalho, desde o número de municípios/regiões e porcentagem aferida pelas empresas em cada corrida até as estratégias de ação de cada empresa no território brasileiro.

Quadro 01 - Informações sobre as principais empresas de transporte por aplicativo no Brasil (2019)²⁰

Parâmetros	Uber	Didi Chuxing/99	Cabify
Países	65	1	11
No Brasil	2014	2017	2016
Municípios Regiões	126 Regiões	1.693 Municípios	8 Municípios
Lobby	Municipal, Estadual e Federal	Municipal e federal	Federal
Estratégia territorial	Abrangente	Abrangente	Seletiva
Tecnologia e Informação estratégica	Como manipulação do território e como fator produtivo	Como manipulação do território e como fator produtivo	Como manipulação do território e como fator produtivo
Valor de mercado	US\$ 50 Bi	+ US\$ 1 Bi	US\$ 1,4 Bi
Modalidades	Uber Juntos, UberX, Uber Select, Uber Black, Uber Bag e BlackBag	99Compartilha, 99POP, 99Comfort, 99Top, 99TAXI e TAXI COMUM	Essencial, Lite e Easy Táxi
Porcentagem	20% a 50%	16,99%	25%
Forma de pagamento ao motorista	Depósito bancário em até 5 dias referente aos rendimentos da semana anterior	Transferência Bancária a qualquer momento pelo motorista ou imediatamente creditado no Cartão de Pré-Pago.	Depósito Bancário toda quarta-feira.
Forma de pagamento do usuário	Uber Cash, Cartão de Crédito e Débito, PayPal e Dinheiro	Cartão de Crédito e Débito, PayPal, Cartão de Débito no carro e Dinheiro	Cartão de Crédito, PayPal, Cartão de Crédito ou Débito no carro e Dinheiro
Avaliação do motorista	Sistema de Ranqueamento (1 a 5)	Sistema de Ranqueamento (1 a 5)	Sistema de Ranqueamento (1 a 5)
Requisitos mínimos do motorista	Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada); Comprovante de residência; Documento de identidade; Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; Foto do rosto; Carro com as especificações adequadas para cada modalidade, tendo como requisitos mínimos 4 portas, ar condicionado e o ano/modelo a depender de cada local e modalidade.	Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada); Documento do carro - CRLV; Foto de rosto; Foto de rosto + CNH; Carro com as especificações adequadas para cada modalidade, tendo como requisitos mínimos 4 portas, ar condicionado e o ano/modelo a depender de cada local e modalidade.	Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada); Atestado de Antecedentes Criminais; Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); Seguro APP (Acidentes Pessoais para Passageiros), com cobertura mínima de R\$ 50 mil por passageiro – na realidade, ele é fornecido pelo Cabify.; Realização de um curso de capacitação da Cabify; Carro com as especificações adequadas para cada modalidade, tendo como requisitos mínimos 4 portas, ar condicionado e o ano/modelo a depender de cada local e modalidade.

Elaborado por Leandro Duarte, 2019

²⁰ Os dados são os resultados de entrevistas, trabalhos de campos nos centros de atendimento e consulta nos endereços de internet das empresas entre o ano de 2017 a 2019.

Notadamente, a Uber se destaca como a mais poderosa, ramificada e articulada no território brasileiro em comparação à 99 e à Cabify. No entanto, algumas características que as diferem precisam ser ressaltadas. A primeira é a seletividade territorial proposta pela Cabify. Essa empresa, além de estar presente em apenas oito municípios brasileiros, escolhe áreas específicas do município, quase sempre nas áreas mais concentradas de serviços e de circulação de pessoas e mercadorias. A Cabify aparece como o serviço mais restrito, pois atende uma clientela dos bairros centrais e com maior poder aquisitivo, bem como seus motoristas são escolhidos após diversas etapas de seleção. A Uber e a 99, apesar de disponibilizar parâmetros diferentes de atuação em seus meios de comunicação (regiões para a Uber e municípios para a 99), expandem-se e atuam como uma grande região de atuação, estabelecendo uma continuidade entre os municípios, como será abordado ainda neste capítulo.

A segunda característica importante é a forma como a 99 remunera seus motoristas. Além do modo mais usual, o depósito bancário, a empresa incentiva os motoristas a optarem pelo cartão pré-pago para receber e usar seus rendimentos. Isso mascara algo que à primeira vista pode indicar uma praticidade para o motorista, no entanto, do ponto de vista da macroeconomia, representa menos dinheiro circulando no local e um valor fictício circulando no circuito superior da economia (SANTOS, 2008 [1975]). Essa prática mina e enfraquece o circuito econômico local, particularmente o inferior, além de distanciar os motoristas da moeda em circulação, cultuando, assim, o cartão de crédito como a forma de pagamento hegemônico e, portanto, alicerçando a vampirização pelas grandes corporações, como já acontece em toda a sociedade brasileira.

A terceira característica é a articulação política da Uber no Brasil. Ela atua em diversas frentes, independente do acontecer das relações (SANTOS, 2017 [1996]) e dos agentes em disputa. Durante a votação no Congresso Nacional da PLC (projeto de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados) 28/2017 que regulamenta o serviço de transporte privado de passageiros no Brasil, além das

votações da PL 490/2018 e da insubordinação ao Decreto de Lei 10.900/2016 (TOZI & DUARTE, 2017), que inviabilizaria o serviço em Belo Horizonte, demonstra o ímpeto da empresa de liderar uma frente com as outras empresas (99 e Cabify) e ser a maior agente de resistência às ondas que tentam regulamentar o serviço.

No ESQUEMA 03, a topologia da empresa Uber pode ser um dos caminhos que explicam sua articulação e poder no território brasileiro. A rede da empresa é dividida em quatro componentes: 1) O Global, na figura da Uber Technologies Inc. e da Uber International B.V.; 2) O Nacional, na figura da Uber do Brasil Tecnologia LTDA.; 3) O Regional, na figura da afiliada da Uber do Brasil Tecnologia LTDA, responsável pelo centro de operações em Minas Gerais e Espírito Santo; e 4) O Local, na figura da também afiliada da Uber do Brasil Tecnologia LTDA, responsável pelo Centro de Atendimento ao Motorista.

ESQUEMA 03 – Topologia da empresa Uber e as conexões para captura de informação e renda (2019)²¹

Elaborado por Leandro Duarte, 2019

²¹ Os dados para a elaboração do esquema acima foram retirados do relatório “Form S-1 - Registration Statement (SEC)”, disponível em: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1543151/000119312519103850/d647752ds1.htm>, acesso em: 15 de novembro, 2019. Ademais, foi acessado o banco de dados para consulta da Receita Federal do Brasil por meio do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), disponível em: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, acesso: em 15 de novembro, 2019. Foi utilizado, também, informações de entrevistas com funcionários do escritório da Uber em Belo Horizonte a fim de complementar e certificar algumas informações.

Como rede de uma grande corporação, cada componente dialoga em um esquema de hierarquia, mas obrigatoriamente havendo diálogos entre os outros componentes. É o caso da renda extraída e informação produzida pelos motoristas do local pelo global. Essa tipologia garante não apenas uma articulação política em diversas instâncias da federação brasileira, como, também, permite que o lucro da empresa desvie de tributações.

Porém, como os Países Baixos é, historicamente, um paraíso fiscal, onde a política fiscal é extremamente branda, o resultado é o grande número de empresas, sobretudo de tecnologia, que abrem um escritório no país e, assim, toda a transferência de lucro vai para este escritório nos Países Baixos²². Caso parecido acontece com a 99, pois sua proprietária majoritária está instalada nas Ilhas Cayman, outro histórico paraíso fiscal.

Como a Uber é subsidiária da Uber Technologies Inc. (Estados Unidos) e da Uber International B.V. (Países Baixos), e sendo essa última a detentora da parte majoritária da empresa, a maior parte dos lucros é dela. A maior parte dos lucros é sediado em um paraíso fiscal. As nebulosidades e o sigilo das transações de empresas, característica intrínseca de um paraíso fiscal, dificulta o entendimento empírico em relação às estratégias do chamado “Elisão Fiscal” ou, talvez, “Evasão Fiscal”.

No Brasil, com chegada em 2014, a Uber, sendo a primeira atuante no território brasileiro, beneficiou-se do megaevento da Copa do Mundo de Futebol Masculino no Brasil para se instalar em 4 capitais, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte e Brasília. Após anos de expansão, a empresa Uber está em 126 regiões de ação. A distribuição territorial da empresa pode ser observada no MAPA 01.

²²A Holanda funciona hoje como um paraíso fiscal. Suas condições de tributação, principalmente sobre o lucro, são extremamente interessantes quando comparadas com outros países dentro do continente europeu", explica Otto Nogami, professor de economia do MBA Insper. "A empresa nem precisa ter uma subsidiária produtiva dentro da Holanda, basta ter um escritório. É este escritório que vai receber os recursos e aplicar em outros mercados, como o Brasil." Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/01/30/internas_economia,843551/corporacoes-utilizam-holanda-e-luxemburgo-como-ponte-para-investir-no.shtml. Acesso em: 05 de novembro, 2019.

MAPA 01 – A distribuição de municípios de referência da ação regional da Uber no Brasil (2019)

Fonte: IBGE 2010 e canais de comunicação da empresa Uber, 2019.
Elaborado por Leandro Duarte

Logo após, se aproveitando de outro megaevento que aconteceu no Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos de 2016, a Cabify instala-se no país. Ao final daquele ano, essa empresa já havia se instalado em quatro capitais, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Por fim, a 99, sendo uma empresa de origem brasileira, havia sua inserção facilitada nos centros urbanos devido ao tipo de serviço que oferecia (serviço de táxi por aplicativo). Com a chegada de empresas de transporte privado de passageiros, a empresa mudou-se e passou a oferecer o mesmo tipo de serviço da Uber e da Cabify.

A 99 e seu estável mercado de táxis não apresentou grandes dificuldades para expansão do novo serviço pelo país. Em 2017, ano em que a 99 incluiu carros e motoristas particulares como uma nova opção de solicitação, a empresa estava em 400 cidades, atendendo cerca de 14 milhões de passageiros e com contingente de

300 mil motoristas, de acordo com a empresa²³. Em 2019, de acordo com levantamento, a empresa estava em 1.693 cidades (MAPA 02), aumento de 323,25% entre 2017 a 2019. Isso se deu, evidentemente, como foi citado aqui, graças aos aportes de investimentos feitos pela Didi Chuxing após a compra da empresa.

MAPA 02 – A distribuição de municípios com ação da empresa 99 no Brasil (2019)

Fonte: IBGE 2010 e canais de comunicação da empresa 99, 2019
Elaborado por Leandro Duarte

Por fim, a Cabify fixa-se nas quatro capitais já citadas desde sua inserção no país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, e expande para quatro novas cidades em 2017, sendo elas: Curitiba, Brasília, Campinas e Santos. Desde então, a Cabify não apresenta intenções de expansão e se mantém estagnada em oito cidades.

²³ “Conheça a 99, startup brasileira de mobilidade urbana”. Disponível em: <https://99app.com/newsroom/conheca-a-99-startup-brasileira-de-mobilidade-urbana/>. Acesso: 05 de novembro, 2019.

MAPA 03 – A distribuição de municípios com ação da empresa Cabify no Brasil (2019)

Fonte: IBGE 2010 e canais de comunicação da empresa Cabify, 2019
Elaborado por Leandro Duarte

A partir de 2014, essas empresas de transporte privado de passageiros inserem-se nos centros urbanos à medida que este serviço vai se popularizando entre baixa atratividade do transporte público coletivo - quer pelo preço das passagens para pequenos trajetos, quer pela má capilaridade das linhas nos bairros mais periféricos - e a praticidade de solicitação pelos usuários. Além disso, o grande contingente de desempregados advindo da crise econômica de 2015 no país necessitava de alguma renda a curto prazo. A dispensa (ou a insubordinação) de autorizações e licenças municipais fez com que as empresas absorvessem boa parte deste “exército de reserva” (MARX, 2013 [1867]). O resultado é a formação de uma multidão de motoristas, primordial para que toda a demanda por corridas seja atendida.

Se, por um lado, a grande quantidade de áreas de atuação pode significar mais custos de manutenção de escritórios ou de centros de atendimentos e o pagamento

de mais funcionários, por outro lado, a compensação desse ato é inestimável.

Para além da extração de renda dos lugares, essas empresas extraem, como visto no ESQUEMA 03, informação banais. Essas informações produzidas involuntariamente são os insumos e a base de diversos usos do território. Todas as informações apuradas, que são desconhecidas dos governos municipais do Brasil, sobre fixos (origem e destino) e fluxos (quantidade de pessoas por período do dia) de transporte das regiões mais povoadas do país estão em posse de poucas empresas. Para elas, a captura da informação se efetiva por meio do uso do território. Assim como os usos do território por essas empresas só se efetivam a partir da captura da informação banal.

2.2 - A informação estratégica como fator produtivo

O tema informação é, historicamente, o foco de estudos em diversas áreas do conhecimento, da ciência da informação à ciência da computação e o espectro das abordagens de cada empreitada analítica é igualmente ampla. No âmbito das ciências humanas, como as Ciências Sociais, a Filosofia e a Geografia, a informação começou a ser tratada com mais ênfase e ter sua presença mais assídua em obras de grandes autores a partir da intensificação do processo de globalização e a existência de objetos técnicos informacionais. Segundo Santos (2017 [1996], p. 182), as técnicas da informação se incorporaram às relações sociais e passou a constituir, cada vez mais, o território. Do mesmo modo como a informação faz parte destes objetos, a informação apenas tem seu uso concretizado com a existência deles.

Antes de tudo, o que é informação? A resposta, no entanto, não é simples como a pergunta. As tentativas de definição são tão amplas como os campos de investigação e das áreas que se trabalha. Para Dantas (2012, p. 20), as informações são “as relações que se tornam perceptíveis, quando ocorrem mudanças no estado físico de algum objeto”, “conhecimento que é comunicado” ou, ainda, “dados produzidos como resultado do processamento de dados”.

Como já mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, a tecnologia da

informação referente ao tema das empresas de transporte privado de passageiros é o telefone celular e o que o constitui (Softwares que, por sua vez, são constituídos por algoritmos). Com a popularização do telefone celular e a vulgarização da internet móvel, a informação pôde circular com facilidade entre diversas outras tecnologias da informação. Como reforça Raffestin (1993, p. 44), a “informação é constituída por mensagens. Para transmitir uma mensagem, é necessário um instrumento ou um conjunto de instrumentos, que são os sinais”²⁴, quer dizer, a linha que conduz a informação entre os agentes é a linguagem que pode ser de toda ordem, inclusive por sistema de algoritmos.

Para Raffestin (1993, p. 43), “a informação é a forma ou a ordem que é detectada em toda matéria ou energia”. Considera-se, também, a definição mais aprofundada ao tema das empresas de transporte privado de passageiros e todos seus efeitos sobre o território sendo a de Gertel (2003, p.111), quando este diz que:

A informação é o instrumento que possibilita o conhecimento da realidade do lugar através das formas-conteúdo e dos sentidos estruturados em uma concepção espaço-temporal. A informação é axial, constituindo o nexo explicativo do processo organizacional do espaço geográfico, uma vez que viabiliza as interfaces, interconexões e interdependências das ciências, quaisquer que sejam elas. Os seus impactos nas práticas sociais vão da abstração do território da teoria à *práxis* do território, isto é, à essência da vida cotidiana. (GERTEL, 2003, p. 111)

Bernardes (2002) salienta e reforça a posição apresentada por Gertel, quando esta diz que

o período atual enseja, pois, uma nova divisão social e territorial do trabalho e a informação emerge, justamente, como o elemento organizador dos novos contextos socioterritoriais. (SILVA, 2002, p. 6).

Quer dizer, a informação era um dado quaternário para as análises geográficas. No entanto, hoje, a informação deve ser admitida como um dado vivo, dinâmico e imprescindível de consideração em qualquer análise minimamente coerente do “meio ambiente construído”²⁵ (SANTOS, 2013 [1994], p. 69).

²⁴ É importante, ainda de acordo com o autor, estabelecer algumas regras gerais da informação: 1) A informação não é limitada; 2) A informação não é aditiva; 3) A informação organiza a eficácia; e 4) A informação se degrada com o tempo (RAFFESTIN, 1993, p. 45).

²⁵ Segundo Santos (1994), o meio ambiente construído caracteriza-se “pela carga maior ou menor de ciência, tecnologia e informação, tende a sobrepor-se à natureza e substituí-la” (SANTOS, 1994, p. 69)

Ao se referir à revolução informacional o qual defende em seu livro de mesmo nome, Lojkine (1995) esclarece que esta revolução não representa apenas uma nova forma de tratar a informação que está disponível, mas também pode ser interpretado como dois tipos de informações, o que ele chama de estratégicas e o que Silveira (1996) e Silva (2002) chamam de banais:

Ela envolve sobretudo a criação, o acesso e a intervenção sobre informações estratégicas, de síntese, sejam elas de natureza econômica, política, científica ou ética; de qualquer forma, informações sobre informação, que regulam o sentido das informações operatórias, particulares, que cobrem a nossa vida cotidiana. (LOJKINE, 1995, p. 109)

Este é o ponto de partida da análise de empresas que possuem como base a transformação da “informação banal” (SILVEIRA, 1996; SILVA, 2002) em “informação estratégica”²⁶ (SILVA, 2002; LOJKINE, 1995) ou “informação produtiva” (SILVEIRA, 1996) e o uso deste como fator produtivo. Toda e qualquer ação das empresas se dá graças a este tipo de informação a fim de visando o aumento da taxa de lucro. Diferentemente dos tipos de informações banais assinalados pelas autoras, no caso dos aplicativos de transporte, considera-se uma informação banal aquela que homens e mulheres produzem, (in)voluntariamente, no cotidiano e que servem as corporações. Essa capacidade dos homens e das mulheres de coletarem dados e os transmitirem, cuja necessidade interessa a alguém ou alguma coisa já se encontrava na obra de Dantas (2002), quando este diz que

cada indivíduo inserido na produção capitalista não passa de um elo informacional que recebe, processa e transmite algum subconjunto de informação necessário às atividades de outros indivíduos, ou o conjunto do subsistema social no qual interage. O trabalho de cada indivíduo é um exercício de busca: coletar, compilar, reunir dados diversos; e também um exercício de processamento: relacionar esses dados para obter um dado novo, que será necessário à busca que outro(s) indivíduo(s) realiza(m) ou, no limite, às operações das máquinas. (DANTAS, 2002, p. 142).

Quando se abre o aplicativo ou, até mesmo, fechado, as informações prestadas, (in)conscientemente, por um usuário ou motorista no ato do cadastro já se torna um

²⁶ “Os sistemas produtivos contemporâneos, particularmente aqueles dominados por corporações globais hegemônicas, dependem de conhecimentos estratégicos para que possam recriar permanentemente um cenário mundial de competitividade. A informação, nesse contexto, se define como um recurso estratégico, utilizado seletiva e hierarquicamente” (GONÇALVES, 1994, p. 7 apud SILVA, 2002, p. 104)

importante material para usos publicitários, como idade e endereço. Quando se usa o aplicativo, informa-se dados que são inerentes ao uso propriamente dito e que, tanto para os usuários e motoristas, é impossível seu controle sob pena de anular seu uso ao serviço.

As informações coletadas sob essa lógica são, por exemplo, o destino mais pedido, os dias e horários com maior frequência de solicitação de corridas e a forma de pagamento mais frequente. A produção dessa informação não é intencional como as informações banais produzidas pelas grandes redes de televisão. A produção se torna inerente da vida social à medida que o uso das tecnologias da informação é radicalizado, o que possibilita a vampirização dessas informações.

Nesse sentido, em relação ao uso dos dados, as empresas seguem um discurso de proteção de dados e de privacidade, no entanto, as empresas têm em seus termos de uso propostas contraditórias aos discursos. A Uber diz, em um documento repassado aos motoristas, que: “A Uber poderá prestar a terceiros(as) qualquer informação (inclusive dados pessoais e quaisquer Dados da Uber) sobre o(a) Motorista”. Em sua política de privacidade, disponível em seu *site*, a empresa diz que

alguns dos produtos, serviços e recursos da Uber exigem que compartilhemos informações com outros usuários ou a seu pedido. Poderemos compartilhar também suas informações com nossas afiliadas, subsidiárias e parceiros comerciais, ou por motivos legais ou em caso de reclamações ou disputas. (UBER, 2019)

A 99, por sua vez, em seu *site* diz que

O motorista parceiro entende e concorda que o seu uso e a prestação do serviço envolvem a coleta e utilização de informações e dados sobre o motorista parceiro (conforme definido na política de privacidade aplicável), incluindo a transferência destas informações e dados para outros territórios, para fins de armazenamento, processamento e utilização pela 99, sua controladora e demais empresas do mesmo grupo econômico, para envio às autoridades competentes para fins de realização de cadastramento dos motoristas parceiros, para as finalidades da prestação do serviço e demais previstas na política de privacidade. (99, 2019)

Referente aos dados dos usuários, a 99 acrescenta que as

informações, incluindo seus dados pessoais, são utilizadas para prestar e aprimorar, estética e funcionalmente, o Aplicativo e os Serviços da 99, além

das outras finalidades previstas nesta Seção. Com exceção das hipóteses previstas abaixo²⁷, a 99 não compartilhará suas informações com terceiros. (99, 2019)

Por fim, a Cabify salienta, em seu *site*, que

se reserva ainda no direito de utilizar todos os meios legais e possíveis para identificar o Condutor, bem como de solicitar ou buscar de forma independente, a qualquer momento, dados adicionais e documentos que considere necessários, a seu exclusivo critério, com a finalidade de verificar os dados cadastrais informados. Após receber a documentação de cadastro, a Cabify efetuará uma análise e poderá, a seu exclusivo critério, aceitar ou recusar a solicitação de cadastro do Condutor. O Condutor declara que todas as informações fornecidas à Cabify são exatas e verdadeiras e entende que é o único responsável civil e criminalmente por qualquer erro, insuficiência e/ou falsidade destas. Conforme previsto na legislação vigente, o Condutor autoriza a Cabify a armazenar e disponibilizar os dados em caráter sigiloso, mesmo após o encerramento da relação contratual, pelo prazo previsto em lei. (CABIFY, 2019)

O espectro das políticas de privacidade e uso de dados das empresas é tão ampla quanto a fragilidade desses códigos aos usuários e motoristas. As razões de aprimoramento do *software* e, assim, do serviço, e a busca por segurança fazem com que se mascara os usos, por exemplo, por terceiros. Todas as empresas têm essa diretriz, pois, sem ela, não haveria respaldo jurídico e um novo canal para prover renda. Essa fragilidade é, claro, intencional para possibilitar a gama de usos dos dados na mutação para uma informação dotada de valor, essencial para a perenidade, lucratividade e poder dessas empresas no território.

Do ponto de vista de um usuário ou motorista, essa informação não tem valor como uma diretriz de ação de uma empresa, mas o conjunto dessas informações pode significar uma potencialidade de conduta da empresa frente ao território. Esse conjunto de informações banais é o insumo obrigatório para o que se chama, aqui,

²⁷ “1) Prestar, fornecer, manter, desenvolver, aprimorar, divulgar e ampliar a utilização do Aplicativo e dos Serviços da 99; 2) identificar você e personalizar a sua experiência e utilização do Aplicativo e dos Serviços da 99, inclusive para fornecimento de promoções e incentivos financeiros; 3) gerar análises e relatórios estatísticos sobre o funcionamento e operação do Aplicativo e dos Serviços da 99, em benefício da 99 e/ou dos seus parceiros; 4) possibilitar que a 99 entre em contato com você a respeito do Aplicativo e dos Serviços que disponibiliza, bem como para prestar suporte ao usuário; 5) disponibilizar e melhorar mecanismos de segurança e monitoramento do Aplicativo e dos Serviços da 99, inclusive o monitoramento de segurança durante uma viagem; 6) detectar e proteger a 99 e os usuários contra fraudes, abusos ou atos ilegais; 7) detectar e impedir o uso de aplicativos e programas para propósitos fraudulentos ou que visem a alterar as funcionalidades do Aplicativo e dos Serviços fornecidos pela 99; 8) desenvolver novos produtos, serviços e funcionalidades; 9) realizar pesquisas e análises científicas; 10) realizar controle de riscos e análise de antecedentes criminais; e 11) cumprir com obrigações legais de coleta e compartilhamento de dados com o poder público, na forma da legislação e regulamentação aplicáveis.” (99, 2019)

de informação estratégica. A informação apenas se torna estratégica quando sistematizada e processada para fins expressos de cada uma das empresas.

Veja-se, por exemplo, a imagem a seguir repassada aos motoristas da Uber com a relação tempo/espaço, quando e onde podem ir para conseguir mais corridas. Os dias e horários presentes nas imagens é o resultado da compilação e tratamento dos dados de milhares de pessoas, usuários e motoristas, em Belo Horizonte. Este é o exemplo mais didático e prático sobre a utilização da informação estratégica como fator produtivo.

As áreas em laranja representam as maiores concentrações de corridas em Belo Horizonte, principal município da Região de atuação da empresa. Elas são grande parte do Centro-sul, Região Nordeste, mais especificamente próximo a concentração de bares. Além disso, há áreas espalhadas pelo município onde há fluxo intenso de pessoas em universidades, faculdades, centro de compras e bares.

IMAGEM 03 – As áreas e os horários de alta demanda por corridas em Belo Horizonte (2019)

Fonte: <https://www.uber.com/pt-BR/drive/belo-horizonte/where-to-drive/>. Acesso 05/11/2019

A partir da IMAGEM 03, pode-se considerar que as empresas possuem duas atividades importantes: 1) a transformação das informações banais em informações estratégicas; e 2) a gerência de todo aparato técnico, organizacional, burocrático, financeiro e, sobretudo, político por trás do serviço de corridas. Assim, a informação

garante o exercício do poder pelas empresas, seja diretamente nas suas atividades, seja na probabilidade ainda maior de acumulação de renda.

Essas características das empresas promovem o exercício do poder em diversas instâncias e acontecimentos (SANTOS, 2017 [1996]), utilizando antigos e contemporâneos pontos. É importante assinalar, segundo Raffestin (1993), que o poder é manifestado a partir de uma relação, entre a comunicação de dois ou mais polos. Nesse sentido, a informação e a energia são relevantes para análise, pois o poder está ligado “intimamente à manipulação dos fluxos”²⁸ (RAFFESTIN, 1993, p. 54). Ainda segundo o autor, estes dois elementos sempre estão presentes, mas em intensidades distintas.

A partir dessa leitura, as empresas de transporte por aplicativo utilizam mais informação do que energia, pois usam a primeira como vetor de suas ações. Isso lhes permite poupar energia. A energia pode ser lida de diversas formas, mas considera-se, aqui, a energia como o recurso necessário para a realização de trabalho. Dessa forma, lida também como trabalho, a poupança de energia tende a aumentar o acúmulo de renda das empresas, pois não há gastos demasiados com o trabalho.

Esse tipo de avanço das tecnologias da informação e o uso da informação como fator produtivo, bem como o debate que este avanço traz sobre a informação ser uma mercadoria, não foram previstas por Marx. Embora ele tenha considerado que o capital impulsionou as comunicações na vida social, por outro lado, considerou, também, o transporte das informações como um dado contemptível da economia, não o inserindo explicitamente no processo de reprodução capitalista. A teoria do valor-trabalho, portanto, não pressupõe a informação propriamente dita, advindo de uma ação do trabalho, como uma mercadoria. Para Tozi, Castanheira e Duarte (2019)

²⁸ Segundo Raffestin (1993, p.54), a manipulação leia-se como “formação, acumulação, combinação e circulação da energia e da informação implicadas pela existência de um campo relacional, qualquer que seja”.

Ao transpor uma teoria tão complexa e tipicamente representativa de um período histórico como valor-trabalho em Marx podemos insinuar um anacronismo inevitável. Contudo, ao basear em pontos específicos de todo pensamento de Marx, traçamos paralelos entre a renda fundiária, em Marx, e a renda advinda da informação, ou melhor, “renda informacional” (Dantas, 2008). (TOZI; CASTANHEIRA; DUARTE, 2019, p. 185)

Ainda segundo os autores, a renda fundiária, segundo Marx (2013 [1867]), é o pagamento pelo uso de uma parcela de terra imposta ao capital. A renda de empresas de informação, por sua vez, especialmente aquelas do transporte individual privado de passageiros, tem como elo primordial a posse monopolista de um código que subsidia o encontro entre passageiros e motoristas, assim como a localização georreferenciada, a coleta de informação banal e o controle de todas as atividades à distância.

Isto é, como já explicitado, esse código é o algoritmo que a empresa desenvolveu e que, para se beneficiar deste objeto técnico, o motorista deve repassar entre 16,99% a 50% dos rendimentos de cada corrida feita pelo aplicativo para as empresas (TOZI; CASTANHEIRA; DUARTE, 2019). Porém, elas têm certa adaptabilidade e entendê-las a partir desta perspectiva é ignorar um ponto importante que as elevam, novamente, a um patamar de destaque frente às outras empresas. Como já assinalado, essa variável é a usurpação da informação banal (SILVEIRA, 1996; SILVA, 2002), aquela fornecida por meio da dinâmica e da vivacidade dos lugares pelos homens e pelas mulheres.

Segundo Tozi, Castanheira e Duarte (2019), a perversidade dessas empresas reside aí, pois, para maximizar sua renda, usam essas informações dos homens comuns contra eles próprios à medida que elas se transformam informações banais em informações estratégicas. Para os autores, as empresas transformam essa informação estratégica contra eles ao passo que a usam como fator produtivo, cuja origem advém do trabalho de milhares de pessoas, sem nenhum tipo de abatimento sobre o valor repassado ou controle das informações fornecidas às empresas. Os usuários e, especialmente, os motoristas não recebem retorno financeiro pela informação que produzem. A informação é roubada.

Todo o debate em torno da informação não é sobre o valor de troca, mas sim o seu valor de uso que se faz pelo receptor durante um processo, como lembra Tozi, Castanheira e Duarte (2019).

O território para a Geografia, como lembra Santos (2013 [1994]; 2017 [1996]; 2005), deve ser entendido, interpretado e analisado como um dado extremamente ativo a partir do uso que fazemos dele. Notadamente, a Geografia tem núcleos de estudo sobre território e informação, como Castillo (1999), Silva (2002), Steda (2015), Pasti (2018) e Bertollo (2019). Castillo (1999, p. 35) enfatiza a necessidade de analisar a informação em relação ao território.

A informação não se dissocia do exercício do poder e tampouco da produção, apropriação e gestão do excedente. Seu caráter estratégico existe desde sempre, mas, hoje, entram em jogo interesses mundiais, das grandes firmas e dos Estados. Reter a ideia de que a informação constitui-se em condição indispensável ao exercício do poder, econômico e político, é fundamental para estabelecer sua relação com o território. (CASTILLO, 1999, p. 35)

A cada novo evento da globalização, o território incorpora mais informação e se torna um híbrido, pois é formado de objetos informacionais e por objetos informados²⁹. O território é, aliás, usado pelas empresas de transporte de passageiros³⁰ e configura-se, também para elas, um dado extremamente ativo, dinâmico e de necessária compreensão, sob pena de mercado.

Veja-se a relação entre o uso do território, poder e as empresas de transporte de passageiros em Belo Horizonte: as imagens 04 e 05 seguintes são as capturas de telas de motoristas dos aplicativos 99 e Cabify (a Uber está demonstrada na IMAGEM 02) e mostra, em tempo real, não apenas a demanda por corridas, mas também os fluxos relevantes e em massa no município. Esse é o preço dinâmico apresentado no capítulo anterior. Em todos os aplicativos usam este recurso e cada hexágono presente sobre o território representa a multiplicação da tarifa base em cada aplicativo.

²⁹ Ou, ainda, como lembra Silva (2002, p. 108): “informação para os objetos, informação nos objetos.”

³⁰ Os termos de uso da Uber, da 99 e da Cabify, a palavra “*território*” é bastante presente e refere-se ao local onde cada empresa age.

IMAGEM 04 – A tarifa dinâmica da empresa 99 (2019)

Fonte: *Print Screen* do aplicativo de um motorista da empresa 99, 2019

IMAGEM 05 - A tarifa dinâmica da empresa Cabify (2019)

Fonte: *Print Screen* do aplicativo de um motorista da empresa Cabify, 2019

É evidente o poder da informação em tempo real e a potencialidade que isso tem sobre diversas ações e usos do território. Uma das manifestações desse poder é observado no controle, por exemplo, que a empresa Uber possui sobre a aceleração, frenagem e velocidade dos carros dos motoristas. A partir do envio de informações de GPS ininterruptas, sem qualquer controle, do motorista para a empresa, a Uber é capaz de notar alterações em um padrão definido por ela. Quer dizer, caso o motorista alcance uma certa velocidade em um período de tempo curto, atinja altas velocidades ou freie bruscamente, baseando-se em padrões da empresa, o motorista era ameaçado, via e-mail, de ter sua conta extinta. As informações do estilo de direção a partir dos padrões da empresa eram disponibilizadas pelo aplicativo, como na imagem a seguir.

IMAGEM 06 – O estilo de direção dos motoristas da empresa Uber (2017)

Fonte: *Print Screen* do aplicativo de um motorista da empresa Uber, 2017

Assim, a busca da tecnificação extrema do território e o uso do território como recurso da empresa levam as consequências espaciais e não espaciais para a formação socioespacial brasileira e, sobretudo, para Belo Horizonte e Região. Tais consequências serão abordadas com maior ênfase a seguir.

3. O uso do Território como recurso: A psicosfera como suporte das empresas de transporte por aplicativos

Como visto até aqui, as empresas de transporte privado de passageiros apresentam-se como as novas hegemonias contemporâneas no espaço urbano brasileiro. Essas empresas destacam-se por não possuírem frotas de carros e contingente de motoristas nos locais onde atua, pois usam intensivamente a informação como fator produtivo e a tecnologia para a manipulação do território. Elas conectam, por meio de um aplicativo de smartphone, usuários e motoristas para viagens remuneradas. Além disso, coletam, sistematizam, processam e criam informações para o conhecimento, dominação e uso do território brasileiro.

Notoriamente, essas empresas não estão em todos os lugares do país. Elas escolhem os lugares que irão agir e essa escolha é extremamente racional e estratégica, pois se configura um passo importante na sedimentação da empresa no país. Elas não se instalam em todos os lugares ao mesmo tempo, há uma hierarquia a ser seguida. Isso é claramente observado, por exemplo, durante o processo de escolha dos lugares pela Uber no Brasil.

A Uber, como já citado, instala-se no Brasil em 2014, aproveitando-se do megaevento da Copa do Mundo de Futebol, e inicia suas operações em quatro capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília), como poder ser visto no MAPA 04.

MAPA 04 – A distribuição dos municípios de referência da ação regional da Uber (2014)

Fonte: IBGE 2010 e canais de comunicação da empresa Uber, 2014.
Elaborado por Leandro Duarte

Após dois anos de atuação bem-sucedida nas quatro capitais citadas, a empresa inicia, ainda em 2015, seu ímpeto de expansão pelo país. Em 2016, a Uber estava presente em 13 áreas³¹, sendo as doze maiores capitais brasileiras no quesito populacional e em Campinas, como pode ser observado no MAPA 05.

³¹ Elas são Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campinas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Maceió, Recife e Fortaleza.

MAPA 05 – A distribuição dos municípios de referência da ação regional da Uber (2016)

Fonte: IBGE 2010 e canais de comunicação da empresa Uber, 2016.
Elaborado por Leandro Duarte

Entre 2016 e 2017, a empresa expandiu vertiginosamente, então, com forte intenção de interiorização do país e em estados onde já estava atuando de alguma forma. A empresa passou de 13 para 85 áreas de atuação no país e, assim, já estava atuando em todos os estados brasileiros, de acordo com Castanheira & Duarte (2019). O MAPA 06 mostra a distribuição espacial de áreas no Brasil.

MAPA 06 – A distribuição dos municípios de referência da ação regional da Uber (2017)

Fonte: IBGE 2010 e canais de comunicação da empresa Uber, 2017.
Elaborado por Leandro Duarte

Entre 2017 e 2019, a empresa altera sua estratégia de interiorização do país para concentrar seus esforços na inserção em municípios da Região Sudeste e Nordeste, como pode ser observado no MAPA 01.

Essa hierarquização de lugares, bem como o rápido fortalecimento do serviço, se deve a uma série de fatores da própria Formação Socioespacial Brasileira. O que explica essa evolução, a priori, encontra-se na Geografia da População do país. Quando se compara o mapa de densidade demográfica do IBGE e o mapa de atuação da Uber em 2019, percebe-se uma coincidência entre os dois mapas.

Escapando da superficialidade que a explicação deste processo a partir da demografia pode levar, há conceitos importantes para pensar a formação socioespacial brasileira, formuladas por Santos e Silveira (2006 [2001]): Espaços Opacos e Espaços Luminosos (SANTOS & SILVEIRA, 2006 [2001], p. 264), Espaços da Rapidez e da Lentidão (SANTOS & SILVEIRA, 2006 [2001], p. 262),

e Fluidez e Viscosidade (SANTOS & SILVEIRA, 2006 [2001], p. 261).

Os espaços luminosos são aqueles que acumulam densidades técnicas e informacionais, tornando-se mais aptos a receber atividades com altos investimentos, pois a probabilidade de retorno do investimento é alta. Por outro lado, o espaço opaco são aqueles com deficiência de densidade técnica e informacional e, portanto, não conseguem atrair grandes investimentos de capital (SANTOS & SILVEIRA, 2006 [2001], p. 264). O capital atrai tecnologia e informação, e vice-versa.

Os espaços da rapidez são lugares onde há alta concentração de vias e maiores possibilidades de transporte. Por oposição, os espaços da lentidão são aqueles onde a imobilidade é um imperativo para os deslocamentos (SANTOS & SILVEIRA, 2006 [2001], p. 263).

Por fim, estabelece, assim, a Fluidez de alguns espaços e a Viscosidades de outros. As empresas necessitam de espaços luminosos e espaços da rapidez (e da lentidão), pois fornecem a fluidez necessária e a apresentação da sua atividade como remédio para a viscosidade de alguns espaços.

Dessa forma, as primeiras cidades da Uber no Brasil, ao menos até 2016, foram aquelas que ofereciam um grande contingente de pessoas para serem usuários, além de concentração de renda, congestionamentos e serviços de transporte público deficitários em quantidade e qualidade (extensão e capilaridade das redes), como lembra Tozi (2016, p. 110), e o ápice do desemprego estrutural para um exército de motoristas. Além disso, a empresa, assim como as outras, instala-se onde há uma rede suporte (CASTILLO, 1999; BERTOLLO; 2019) trazida pelo processo da globalização, como a internet móvel e o GPS. As quatro variáveis da globalização (unicidade técnica, convergência dos momentos, motor único e cognoscibilidade do planeta), abordadas por Santos (2012 [2000]), são essenciais para compreender a presença e a atuação nos lugares.

Após se consolidar em grandes metrópoles brasileiras, o processo de difusão espacial da inovação por proximidade, proposto por Hägerstrand (2013 [1952];

1967), contribui para o entendimento e a facilidade de inserção dessas empresas em cidades médias, por exemplo.

Segundo este autor, o efeito de vizinhança da difusão espacial da inovação estabelece que quanto mais próximo o local é do centro de origem, mais precocemente ela é adotada. Já o efeito de hierarquização da inovação estabelece que quanto mais o local está próximo, quantitativamente definido pela concentração populacional, do centro de origem da inovação, mais precocemente ela é adotada. Quando as empresas de transporte se instalaram em grandes metrópoles, as cidades médias foram as próximas a receberem o serviço por conta da hierarquização dos lugares. Antes mesmo da chegada das grandes empresas, isso já se manifestava em aplicativos locais que tinham o mesmo intuito da Uber, da 99 e da Cabify.³²

Assim, as empresas, como a Uber e a 99, estão em grandes metrópoles brasileiras e as principais cidades médias do país. A cidade média é definida, por Sposito (2007, p. 9), como cidades

“que desempenham papéis de intermediação entre cidades maiores e menores no âmbito de diferentes redes urbanas e que, portanto, diferem das denominadas ‘cidades de porte médio’ cujo reconhecimento advém de seus tamanhos demográficos”. (SPOSITO, 2007, p. 9)

Quer dizer, ao instalar em cidades médias, essas empresas inserem-se, ao mesmo tempo, em uma rede urbana³³, cuja dinamicidade e conexões dessa rede as favorecem. No entanto, essa extensão urbana da metrópole e a rede urbana estabelecida a partir de uma cidade média ou metrópole apenas se torna algo favorável às empresas se usada como ferramenta da sua ação.

Dessa forma, considera-se, segundo Ribeiro (2004), a regionalização como fato, mas, também, como ferramenta. Essa distinção é fundamental para entender todo o uso do território em Belo Horizonte e região, bem como as consequências

³² Essa constatação também demonstra como o desejo precede a existência do serviço em lugares onde não haviam aplicativos de transporte privado de passageiros.

³³ Para Corrêa (1988, p. 119), a rede urbana é o “conjunto funcionalmente articulado de centros hierarquizados e especializados, e suas diferentes manifestações em termos de formas de suas unidades, constitui-se na estrutura territorial onde se dá a criação, apropriação e circulação do valor excedente.”

políticas advindas dessa regionalização, pela Uber, 99 e Cabify.

A regionalização como fato é a concretude territorial sem as amarras institucionais e corporativas, sendo a cinemática primordial da vida social. Do ponto de vista espacial, Beaujeu-Garnier (1995) contribui para a compreensão da regionalização como fato no espaço urbano através do conceito de “Região Urbanizada”, pois se caracteriza-se por um “espaço coberto pela cidade e seus prolongamentos externos, quer dizer, a aglomeração total” (Beaujeu-Garnier, 1995, p. 17). Por outro lado, a regionalização como ferramenta é, segundo Ribeiro (2004, p. 200),

a institucionalização de fronteiras e limites, com vistas à implementação de uma determinada ação: analítica, política, econômica, enfim social. Trata-se da definição do cenário, do contexto e da escala correspondentes aos objetivos da ação, implementada ou pretendida. Regionalizar envolve: espaço – tempo - ação social e, portanto, sujeitos e conflitos sociais. (RIBEIRO, 2004, p. 200)

Estabelecendo diálogo com os capítulos anteriores, quando as empresas conhecem o território a partir da unicidade técnica, cognoscibilidade do planeta e a convergência dos momentos, elas conseguem interpretar e analisar a regionalização como fato e usá-la como ferramenta. Ribeiro (2004) reforça essa ideia quando escreve que “a regionalização como ferramenta depende do conhecimento da regionalização como fato, já que desta advém recursos essenciais tanto à vida como ao lucro” (RIBEIRO, 2004, p. 197).

Assim, como lembra Santos (2014 [1985]; 2013 [1994]; 1996), a importância de compreender tanto a forma quanto o conteúdo, pois se analisados isoladamente são apenas aproximações parciais da realidade. Dessa forma, a distinção entre o urbano e a cidade, nas palavras das empresas, precisa ser debatido como um caminho para esclarecer e evitar erros de interpretação do espaço urbano.

Para LeFebvre (1972 [2008]), a cidade é diferente do urbano. Assim, ele disserta que o urbano é aquilo extrapola ou explode a cidade, tornando-se a forma da simultaneidade, e, dessa forma, permitindo a percepção da centralidade da cidade.

Para Santos (2013 [1994], p. 66), o urbano e a cidade também não são sinônimos. Para ele, o urbano é abstrato, geral e externo, enquanto a cidade é o particular, o concreto, o interno. Os pares dialéticos que os define permite a análise mais próxima da totalidade do espaço. A apropriação da concretude a partir da intersecção entre o urbano e a cidade, e a regionalização como ferramenta, se torna um trunfo para o poder.

Na prática, como ferramenta, a regionalização das empresas Uber e 99 sobrepõe a regionalização dos municípios. Isso provoca uma forma de relações já conhecida dos poderes locais, no entanto, é uma das primeiras experiências referente às empresas de transporte de passageiros. No caso da Uber, a regionalização da empresa em Belo Horizonte abrange 30 municípios³⁴, como ilustrado no MAPA 07. A 99, por outro lado, não disponibiliza a sua regionalização no site, como a Uber. No entanto, acredita-se que os municípios abrangidos sejam similares a partir da distribuição dos municípios no Brasil e a área de atuação disponível no aplicativo do motorista.

³⁴ Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Prudente de Moraes, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, São Joaquim de Bicas, Sarzedo, Sete Lagoas, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

MAPA 07 – A regionalização da Uber para Belo Horizonte (2018)

Fonte: IBGE 2010 e canais de comunicação da empresa Uber, 2018.
Elaborado por Leandro Duarte

A Cabify também não disponibiliza sua área de atuação, porém a partir da pesquisa de campo e a verificação em Belo Horizonte dos limites da área de ação por meio do aplicativo do motorista é possível ter uma aproximação da área de atuação da empresa (IMAGEM 07). Limitando-se, em grande medida, em áreas de centralidade de serviços, a empresa age em áreas que contém bancos, escolas, universidades, *shoppings*, por exemplo. É a aparência local dos espaços luminosos e espaços opacos da qual escreveram Santos & Silveira (2006 [2001]).

IMAGEM 07 – A regionalização da Cabify em Belo Horizonte e Confins (2019)

Fonte: Mapeamento dos motoristas da Cabify e verificado através de trabalhos de campo, 2019.
Elaborado por Leandro Duarte

O que chama atenção no uso do território pela Cabify é a extrema seletividade e o que se chama, aqui, de censura técnica. No início das atividades das empresas de transporte de passageiros em Belo Horizonte haviam locais que, apesar de estarem em áreas de ação das empresas e viáveis do ponto de vista técnico, não eram atendidas sob o pretexto de alta periculosidade aos motoristas. Elas eram favelas, ocupações e bairros periféricos. Essas áreas eram delimitadas em vermelho onde não se podia direcionar corridas, tampouco a solicitação destes locais. Com a inserção de uma psicofera como promoção e a criação da necessidade, as empresas passaram a permitir corridas nestas áreas, pois havia retorno financeiro que compensaria o “risco”.

A Cabify por ser extremamente seletiva de áreas nas quais tem certeza do retorno financeiro, ela deixa de fora, da sua área de atuação, locais que não há esse retorno financeiro mínimo. No entanto, o problema não é apenas esse. A seletividade esconde o caráter preconceituoso da empresa frente às favelas e aglomerados, mesmo aqueles próximos do centro da região de atuação. Por essa seleção minuciosa dos lugares, reflete o número pequeno de motoristas e, também, as falas dos motoristas, igualmente preconceituosas, sobre a clientela da Cabify ser “mais selecionada”.

Em relação a 99 e a Uber em suas ações dentro de suas áreas de atuação, nota-se a competitividade deste serviço com o transporte público coletivo a partir da inserção do Uber Juntos e o 99Compartilha. Estas modalidades, iniciadas em 2018, fazem com que passageiros com destinos próximos possam dividir o mesmo carro e pagar valores menores do que na modalidade UberX ou 99POP.

No entanto, o valor dessa corrida em curtas distâncias até 1 a 4 km resulta em taxas competitivas com os ônibus, segundo entrevistas feitas com usuários em pontos de ônibus. Se aliarmos ao culto da psicofera promotora do serviço e à aceleração contemporânea (SANTOS, 2013 [1994]) impostas aos homens e às mulheres, o flerte de solicitar esta modalidade em detrimento ao transporte público é inevitável. Esta situação é agravada quando o transporte por ônibus é deficitário (qualidade e capilaridade das redes), de alto custo e da inconsistência de periodicidade, além da inexistência de metrô e a falta de capilaridade dos trens urbanos em Belo Horizonte.

As imagens 08 e 09 demonstram a intenção da Uber e da 99 de competir com o transporte público a partir de propagandas nos pontos de ônibus. Com mensagens como “O 99 está ainda mais barato”, “Recalcula. Economize de 99”, “Compare e comprove”, “Sextou? Tem UberX pra isso”, essas empresas direcionam seu marketing diretamente àqueles potenciais usuários que estão à espera de um ônibus. Aliado a frequência e a assiduidade limitada das linhas, é compreensível que haja a substituição do ônibus pelo aplicativo como forma de transporte nesta situação.

IMAGEM 08 – A propaganda da 99 em um ponto de ônibus em Belo Horizonte (2018)

Fonte: Fábio Tozi, 2018

IMAGEM 09 – A propaganda da Uber em um ponto de ônibus em Belo Horizonte (2018)

Fonte: Gabriel Castanheira, 2018

Além disso, como visto no capítulo anterior na IMAGEM 03, um dos locais em destaque é o perímetro da Avenida do Contorno e Região. Notadamente, esta região é a maior concentração de fluxos de automóveis no município e da rede

urbana. Os motoristas são incentivados a direcionarem-se para essa área e em horários de pico de carros e ônibus por conta da ida e volta de trabalhadores para os bairros dormitórios e longínquos. Essa concentração de carros de transporte por aplicativo e, conseqüentemente, os congestionamentos já recorrentes tendem a aumentar o tempo gasto dos mais pobres e periféricos no transporte público³⁵.

Se há continuidade deste serviço de compartilhamento de corridas oferecendo concorrência ao transporte público já deficitário, há uma tendência de agravamento da degradação do transporte público. Como as empresas se impõem como um novo modal, seja para destinos finais ou para conectar à modais públicos, elas transportam milhares ou até milhões de pessoas por ano.

Quanto mais pessoas optando pelo Uber Juntos ou 99Compartilha, contribui para a diminuição de usuários dos ônibus e, aliado a outros fatores, pode levar ao envelhecimento da frota por falta de investimento das viações, pois precisam manter suas taxas de lucro. Ademais, podem levar à degradação do serviço aos mais pobres, pois haveria uma diminuição dos horários de ônibus e até cortes de linhas. O resultado de todos esses fatores relacionados aos aplicativos de transporte, bem como a outros externos a elas, reforça o que Santos (2009 [1978], p. 83) chama de imobilidade relativa.

Essa imobilidade é presente e viva em uma metrópole corporativa fragmentada (SANTOS, 2009 [1978]) como Belo Horizonte, onde os mais pobres precisam se deslocar por longas distâncias para trabalhar por morar distantes ao Centro-Sul. Segundo Santos (2009 [1978], p. 96), “quem ganha mais, viaja mais. Quem ganha pouco quase não se locomove”. No entanto, é perceptível que pessoas pobres e periféricas usando os aplicativos de transporte. Ora, como pessoas pobres que gastam a maior parte da renda com o transporte público usam os aplicativos? Essa é uma das perguntas que serão respondidas no subitem seguinte.

³⁵ “De modo geral, quanto mais longe é a moradia, tanto mais tempo gasto em transporte” (SANTOS, 2009 [1978], p. 94)

3.1 - O uso da psicosfera como promoção e como defesa pelas corporações de transporte privado de passageiros

O uso desse serviço por pessoas pobres e periféricas é de difícil compreensão paradigmática, já que os pobres têm sua renda estrangulada historicamente pelo transporte público. Somado ao fato de que os pobres estão, em sua maioria, na periferia das metrópoles, isso é elevado a uma variável que os colocam em uma situação de extremo comprometimento da renda familiar. Ora, como isso é possível? Por que os pobres e periféricos? Por que os pobres e periféricos defendem esse tipo de serviço em detrimento do transporte público (Ônibus e Táxis)? Por que a tendência é elogiar o serviço de transporte privado de passageiros ao invés de defender a melhoria por outro transporte público, quer pelo barateamento da passagem, quer pela capilaridade e qualidade das linhas?

A resposta para essas perguntas perpassa o que Carvalho (1945 [1940]) e, mais tarde, Santos (1994; 1996) denominam de psicoesfera ou psicosfera³⁶. Segundo Carvalho (1945 [1940]), a psicoesfera deve ser analisada como uma das esferas da atmosfera da Terra para compreender o espaço habitado, o espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 1996). Os objetos técnicos necessitam do avanço da tecnociência, assim como a presença da psicosfera para sobreviver.

A tecnosfera e a psicosfera são as esferas do espaço habitado, contempla todas as relações socioespaciais. A tecnosfera, segundo Santos (1994, p. 30), “é o resultado da crescente artificialização do meio ambiente. A esfera natural é crescentemente substituída por uma esfera técnica, na cidade e no campo”. Enquanto a psicosfera “é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a comunhão com o Universo” (SANTOS, 2013 [1994], p. 30).

³⁶ É importante pontuar que, antes de Santos (2013 [1994]; 2017 [1996]), outro Geógrafo propunha pensar a psicosfera como chaves de compreensão da realidade espacial. Carvalho (1945 [1940]) propunha, a partir da divisão clássica do meio físico (atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera), a adição de mais uma esfera tão importante quanto as já estabelecidas, a psicosfera. A contribuição de Santos (2013 [1994]; 2017 [1996]) é a utilização de um par dialético entre psicosfera e tecnosfera, como continuação e complementariedade de sua definição de espaço.

Ao longo do trabalho fica evidente a importância de investigar os usos dos objetos técnicos para se entender o espaço geográfico, e evidenciado o alto grau de tecnificação do território e suas consequências para a formação socioespacial brasileira. No entanto, a psicosfera, o que muitos julgam ser imaterial e de importância pífia nas análises³⁷, é essencial para entender as dinâmicas socioespaciais à medida que ela subsidia, ao lado da tecnosfera, as ações dos agentes, sobretudo na apropriação e a conquista de corações e mentes promovidas pelo capitalismo.

Por isso, antes mesmo de abordar como a psicosfera é usada pelas empresas, é fundamental a compreensão de outras psicosferas antecessoras que contribuem para a inserção das empresas no território brasileiro. Elas são a psicosfera da inovação e a psicosfera do empreendedorismo.

A primeira psicosfera foi responsável por preparar o terreno de várias outras verticalidades e para que pudessem ter sido absorvidas no território. Como visto, as inovações, todas elas, não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, isso é contraditório ao modo de produção capitalista. Mas mais do que isso, as novas inovações, sejam elas organizacionais ou técnicas propriamente ditas, estão a serviço de grandes agentes da economia global. Estes agentes, por outro lado, têm objetivos bastantes estreitos na busca de taxas de lucro sempre maiores. Dessa forma, as inovações no território se apresentam, na realidade, como armas do capitalismo e, assim, para a acumulação flexível (Harvey, 1992).

O que nos faz acreditar é que as inovações chegarão para facilitar a vida das pessoas nos lugares, mas não nos fazem questionar quais serão esses lugares, quem são as pessoas que essas inovações irão facilitar a vida, os impactos para a vida coletiva dos lugares e, claro, a consequência dessa inovação sobre os

³⁷ A validade da inserção da psicosfera em qualquer análise espacial, pois, para Santos (2013 [1994], p. 30), no “período técnico-científico é muito mais presente como psicosfera que como tecnosfera”. Dessa forma, é um erro de método não a considerar na análise das empresas de transporte privado de passageiros.

mais pobres e periféricos. Dessa forma, ela atinge, como fábula, todas as instâncias da sociedade, desde os mais altos cargos dos governos (Municipal, Estadual e Nacional) até conversas nas mesas de bares.

A segunda é a psicosfera responsável por subsidiar a neoliberalização da sociedade. Essa psicosfera tem origem, claro, na mudança das relações de trabalho do sistema pós-fordista/Taylorista para as de hoje. A autora Kahil (2010, p. 483) contribui para a observação dessa mudança com as entrevistas feitas com assessores de empresas durante trabalho de campo da pesquisa “Uso do território brasileiro: densidade e fluidez das vias de circulação e do movimento no front da agricultura moderna - região central do Brasil” (2008). Segundo a autora, houve, durante as mudanças das relações de trabalho no pós-fordismo, a substituição da

“antiga” brutalidade dos modos de administrar o trabalho (forma taylorista), pela construção de um consenso interno (entre trabalhadores e seus chefes) e dispositivos participativos para repor o sentido do trabalho, como cursos de capacitação técnica do trabalhador, cursos que ensinam a boa conduta e a segurança do trabalho na empresa, cursos que envolvem os trabalhadores em questões do mercado, mostrando-lhes a importância da qualidade da produção – tudo impondo a “crença” de que a garantia do emprego está intimamente ligada ao estágio de competitividade da empresa no mercado. (KAHIL, 2010, p. 483)

A autora ainda acrescenta que

Assim, neste nosso novo mundo do trabalho, um novo processo civilizador do trabalho, vai se forjando uma nova figuração social ao trabalhador. Os trabalhadores se tornam “colaboradores” e, àqueles mais inventivos e sem emprego, se tiverem sorte e algum talento, lhes é prometido um futuro de “empreendedorismo”. (KAHIL, 2010, p. 483)

A partir daí o culto ao esforço cegante, o culto à dedicação alienadora e à meritocracia são elevados a níveis jamais vistos, tais cultos são realizados graças ao neoliberalismo. No entanto, a empreendedorismo ou, ainda recente termo, micro empreendedorismo no Brasil é totalmente desvirtuado.

Santos (1975) já alertava da necessidade de se compreender a economia dos países subdesenvolvidos a partir de dois circuitos: O circuito superior e o circuito inferior (SANTOS, 1975). Sendo o circuito superior da economia caracterizado por possuir alto poder de investimento, acesso ao crédito institucional, uso

intensivo de tecnologia e informação, e trabalho reduzido.

O circuito inferior da economia, por oposição, é caracterizado por reutilização de bens, trabalho intensivo e acesso ao crédito pessoal (SANTOS, 1975). Como se pode designar uma pessoa que trabalha nas condições do circuito inferior da economia como empreendedor com tais desvantagens em relação aos grandes empresários do circuito superior da economia? Ora, como será dissertado adiante, é evidente a exitosa tentativa de minar as relações de trabalho a fim de eximir os empresários de obrigações trabalhistas. É benéfico ao capital o tratamento dado ao trabalhador trajado de empreendedor do que o contrário, seja por exploração de formas indiretas deste trabalhador, seja por uma perenidade da crença do empreendedorismo.

É neste bojo de psicoferas preparadas, antes da chegada das empresas de transporte, que elas agem, ressignificando, reforçando e criando outras. Identifica-se dois focos de utilização da psicofera pelas empresas: Como promoção do serviço, tanto para motoristas, quanto para usuários; e como defesa contra ataques, sejam no âmbito jurídico, sejam por vias de barrar alguma legislação que as desfavoreçam.

Como promoção dos serviços, há duas linhas de manifestação da psicofera: O recrutamento de novos motoristas para o aplicativo e a publicidade para capturar mais usuários para o serviço. A primeira linha segue a psicofera do micro empreendedor citado acima, pois, na prática, as empresas divulgam informes e propagandas aos possíveis motoristas em seu site, como na IMAGEM 10, e *outdoors* por Belo Horizonte e Região. A reprodução do discurso do micro empreendedorismo invade a mente dos motoristas que, por grande parte estar desempregada³⁸, aceitam trabalhar sob condições exploratórias.

³⁸ A maioria dos motoristas dos aplicativos estavam desempregados, mas é importante destacar a outra parte de motoristas que trabalhavam sob o regime da CLT, optaram por pedir demissão e a iniciar as atividades com a Uber, a 99 e a Cabify. Essa é a força da psicofera.

IMAGEM 10 – O discurso do empreendedorismo na divulgação da Cabify aos potenciais motoristas (2019)

Fonte: <https://cabify.com/pt-BR/drivers>. Acesso: 05/11/2019

Do ponto de vista do usuário, a promoção do serviço acontece de diversas formas. O primeiro seria o envio de cupons de desconto para os usuários com desconto ou com corridas gratuitas até determinado valor. Isso pode parecer como perda de rendimentos das empresas, no entanto, a leitura que se faz é outra.

Quando essas empresas emitem cupons de desconto para os usuários, acontecem duas consequências a favor das empresas: 1) o usuário conhece o serviço e o aplicativo, o primeiro contato com um novo modo de deslocamento é fundamental, por isso essas empresas ainda mantêm os cupons de desconto para quem deseja experimentar; e 2) a remessa massiva de cupons de desconto no início das atividades torna-se, com o tempo, um automatismo involuntário³⁹, pois, segundo entrevistas, quando estão atrasadas, as pessoas pensam em solicitar corrida na 99, na Cabify e, sobretudo, na Uber.

Diferentemente do que se pode pensar, essas formas de divulgação do serviço

³⁹ Aqui, faz-se um paralelo com um conceito de Santos (2014 [1994]): A aceleração contemporânea. A noção de tempo para moradores periféricos e pobres não é a mesma de moradores de bairros centrais e de classe média. Assim, ao passo que o ritmo é imposto a grande parte da população, os mais periféricos e pobres serão sempre os mais afetados. A aliança entre a aceleração contemporânea danosa e um falso antídoto do automatismo involuntário para o efeito casa/barraco/maloca-trabalho agrava o que se levanta sobre o arrocho das rendas familiares e o uso dos aplicativos de transporte.

não são perdas de rendimentos e sim um investimento de médio a longo prazo. Outro ponto igualmente importante é o patrocínio de grandes eventos municipais, como o carnaval e a parada LGBTQI+, e as parcerias com festivais de músicas em Belo Horizonte, bem como o patrocínio de clubes de futebol, como Cruzeiro e Atlético-MG⁴⁰, no caso da Uber.

Paralelamente, as empresas constroem fábulas para conseguir mais usuários. O mais importante deles é a da mobilidade. O discurso da mobilidade cria, por um lado, a necessidade de corridas pelos mais pobres e, por outro, o sucateamento da frota de táxis em Belo Horizonte⁴¹. O tempo dos homens lentos das metrópoles é diferente ao tempo que dispõe uma pessoa moradora dos bairros mais centrais. Assim, a necessidade de compensar esta diferença de tempo, o que sempre será uma vantagem ao morador privilegiado, é suprida muitas vezes por conta das empresas de transporte de passageiros através de uma psicofera que cria a necessidade e não os fazem repensar um outro tipo de transporte público coletivo que os sirvam.

Agora, como defesa do serviço, as empresas utilizam a psicofera para se proteger de investidas dos Poderes e para se resguardar em relação aos ataques sofridos de motoristas solicitando reconhecimento de vínculo empregatício. Este último ainda acompanha a psicofera do micro empreendedorismo, pois o contrato e os termos dos aplicativos são claros quanto a relação entre os motoristas e a empresa. Do ponto de vista jurídico, as empresas prestam serviço de intermediação entre os motoristas (empreendedores) e os passageiros. Os marcos jurídicos não acompanham a realidade da relação entre a empresa e o motorista e, assim, negam o vínculo empregatício.

Em relação aos poderes locais, a resistência das empresas para se manterem

⁴⁰ LANCE!. Uber fecha patrocínio com Cruzeiro e Galo e parte do valor das corridas será destinado aos clubes. In: **LANCE!**. Belo Horizonte, 27 set. 2017. Disponível em: <https://www.lance.com.br/futebol-nacional/uber-fecha-patrocínio-com-cruzeiro-galo-parte-valor-das-corridas-sera-destinado-aos-clubes.html>. Acesso em: 5 out. 2019.

⁴¹ Em entrevista com o presidente do SINCAVIR - Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Minas Gerais, Avelino Moreira, ele afirma que, como os taxistas estão perdendo corridas para os aplicativos, eles têm dificuldade em trocar os táxis para o modelo adequado pedido pela legislação municipal. Tendencialmente, haverá a diminuição de táxis em Belo Horizonte ou o envelhecimento da frota, segundo Avelino.

nos lugares é a soma de todas as psicoferas objetivadas até aqui. Quando ameaçada por alguma emenda, lei municipal ou nacional, as empresas se articulam para conseguirem manter as atividades de todas no território. Em Belo Horizonte, isso é visível sobre a resistência ao Projeto de Lei nº 490. Na figura da Uber, as empresas convocaram os motoristas para se fazerem presentes durante a votação da PL sob o pretexto de que o município de Belo Horizonte não os permitiam trabalhar, bem como pressionar parlamentares em suas redes sociais, como pode ser visto na IMAGEM 11.

IMAGEM 11 – O comunicado da Uber para os motoristas participarem da tramitação da PL 490/2018 (2019)

Com essa movimentação, o PL 490/2018 pode ser votado e transformado em lei já na primeira semana de Julho. Essa medida pode, da noite para o dia, reduzir drasticamente a oferta do serviço para os mais de **1,5 milhões de usuários** e eliminar a fonte de renda para **25 mil motoristas** parceiros de BH.

Se os Vereadores de BH seguirem nesse ritmo e aprovarem este texto com estas limitações ultrapassadas, a cidade estará caminhando para trás, indo na contramão do modelo de outras cidades e da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu que restrições à livre iniciativa dos motoristas são inconstitucionais.

Mas você pode fazer a diferença! É preciso que haja grande mobilização para impedir a aprovação deste projeto de lei pela Câmara de Vereadores. Deixe um comentário nas redes sociais do Prefeito e dos Vereadores de Belo Horizonte dizendo **NÃO ÀS ALTERAÇÕES FEITAS AO PL 490/2018! SOMOS FAVORÁVEIS AO PROJETO ORIGINAL!**

Clique aqui e veja a lista das páginas do Prefeito e desses vereadores nas redes sociais.

Faça sua voz ser ouvida, diga não ao PL 490/2018 e garanta que Belo Horizonte não irá retroceder!

#BHnãopara

Fonte: <https://www.uber.com/pt-BR/blog/belo-horizonte/bh-nao-para/>. Acesso: 05/11/2019

Em nível nacional, as empresas, em oligopólio, lançaram uma campanha chamada “#TodosPelaMobilidade” para combater a lei que tramitava no congresso e que poderia limitar sua ação nos lugares, como pode ser observada na IMAGEM 12. Se aproveitando da capilaridade dos motoristas, as empresas solicitaram que, durante as corridas, os motoristas informassem a situação e a fragilidade daquele serviço aos passageiros, e que pedissem a assinatura em um abaixo assinado. Tais documentos foram entregues próximo ao dia da votação no Senado Federal.

É importante ressaltar que há um oligopólio em Belo Horizonte quando se refere às empresas de transporte privado de passageiros. A Uber, a 99 e a Cabify não apenas

cooperam em nível nacional, mas também dividem motoristas entre elas. Além disso, qualquer ação que uma empresa faça para defender sua atividade, inevitavelmente, estará contribuindo para a permanência das outras.

IMAGEM 12 – Material de divulgação contra a PLC 28/2017 (2017)

Fonte: Retirado do artigo “As novas tecnologias da informação como suporte à ação territorial das empresas de transporte por aplicativo no Brasil” de Tozi (2018)

Portanto, fica evidenciado que o uso da psicosfera como promoção e como defesa, nas figuras micro empreendedor, da mobilidade e da inovação, são fundamentais para a ação das empresas nos lugares, quer pela manutenção de seu contingente de motorista, pois necessita ser maior do que a demanda de corridas para atender todas e com celeridade, quer pela resistência que ela impõe aos anseios do poder municipal e federal.

Embora a tecnosfera e a psicosfera estejam imbricadas no espaço, a política é inerente a qualquer ação humana, empresarial ou institucional. Por isso, a consideração desta variável é indispensável para a manutenção e a força de multinacionais, como a Uber, a 99 e a Cabify, nos lugares, especialmente em Belo Horizonte. Como o município no Brasil possui competências legislativas garantidas através da Constituição de 1988⁴², o lugar é o espaço da política por excelência, pois é onde as pessoas vivem. Assim, inevitavelmente, a discussão sobre o tema dos aplicativos de transporte acontece nas câmaras municipais.

Em Belo Horizonte, é contraditoriamente compreensível o debate entorno do tema na câmara municipal. O município de Belo Horizonte com gravíssimos problemas de transporte público, como a inexistência do metrô, capilaridade limitada dos trens urbanos,

⁴² Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 30 e inciso I, o município tem a prerrogativa de “legislar sobre assuntos de interesse local”, como o transporte e o uso da cobertura do solo. (BRASIL, 1998 [1988])

o alto valor das passagens de ônibus que sobem acima da inflação, má qualidade e periodicidade instável dos ônibus. Aliado a estes fatores, como toda metrópole corporativa fragmentada, o município apresenta longos trechos de congestionamentos, o que aumenta o percurso entre casa-trabalho dos pobres e periféricos. Todos esses fatores deveriam apontar para a discussão da melhoria incessante do transporte público e não o incentivo alienante de um serviço que pode aumentar os congestionamentos no município.

No entanto, nenhum destes temas adjacentes foram tratados ao longo das diversas tentativas e da mais exitosa até então, a PL 490/2018, de regulação. Nesse sentido, o próximo subitem disserta sobre o assunto ao abordar o revezamento da descentralização e da centralização pelo poder central, como é comum na história federativa brasileira, mas, também, qual a natureza dos debates e como foi a influência de agentes (políticos, sindicatos e empresas) durante a tramitação do projeto na câmara municipal de Belo Horizonte.

3.2 - O papel do Poder municipal frente às empresas de transporte por aplicativos

A República adotou o sistema federativo a fim de descentralizar o poder imperial, instituindo esferas de poder e entes políticos-administrativos. Os entes (Município, Unidades Federativas e a União) foram estabelecidos a partir de ondas de centralização e descentralização do poder pela União. A federação, como é a brasileira, deve manter a conciliação pelos anseios dos entes e mitigar as desarmonias inerentes a eles.

Cataia (2013) defende não apenas que a federação brasileira é um sistema de ações, mas mais do que isso, há subsistemas deste sistema de ações e que, segundo o autor, podem ser considerados como os entes federados e, assim, de possível interpretação das influências dos agentes que compõem cada subsistema. Assim emerge um pacto para equilibrar as necessidades de cada um dos entes em suas obrigações constitucionais. O pacto federativo é, segundo Castro (2014, p. 164),

um acordo de base territorial no qual grupos localizados em diferentes partes de um território organizam-se em busca da harmonização entre suas demandas particulares. (CASTRO, 2014, p. 164)

O município aflora, portanto, após a Constituinte de 1988 como um ente de extrema importância para a vida das pessoas, pois é nos lugares que as pessoas vivem e não no país. Este ente adquire autonomia para legislar sobre temas de interesse local e que impactam diretamente a vida das pessoas, como a saúde, a educação básica e o transporte.

O município, em definição, é “a menor unidade territorial com governo próprio, formado pelo distrito-sede, onde está localizada a cidade” (SOARES, 2006, p. 78). O município é posto em um nível de tamanha importância na federação descentralizada, o que fica claro quando sabe-se que as leis municipais só estão submetidas à Constituição Federal, sobrepondo, assim, a Constituição Estadual. É um ente dotado de demasiado Poder quando se trata de transporte, como a regulação e a fiscalização do transporte público coletivo e o serviço de táxis.

Porém, o mapeamento dos agentes de poder referente ao serviço de transporte por aplicativo é complexo, pois a essência dos agentes é sempre travestida pela aparência de terceiros. Como alerta Raffestin (1993), é fundamental entender a diferença entre Poder e poder. O Estado não é a única fonte de poder, como dizia a Geografia Política Clássica. A consideração de “poderes periféricos” ou “poderes laterais”, como lembra Grémion (1976 *apud* CATAIA, 2013, 1146), são caminhos para entender as fontes de poder nos lugares.

Assim como a informação e a precarização como norma conferem poder às empresas, concomitantemente, e em articulação com estes outros artifícios, o uso do território e a transfiguração das suas reais atividades nos lugares são vias para entender o poder dessas empresas na regionalização de Belo Horizonte.

Já que as empresas impõem suas próprias regionalizações, ignorando os governos municipais que essa região abrange, elas também impõem uma política de transporte. A sobreposição de regionalizações sempre favorece as empresas à medida que este serviço é adotado pela população, com o auxílio

inseparável das psicoferas, como um novo modal, seja de destinos finais ou para conectar estruturas de transporte já existentes, como as estações do MOVE ou estações de Metrô. Os municípios não têm controle sobre este serviço por ser comandada por uma empresa privada e tentam regulamentar o serviço para, ao mesmo tempo, permitir o serviço já vastamente consumido pela população.

É neste momento que as forças externas e as pressões sobre a Câmara Legislativa Municipal acirram-se. Os taxistas e seus táxis, um serviço altamente controlado pelo município, se veem em desvantagem com a chegada dessas empresas, pois, apesar do discurso benevolente da concorrência, não há essa relação entre agentes que são completamente distintos, mesmo que a finalidade seja a mesma.

Os taxistas são autônomos, com o uso de seu próprio bem para trabalhar, sem o uso da informação como fator produtivo e a presença de trabalho intensivo, por outro lado, as empresas de transporte são o oposto: são multinacionais, transferem todos os riscos aos motoristas, usam a informação como fator produtivo e o trabalho é reduzido. Isto é, as empresas são do circuito superior da economia e os táxis estão mais próximos do circuito inferior da economia (SANTOS, 1975). Ora, não há discurso a favor da concorrência que se perdue quando se entende que cada um dos agentes é diferente na economia urbana.

Em resumo, por não haver uma concorrência justa entre as partes, a justificativa dos taxistas sobre a diminuição de passageiros, em parte, há fundamento. Por outro, como já foi mencionado anteriormente, as empresas criam, por meio da psicofera, uma necessidade de corridas por aplicativos que até então não existia, o que desconstrói a posição de total catastrofismo por parte dos taxistas.

Todas as tentativas de regulação deste serviço e que não serviam às empresas eram barradas pela Justiça sob alegação de que o município tem autoridade de legislar apenas o transporte público de passageiros, diferentemente do que a principal empresa se autodenomina transporte motorizado privado de passageiros. O que indica que as empresas, ao chegarem no país, já estavam

preparadas para conter movimentos de interrupção do serviço.⁴³

De todo modo, é importante acompanhar os movimentos de regulação do serviço, tanto em Belo Horizonte, quanto no Congresso Nacional, para compreendermos a ação dos agentes de poder.

Entre as diversas tentativas de regulação na escala da união, a PLC 28/2017 incumbia aos municípios o direito de legislar sobre o transporte, público e privado, de passageiros. Dessa forma, o serviço não iria ser viabilizado, pois o uso do território como uma regionalização é o imperativo primordial para atuação das empresas. Caso um município dentro desta região, observada no MAPA 07, inviabilizar o serviço, toda a atuação naquela área é comprometida. O projeto original com as emendas não fora apreciado, como poder ser visto no quadro.

Quadro 02 – As alterações na PLC 28/2017 após as investidas das empresas (2019)

PLC 28/2017 (original)	PLC 28/2017 (final)
Utilização de Placas Vermelhas	Alterado. A placa vermelha é uma burocracia, na visão das empresas, que dificulta a entrada de novos motoristas nos aplicativos
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) no nome do motorista	Alterado. O CRLV no nome do motorista também dificulta a inserção de novos no aplicativo, já que não haveria aluguel para aqueles sem veículos próprios.
Motoristas de empresas de transporte por aplicativos realizarem viagens intermunicipais.	Mantido. A empresa necessita de uma ação regional para que o serviço seja viabilizado.
Empresas de transporte por aplicativos vinculadas às fiscalizações municipais	Alterado. Como as empresas atuam regionalmente, ter uma regulação em cada município inviabilizaria o serviço.

Elaboração: Leandro Duarte, 2019

⁴³ A criação do CNPJ da empresa Uber, por exemplo, aconteceu um ano antes o início do serviço no primeiro município de atuação. Por se tratar de um serviço que pode ser controlado a distância e sem um aparato físico complexo nos lugares, a criação da empresa, extremamente racional, sugere um estudo aprofundado da formação socioespacial brasileira, incluindo as normas do Estado.

Tais mudanças foram feitas após pressões e a articulação das três maiores empresas deste setor no Brasil: 99, Uber e Cabify. Sob a psicofera como defesa, elas lançaram a campanha contra a lei do “retrocesso”: “JuntosPelaMobilidade”. Como já foi discutido, a coleta de assinaturas pelos motoristas por todo o Brasil foi entregue ao Presidente do Senado Federal. A pressão das empresas foi tamanha que o CEO (*chief executive officer*) da maior empresa do setor, a Uber, veio ao Brasil e teve conversas com autoridades brasileiras para evitar que o serviço fosse inviabilizado (TOZI & DUARTE, 2018). O resultado foi o esperado pelas empresas: elas conseguiram manter suas atividades, pois o município irá legislar o serviço, mas sem ferir o *laissez-passer* das multinacionais (CASTANHEIRA & DUARTE, 2018).

Dessa forma, o município de Belo Horizonte, após tentativas de regulação parcial do serviço⁴⁴, iniciou os debates sobre um novo projeto de lei reguladora do serviço enviada pelo poder executivo ao poder legislativo municipal. O projeto de lei nº 490 de 2018 ou PL 490/2018 previa exigências às empresas e aos motoristas, disposição de responsabilidades das partes interessadas e o protagonismo da BHTrans e do município de Belo Horizonte para fiscalizar, regular e gerir o serviço. Como a maior parte das redações iniciais de um projeto de lei, a PL 490/2018 havia pontos amplos e superficiais, como a não especificação do uso de dados pelo município e a utilização de normatizações a partir de portarias do executivo.

Após apreciação nas comissões, o projeto de lei foi aprovado e seguiu para o plenário com diversas emendas. Os vereadores que mais propuseram emendas foram o Wellington Guimarães (PSDC), Orlei (AVANTE), Jair di Gregório (PP) e Mateus Simões (NOVO)⁴⁵. Dentre as emendas apresentadas constavam

⁴⁴ Como a Lei nº 10.900/2016 e os PL 1516/2015, PL 1531/2015, PL 1621/2015, PL 1623/2015, PL 1654/2015, PL 1663/2015, PL 1677/2015 e PL 1797/2015, eles dispuseram a discutir acerca do novo serviço, no entanto não abrangia toda a complexidade de uma regulamentação completa e sim preenchia alguns pontos emergenciais trazidos ao plenário e às comissões especiais.

⁴⁵ É importante salientar as ações deste parlamentar na tramitação do projeto de lei a fim de compreender o agente e suas motivações: O vereador Mateus Simões no período em que a PL 490/2018 era contemplada e discutida na comissão de legislação e justiça impetrou um mandado de segurança para que a comissão de direitos humanos e defesa do consumidor, a qual Mateus Simões era presidente, analisasse a matéria. Foi acatado o pedido e a comissão foi incluída na análise. Para relator, foi indicado pelo colegiado o próprio vereador Mateus Simões e, na

especificações que o projeto original não contemplava, como a especificação do preço público de até 1% no valor de cada corrida, o detalhamento de quais dados deverão ser repassados e o uso desses dados para auxiliar o planejamento territorial municipal.

Havia emendas, por outro lado, que tinham a intenção de inviabilizar o serviço, como a necessidade de os carros serem do tipo *Sedan* e serem acima de 1.3 cavalos de potência, bem como a limitação de uma empresa por motorista e a proibição de viagens compartilhadas (Uber Juntos e 99Compartilha). Havia, também, emendas importantes para o controle do trânsito e a qualidade do serviço no município, como a limitação de carros de aplicativos, a necessidade de realização de um curso de capacitação de motoristas e a revisão dos carros pela BHTrans.

Por haver emendas que culminariam na inviabilidade do serviço em Belo Horizonte, outros agentes começavam a pressionar a Câmara Municipal, desde os taxistas, as multinacionais, na figura da Uber, e a FANMA - Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos.

Os taxistas reivindicando não a proibição do serviço, mas a limitação de vários pontos para que eles possam concorrer com menos disparidades e desigualdades. A Uber, por outro lado, mostrou-se, como sempre em todas as instâncias da federação, ser uma empresa altamente articulada politicamente. Após terem ciência da ameaça ao serviço, a empresa, por meio da psicosfera do

fundamentação de seu voto, apoiou amplamente as empresas, o serviço, o empreendedorismo e a iniciativa privada no que tange às possibilidades de contribuição que elas podem proporcionar à Belo Horizonte. Ao checar as informações de doação de campanha de todos os candidatos eleitos, observou-se que o maior financiador do vereador Mateus Simões foi Antônio Cláudio Brandão Resende. Este senhor é um dos executivos, fundadores e proprietários da empresa Localiza, locadora de veículos e uma das parceiras da maior empresa de transporte por aplicativo no Brasil, a Uber. Essa parceria estimula o aluguel de carros da Localiza por motoristas da Uber que não possuem carros. Tal constatação é contraditória, pois, em entrevista, ele cita que o Estado é corporativista e que atua a favor de empresas, por isso o Estado deveria ser menor. É importante salientar tal informação para que se compreenda a complexidade das relações de Poder, as visíveis e aquelas que parecem invisíveis. Os dados foram retirados do portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte e do Tribunal Superior Eleitoral sobre as contas de campanha das eleições de 2016 do, então, candidato a vereador de Belo Horizonte, Mateus Simões de Almeida. TSE (Brasil). Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais: Candidato - Mateus Simões (NOVO). Brasil, 30 out. 2019. Disponível em: <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/41238/130000085406/integra/receitas>. Acesso em: 30 out. 2019.

empreendedorismo já citada, realizou uma campanha publicitária nas redes sociais e em *outdoors* (IMAGEM 16) pela cidade para que o exército de motoristas partisse em defesa do serviço⁴⁶. A FANMA, neste sentido, participa não para reivindicar o acréscimo de emendas no projeto que melhorem, minimamente, as condições de trabalho dos motoristas, mas sim como defesa de uma atividade empreendedora.

IMAGEM 13 – Outdoor referente às possíveis consequências da PL 490/2018 (2018)

Fonte: Leandro Duarte, 2018

O resultado de toda essa articulação dos agentes se materializou no dia da votação em plenário. Os vereadores que eram abertamente a favor do serviço e das empresas, como o Gabriel Azevedo (Sem partido) e Mateus Simões (NOVO), e os vereadores abertamente contra o serviço e a favor do serviço de Táxis, como Jair di Gregório (PP), inflamaram a galeria do plenário onde estavam de um lado, os taxistas e, de outro, os motoristas de aplicativo. (IMAGEM 17)

⁴⁶ É importante salientar que, apesar de estarem defendendo seu trabalho, os motoristas estavam defendendo a empresa, cuja participação não pode ser explícita, pois desconfiguraria o seu caráter de prestadora de serviço ao empreendedor.

IMAGEM 14 – A galeria da Câmara de vereadores de Belo Horizonte dividida entre taxistas e motoristas de aplicativos (2019)

Fonte: Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Autora: Karoline Barreto, 2019.

Após intensas negociações entre a FANMA, os taxistas e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), o texto final, Lei nº 11.185, não continha as exigências de potência e o tipo do carro, bem como a proibição das viagens compartilhadas. Por outro lado, a redação continha o detalhamento sobre a disponibilização dos dados referente às origens e destinos em Belo Horizonte e o aumento do ano da frota de táxis e de carros dos motoristas de aplicativo.

Além disso, a lei cria a CPPAD - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar para acompanhar, fiscalizar e estabelecer as diretrizes na Lei. Alguns pontos mantiveram entre o texto original e o final, como a credencial emitida pela BHTrans, a necessidade de contratação de seguros como APP - Acidentes Pessoais de Passageiros, e o DPVAT - Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres.

Não havia nenhuma proposta de emenda para melhorar as condições de trabalho dos motoristas, o mais próximo disso foi a obrigação dos motoristas terem registro no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) como autônomos. Porém, as relações de trabalho transbordam a percepção pragmática do

trabalho, necessitando de análises e intervenções mais profundas. As parlamentares Bella Gonçalves (PSOL) e Cida Falabella (PSOL) têm em suas pautas na Câmara a defesa do trabalhador. Contudo, propuseram nenhuma emenda ao projeto que contribua para melhorar, minimamente, as condições de trabalho dos motoristas.⁴⁷

Tendo em vista as manifestações dos agentes envolvidos durante o processo legislativo referente à PL 490/2018, aliado à proeminência ou passividade de alguns parlamentares da Câmara Municipal de Belo Horizonte, é importante a análise do posicionamento dos vereadores envolvidos sobre os temas: inovação, tecnologia, empreendedorismo, trabalho e empresas de transporte privado de passageiros. Neste sentido, foram contatados quatro vereadores mais ativos⁴⁸ na defesa e no ataque ao serviço e às empresas de transporte por aplicativo.

⁴⁷ Apesar de não ser tarefa ou competência do município, a emenda de demarcação neste caso poderia ter um efeito sobre o debate dos aplicativos em Belo Horizonte, sobretudo em relação a Uberização no município.

⁴⁸ O vereador Jair Di Gregório, um dos parlamentares contrários ao serviço, aos motoristas e às empresas, não respondeu aos pedidos de entrevista após ter ciência do conteúdo das perguntas.

QUADRO 03 - A relação de temas e o posicionamento dos vereadores envolvidos (2019)

Temas	Orlei (AVANTE)	Gabriel Azevedo (Sem Partido)	Mateus Simões (NOVO)
Posicionamento Político	Não declarado	Centro-Democrático	Liberal Clássico
Disponibilização dos dados sobre os deslocamentos através dos aplicativos de transporte	Segundo ele, é importante e interessante o uso dos dados pelo município de Belo Horizonte. Entretanto, não aponta de que maneira isso possa ser concretizado, tampouco quais tipos de dados.	A posição deste parlamentar sobre o uso dos dados pelo município é nebulosa. Não explica como poderiam ser usados, tampouco quais.	Para o vereador, é plausível a disponibilidade dos dados ao município. Contudo, ele esclarece que o município não possui capacidade de processamento para a quantidade de dados que serão repassados.
As relações de trabalho promovidas pelas empresas de transporte (uberização)	Apesar de considerar os motoristas como trabalhadores, admite que a uberização é uma tendência natural no mundo do trabalho.	Para o parlamentar, é natural que haja mudanças nas relações de trabalho em momentos de transição entre revoluções, como a que se atravessa hoje.	Reconhece que não há precarização do trabalho, pois os motoristas estavam desempregados anteriormente. Afirma que não há relação entre empregado e empregador, e sim empreendedor e prestadora de serviço. Ele defende uma sociedade mais fluida com a “desceletização”.
A inovação ou a tecnologia atingem todo o município	Declara ser um entusiasta da tecnologia e da inovação, pois elas podem ajudar o município. Admite que elas não atingem todo o município.	Para o vereador, as inovações não abrangem todo o município e todas as pessoas. Ela traz, por um lado, comodidades e, por outro, desemprego e extinções de cargos de trabalho. Apesar disso, segundo ele, a inovação deve ser sempre bem-vinda e ela é inevitável.	Defende a inovação como forma de democratizar os acessos, o que não significa uma equalização de oportunidades. Elas possuem um custo e uma parcela das pessoas não pode pagar. Segundo ele, infelizmente, nem todas as pessoas têm direito de acesso às inovações.
A concorrência entre os táxis e empresas de aplicativo	Ele entende que há uma concorrência saudável, mas entende que é um pouco injusto aos taxistas por conta da não limitação de carros. O que ele analisa que será resolvido através da regulação e, assim, será saudável.	O vereador, em falas paralelas, é direto ao afirmar que é a favor da livre iniciativa e da livre concorrência entre partes.	O vereador salienta que os serviços são um pouco diferentes e não considera que a concorrência seja desleal, já que os taxistas, por um lado, têm privilégios que os motoristas de aplicativo não possuem, como a compra de veículos sem impostos e o trânsito em vias exclusivas. Por outro, a facilidade de solicitação pelo aplicativo oferece aos motoristas de aplicativos certa vantagem tão parecida quanto à vantagem dos taxistas.

Elaborado por Leandro Duarte, 2019.

Em resumo, observa-se, por um lado, o desconhecimento das reais limitações e consequências deste serviço ao município e, por outro, a consideração de debates em torno dos motoristas e não das empresas de aplicativo são as principais tônicas nas entrevistas com os vereadores Orlei (AVANTE), Gabriel

Azevedo (Sem partido) e Mateus Simões (NOVO).

Outra característica é o uso de uma linguagem jurídica para analisar de forma *stricto sensu* à PL 490/2018. Por isso, eles defendem a livre concorrência e para um deles defende que não há uma concorrência desleal. Dessa forma, estes dois últimos parlamentares buscam justificar seus posicionamentos elogiosos às empresas, ao serviço, ao empreendedorismo e à inovação colocando em destaque apenas os motoristas e os taxistas, e não as empresas de aplicativo. O legalismo indiscriminado e oportunista emerge e atinge os lugares sempre servindo o sistema técnico hegemônico.

Observa-se, portanto, a política inseparável das técnicas, como já citado. As técnicas são normadas e normatizadas, como lembra Silveira (1997, p. 36), se mostram imprescindíveis para as corporações de transporte por aplicativo. Por isso, a partir da sobreposição de normas, há uma tendência da presença de uma densidade técnica e informacional nos lugares (SILVEIRA, 2000, p. 217). Ao passo que as técnicas são dotadas de uma intencionalidade política, as normas constituem o respaldo para que essa intenção e objetivo entranhadas à técnica seja realizada em sua plenitude. As horizontalidades e as verticalidades (SANTOS, 1996), objetificadas nos lugares, constroem as densidades normativas, políticas e organizacionais que compõe a concretude territorial no período da Globalização (SILVEIRA, 1997).

No caso das empresas de transporte privado de passageiros, a atenuação da precarização do trabalho como norma (CASTANHEIRA & DUARTE, 2018), as normas políticas advindas de uma impotência legislativa e de um marco jurídico descompassado com a realidade, e a normatização técnica trazida pelas empresas constituem parte da “concretude territorial” (SILVEIRA, 1997, p. 43). Elas se dão em sintonia com a totalidade vigente (que é a globalização e seu motor único da história) e sobrepondo as totalizações passadas.

Tais sobreposições referem-se, inclusive, às relações estabelecidas entre as empresas de transporte privado de passageiros e os motoristas. As normas

organizacionais, trazidas pelas empresas, implicam em modalidades de precarização do trabalho. Evidentemente, as empresas não criam a precarização do trabalho no Brasil. A precarização no país é uma constante, ela é estrutural. No entanto, é importante salientar o efeito das normas técnicas e organizacionais dessas empresas e como essas sim interfere na resposta jurídica e até na compreensão da natureza das relações. É a nova totalização se dando em totalidades pretéritas e as modificando.

Por isso, o próximo subitem aborda como essa totalização impacta o lugar. Quais e como são as normas sobrepostas e que impactam o trabalho dos homens e mulheres nos lugares. Assim, como a densidade normativa e o território usado, a partir do evento da chegada das empresas nos lugares, têm consequências na perpetua reprodução da precarização do trabalho no Brasil.

3.3 - Uberização: a nova face da exploração do trabalho

Antes de tudo, é importante salientar alguns pontos para evitar questões sobre a existência de uma nova forma de exploração contemporânea do trabalho. Evidentemente, a precarização do trabalho no Brasil é estrutural, diferentemente de outras formações socioespaciais. Historicamente, como Quijano (2013) mostra, o país, assim como os demais países latino-americanos, não afastou componentes exploratórios que se perpetuaram nos últimos 500 anos, desde a escravidão e servidão até o trabalho remunerado. Assim, é um erro compreender as relações de trabalho precarizadas a partir do afloramento do neoliberalismo na década de 1970. O que acontece com a inserção do neoliberalismo no Brasil, na verdade, é a diversificação e a intensificação das relações de trabalho historicamente precarizadas.

A onda neoliberal chega ao Brasil em 1990 e é apoiada por decisões do executivo federal, resultando em tentativas exitosas e frustradas de modernizar o país com facilidades ao capital estrangeiro. Sob uma forte política de privatização iniciada mais intensivamente a partir deste período, a diminuição do poder de compra da população pelo aumento da inflação foi a principal alegação para a busca, ainda que incipiente, da flexibilização do trabalho. É, portanto,

evidente que as políticas neoliberais não se apresentam apenas como empresas, mas também como Estado. Nesse sentido, Dardot & Laval (2016) afirmam que

A tese defendida [...] é precisamente que o neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma política econômica, é em primeiro lugar e fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, tende a estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta dos governados. (DARDOT & LAVAL, 2016, p. 16)

Tal racionalidade que contamina as formas de governo, sobretudo nos países pobres, se apresenta como um dos agentes mais importantes para a estabilidade do neoliberalismo no Brasil. Com o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), entre 1995 a 2002, o Brasil inicia a ampliação da flexibilidade trabalhista já iniciada por Fernando Collor em anos anteriores, como afirma Antunes (2005). Essa flexibilização, vista também como subcontratações, é materializada, aos poucos, com a terceirização e a pejetização. O caminho que se delineava era da flexibilização, da desregulamentação das leis trabalhistas e, assim, da diminuição vertiginosa das seguridades trabalhistas no Brasil.

As relações de trabalho são tênues e estruturantes da formação socioespacial brasileira e, por isso, são presentes como uma herança de um passado. Dessa forma, o país, como lembra Santos (2000), se torna um território nacional de uma economia internacional durante o processo de globalização [e de neoliberalização] da sociedade.

Neste contexto, as empresas de transporte privado de passageiros instalam-se no país se apoiando na fragilidade histórica das relações de trabalho. Mais ainda, elas impõem como precarização sob a égide da psicofera do empreendedorismo, da meritocracia, do capitalismo de plataforma e da economia do compartilhamento já mencionadas anteriormente.

Há autores que indicam diferentes abordagens sobre o mesmo tema: aqueles que defendem a relação da precarização do trabalho com as subcontratações citadas acima e aqueles que defendem a relação da precarização do trabalho

com a desintegração da classe trabalhadora através da imposição da ideologia do micro empreendedorismo. É evidente que as duas linhas de análise compreendem e se encaixam nas descrições feitas até aqui. No entanto, há uma falsa ideologia (e psicofera) do micro empreendedorismo que anula qualquer oportunidade de se questionar as relações entre os motoristas e as empresas, minando a mobilização mais intensa dos trabalhadores. A natureza da relação que se estabelece entre as empresas de transporte e os motoristas é clara e demonstra uma relação empregatícia.

Assim, a partir da análise da primeira ação trabalhista que solicitou reconhecimento do vínculo empregatício em Belo Horizonte, Castanheira (2019) enfatiza a decisão do Juiz Márcio Toledo Gonçalves e aborda pontos importantes se baseando na legislação trabalhista brasileira proferidas pelo magistrado em sua decisão favorável ao motorista. Segundo Brasil (2017 *apud* BRASIL, 1943), os artigos segundo⁴⁹ e terceiro⁵⁰ desta legislação contradizem a posição das empresas de que não há vínculo empregatício. Ainda nesta legislação, ela estabelece quatro razões que indicam o vínculo empregatício: 1) Não-eventualidade; 2) Onerosidade; 3) Subordinação; e 4) Pessoalidade.

Para que a relação se enquadre como vínculo de emprego, o trabalhador deve estar em um trabalho não-eventual, ou seja, frequente. Essa é a não-eventualidade. É preciso que haja uma hierarquia de pagamento, isso é a onerosidade. Para que haja vínculo empregatício é preciso que se comprove a existência de uma relação pessoal entre o patrão e o trabalhador. Isso é a pessoalidade. Por fim, é preciso que haja subordinação entre empregador e empregado.

Ora, no caso das empresas de transporte, a não-eventualidade não se sustenta como argumento. Em entrevistas realizadas com motoristas já foi relatado que, se não utilizarem o aplicativo por um determinado período de tempo, eles

⁴⁹ “Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.” (BRASIL, 1943)

⁵⁰ “Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” (BRASIL, 1943)

recebiam e-mails avisando que se não houvesse uma corrida até determinada data, eles perderiam o cadastro no aplicativo (CASTANHEIRA, 2019). Há não-eventualidade, neste caso, pois os motoristas não têm liberdade de escolha quando querem dirigir ou não, sob pena de perda do cadastro em um dos aplicativos.

A onerosidade não se sustenta como argumento, pois são as empresas que decidem o valor pago aos motoristas se embasado em critérios escolhidos por elas via utilização da rede de internet, GPS e dos quilômetros percorridos. A ausência de pessoalidade também não se sustenta à medida que os motoristas precisam apresentar documentos, participar de processos seletivos, apresentar exames toxicológicos e tem seus antecedentes criminais verificados. A subordinação é clara em relação às empresas. Os motoristas não possuem o poder de escolha de usuários e destinos, não tem controle das tarifas e ficam à mercê de avaliações que os obrigam a permanecer mais tempo na plataforma para melhorar sua nota⁵¹.

Além da precarização como norma das empresas (CASTANHEIRA & DUARTE, 2018), os usos específicos do território acarretam no agravamento da uberização em Belo Horizonte. Isso, novamente, coloca o uso do território como um dado extremamente ativo nas relações socioespaciais. As duas formas mais visíveis que reforçam essa tese é, por um lado, a concentração de motoristas promovida pelas empresas no perímetro da Avenida do Contorno e, por outro, a fila virtual instaurada pelas empresas nas proximidades do Aeroporto de Confins.

O primeiro uso do território da empresa agrava a condição de trabalho dos motoristas à medida que a estratégia é a proporção de motoristas sempre maior do que a demanda por corridas. Como o perímetro da Avenida do Contorno contém fixos que atraem os fluxos (SANTOS, 2014 [1988]), há sempre uma

⁵¹ Segundo Castanheira & Duarte (2018, p. 1083), “Os dados referentes ao sistema de notas estão dispostos em forma de “J”, o que significa uma certa tendência por parte dos que avaliam. O autor conclui que isso ocorre devido ao fato de os usuários terem tendência a avaliar com notas altas os motoristas que já possuem boas notas.”

intensidade por corridas. Dessa forma, mantendo sempre a oferta por carros maior do que a demanda por corridas, as empresas conseguem atender todas as corridas solicitadas com o menor tempo possível.

Para as empresas, este tipo de uso do território traz apenas lucro, por outro lado, para os motoristas esta prática amplia os gastos dos motoristas ao passo que grande parte ociosa dos motoristas não conseguirão o número de corridas necessário para cobrir os gastos de espera nas ruas, bem como acirra a competitividade entre os motoristas, precarizando ainda mais o trabalho.

O segundo uso do território se parece com o primeiro, no entanto, a manifestação da precarização é mais visível. Como lembra Santos (2014 [1988]), os fixos atraem os fluxos. Sendo assim, o Aeroporto Internacional de Confins se configura como um fixo que atraem fluxos. Como a distância entre os principais bairros de Belo Horizonte e o Aeroporto é cerca de 35 km, a chance de fazer corridas recebendo mais em comparação a corridas feitas em curtas distância é maior⁵².

Portanto, quando eles conseguem corridas em direção ao aeroporto, ao invés de voltar sem passageiro, eles entram em filas virtuais criadas pelas empresas que lhes dão direito de buscar passageiros no aeroporto e, assim, conseguir diminuir seus gastos com passageiros no trajeto de ida e de volta. No entanto, essa espera na fila pode ser, segundo relatos de pesquisa, em média, de 4 a 7 horas. Nesta situação, os motoristas ficam no acostamento da rodovia ou permanecem em locais próximos, como o Espaço Usina (IMAGEM 04).

⁵² Segundo os motoristas entrevistados, o gasto de gasolina com corridas pequenas e no perímetro urbano é maior do que comparado às corridas com maiores distâncias. Isso porque, segundo eles, apesar da distância ser maior entre o aeroporto de confins e Belo Horizonte, proporcionalmente se ganha mais por conta da autonomia dos veículos.

ESQUEMA 04 – A distância entre o Espaço Usina e o Aeroporto de Confins (2019)

Elaborado por Leandro Duarte, 2019.

Este espaço foi criado por pessoas sem ligação com as empresas de transporte e que fornece uma estrutura para a espera na fila. Possui um restaurante, estacionamento, *videogame* e dormitórios. Obviamente, todos esses serviços são pagos. Os dormitórios podem ser usados como descanso ou para dormir após dias de trabalho ininterruptos, custam 500 reais a diária e podem ser divididas por até três pessoas. Os que possuem condições para pagar, permanecem, como na IMAGEM 13, dormindo no chão em condições precárias. Os que não possuem tais condições financeiras, dormem nos próprios veículos, como pode ser visto na IMAGEM 14 e 15.

IMAGEM 15 – Alojamento de motoristas no Espaço Usina (2017)

Fonte: Leandro Duarte, 2017

IMAGEM 16 – Motoristas dormindo em seus veículos (2017)

Fonte: Leandro Duarte, 2017.

Por outro lado, a passividade dos motoristas frente às condições que são submetidos não é um consenso. Percebe-se uma série de protestos organizados pelos motoristas por melhores condições de trabalho e de remunerações nos aplicativos. Essa tendência foi observada em Belo Horizonte a partir de 2017 e consiste no desligamento do aplicativo por um dia como forma de protesto.

A IMAGEM 16 foi tirada em uma dessas manifestações ocorridas em Belo Horizonte e a principal reivindicação era para que a empresa Uber não tornasse a tarifa volátil. Segundo relatos de pesquisa e entrevistas com motoristas neste protesto, a cada corrida o valor pode chegar a 40% de taxa dessa empresa.

IMAGEM 17 – A paralisação de motoristas de aplicativo em Belo Horizonte (2019)

Fonte: Leandro Duarte, 2019.

Observa-se, ainda, associações de motoristas parceiros, como FANMA - Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos. No entanto, essa associação não contribui para a crítica dos aplicativos frente à Uberização. O que ocorre, na verdade, é uma esquizofrenia: A defesa que se faz é sempre no sentido de motivar os motoristas a conseguirem mais corridas e em menos tempo, o que mascara a real fragilidade e completo desalento que os motoristas estão sujeitos. Um culto à meritocracia.

A situação escandalosa dos motoristas aqui demonstrados configura o uso específico da tecnologia e da informação, bem como do território. A Uberização do trabalho é uma manifestação de um processo, quase uma totalização. Esse processo não iniciou com a chegada das primeiras empresas da 'economia do compartilhamento', tampouco com o pico do desemprego estrutural no país nos últimos anos. Esse processo é endêmico no Brasil. A ausência de um debate mais generoso em âmbito nacional em relação a Uberização e às demais formas de precarização é uma constatação historicamente observada no país, mas com a inexistência de uma análise crítica frente às novas empresas de tecnologia da informação e a economia urbana.

Essas empresas são absorvidas de bom grado pela sociedade, a partir de psicoferas, para beneficiar algumas pessoas, em alguns lugares e precarizando muitos e muitas. Se antes as grandes empresas possuíam estratégias outras de precarização do trabalho, hoje, com o culto da flexibilidade e do micro empreendedorismo, as multinacionais de transporte privado de passageiros, e tantas outras, precarizam o trabalho sem que sejam questionadas.

Por uma reinvenção do uso das tecnologias da informação

A partir do processo de Globalização, o trabalho, em linhas gerais, evidencia as empresas de transporte privado por aplicativos e suas diversas consequências espaciais para o município de Belo Horizonte e Região. A noção do uso das tecnologias como vetor de poder dessas empresas no território, o uso da informação estratégica como fator produtivo e o uso do território como recurso foram as bases deste trabalho.

Partimos do uso da técnica por maior gama de pessoas até o uso perverso das tecnologias da informação por uma gama seleta de agentes e seus objetivos alheios às aspirações coletivistas. Neste processo foi observado como o capitalismo é regido e rege o avanço técnico, criando os objetos técnicos modernos que já nascem com objetivos expressos. Tais objetivos revelam a manifestação política de qualquer que seja o agente, o que transfigura a dissociabilidade entre a técnica e a política. Assim, recorreu-se ao reconhecimento de novos objetos técnicos relacionados às empresas de transporte privado de passageiros, como a banalização do uso do telefone celular juntamente ao uso das redes de internet móvel. No cerne, o algoritmo torna-se um objeto técnico à medida que dão vida e comandam, essencialmente, os novos objetos técnicos que, por sua vez, tecnificam o espaço habitado. Além disso, o algoritmo possui uma lógica interna coerente, assim como qualquer máquina, o que mais uma vez lhe confere o reconhecimento de um objeto técnico.

Se antes a informação não se apresentava como uma das linhas de análise da Geografia, hoje, a partir da evolução e uso dos objetos técnicos informados e informantes, ela é central para compreender as atuais modificações e dinâmicas espaciais. As empresas de transporte por aplicativos são exemplos primorosos para analisar os efeitos da informatização e tecnificação do território brasileiro, sobretudo na análise de empresas que possuem como força motriz a informação estratégica como fator produtivo.

Apoiando-se nesses termos, as empresas de transporte por aplicativo, notadamente, caracterizam como empresas, antes de tudo, informacionais. A coleta da informação banal e sua transmutação em informação estratégica e a atividade de transporte de passageiros por aplicativos configuram como a base das empresas à medida que elas se retroalimentam, isto é, a coleta da informação banal e a transmutação em informação estratégica depende das corridas nos lugares. Assim, o transporte de passageiros é possível pelo uso da informação estratégica como fator produtivo.

O uso do território pelas empresas de transporte por aplicativos é possibilitado através a apreensão do que Santos (1994) chama de tecnosfera e psicofera. O uso dos meios técnicos e informacionais é insuficiente, requerendo dos desejos, das crenças, dos discursos e dos hábitos a indução de ações alienadas por grande parte da população. Nota-se três psicoferas que as empresas adotam e reforçam: as psicoferas do empreendedorismo, da inovação e da mobilidade. A partir do uso dessas psicoferas amplamente consolidadas no Brasil, as empresas se beneficiam.

A manifestação espacial dessas ações nos lugares, portanto, mostram-se pelo uso perverso do território, apoiado pelo uso das tecnologias da informação, como uma forma de radicalizar a precarização do trabalho. Além disso, as tendências de efeitos negativos aos mais pobres e periféricos das metrópoles corporativas fragmentadas no que tange aos deslocamentos no transporte público, como foi apresentado. Além disso, há a criação de uma necessidade de corridas, o que estrangula as rendas familiares dos mais pobres, para suprir às consequências da aceleração contemporânea (SANTOS, 1994, p. 27).

Percebe-se, ainda, na contribuição inseparada do Estado em diversas instâncias da federação. A união, ignorando a soberania constitucional dos entes federados, limita a ação dos municípios frente às empresas de transporte por aplicativo. Se a Constituição Brasileira permite aos municípios legislar sobre o que é de interesse local, a permissão e o controle dos serviços de transporte, privados ou públicos, devem ser analisados como tal à medida que estes serviços impactam

na vida coletiva nos lugares.

Os poderes municipais, por outro lado, no caso de Belo Horizonte e na figura dos vereadores, desconhecem os reais efeitos deste serviço para o município, já que, em entrevistas, alguns vereadores tratam com naturalidade a desigualdade socioespacial e a desconformidade de acesso às inovações no município.

Todavia, as técnicas, sendo a herança de gerações passadas a toda a humanidade, e a informação, pertencente a todos como insumo produzido através das relações socioespaciais, não devem ser vistas imutáveis no que diz respeito aos usos e objetivos. Do mesmo modo como as tecnologias da informação são usadas como um potencializador de perversidades e pulverizador de desigualdades, elas indicam aos homens e mulheres um outro modo de fazer história. Como lembra Santos (2000), a globalização não irreversível.

Há, como é comumente visto na periferia do capitalismo, objetos técnicos e técnicas organizacionais usadas para fins específicos, os homens atribuem a eles um novo sentido. Assim, Gaudin (1978) lembra que existe dois tipos de tecnologias: as duras e as doces. Como são criadas antes mesmo de sua criação material, os objetos a serviço do capital são duros, pois não há outro modo de se pensar as tecnologias a não ser pela importância na produção. Por outro lado, as tecnologias doces são aquelas capazes de conferir uma nova possibilidade de resistência às investidas do capital. A globalização, por um lado, permite que violências sejam praticadas como norma, por outro, ela fomenta a heterogeneidade no mundo, possibilitando o acirramento das relações e o surgimento de uma outra globalização.

Espera-se, portanto, que as técnicas retornem aos homens como parte inerente de suas vidas e que o desenvolvimento da tecnociência sejam as armas para a substituição das violências que o uso perverso das tecnologias da informação causa, como a Uberização. Portanto, por uma reinvenção do uso das tecnologias da informação e, assim, florescer o período popular da história (SANTOS, 1982; 2012 [2000]).

Referências

99. **Termos e condições:** Termos de Uso Motorista. Brasil, 2019. Disponível em: <https://99app.com/legal/termos/motorista/>. Acesso em: 15 nov. 2019.

_____. **Termos e condições:** Política de Privacidade. Brasil, 2019. Disponível em: <https://99app.com/legal/privacidade/>. Acesso em: 15 nov. 2019.

ANTUNES, R. **A desertificação neoliberal no Brasil:** Collor, Lula e FHC. 2ª ed. Campinas: Autores Associados, 2005.

ARENDT, H. **A Condição Humana.** 13. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016[1958].

BEAUJEU-GARNIER, J. **Geografia urbana.** Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.

BERTOLLO, M. **A capilarização das redes de informação no território brasileiro pelo smartphone.** 2019. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

BRASIL. Decreto de Lei nº 5452, de 01 de maio de 1943. **Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.**

_____. Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região. 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. **Decisão nº 2534b89.** Juiz Márcio Toledo Gonçalves. Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2017.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil.** 18. ed., atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 1998[1988].

CABIFY. **Termos e Condições de Uso.** Brasil, 2019. Disponível em: <https://cabify.com/brazil/terms>. Acesso em: 15 nov. 2019.

CARVALHO, D. Evolução da geografia humana. **Boletim Geográfico,** Rio de Janeiro: IBGE, v. 3, n. 33, p.1163-1172, dez. 1945. Conferência pronunciada no IX Congresso Brasileiro de Geografia, Florianópolis, 1940. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/colecao_digital_publicacoes.php>.

CARVALHO, L. **Valsa brasileira:** do boom ao caos econômico. São Paulo: Todavia, 2018.

CASTANHEIRA, G. **Território nacional e precarização do trabalho:** a Uber e o espaço enquanto dado ativo na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 2019. 131 f. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

CASTANHEIRA, G.; DUARTE, L. Uberização e a ação política da Uber: A precarização como norma e o uso do território como recurso. In: Natacha Rena, Daniel Freitas, Ana Isabel Sá, Marcela Brandão. (Org.). **Anais do II Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico**. 1ed. Belo Horizonte: Associação Imagem Comunitária, 2019, v. 1, p. 1066-1089.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. Volume I, 4ª ed., São Paulo: Paz e Terra, 2000.

CASTILLO, R. **Sistemas Orbitais e Uso do Território. Integração eletrônica e conhecimento digital do território brasileiro**. São Paulo, 1999. 307p. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

CATAIA, M. Território usado e federação: articulações possíveis. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 34, n. 125, p. 1135-1151, Dec. 2013.

CORMEN, H.; et al. **Algoritmos: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002.

CORRÊA, R. O estudo da rede urbana: uma proposição metodológica. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, ano 50, n. 2, p. 107-124, abr./jun.1988.

DANTAS, M. **O crime de Prometeu: como o Brasil obteve a tecnologia da informática**. Abicomp, 1989.

_____. **A lógica do capital — informação: a fragmentação dos monopólios e a monopolização das fragmentações num mundo de comunicações globais**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2002.

_____. A Renda Informacional. In: XVII Encontro da Compós. São Paulo: **Anais do XVII Encontro da Compós**, 2008.

_____. **Trabalho com informação: valor, acumulação, apropriação nas redes do capital**. Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Escola de Comunicação, 2012.

DANTAS, M; CANAVARRO, Marcela; BARROS, Marina. **Trabalho gratuito nas redes: de como o ativismo de 99% pode gerar ainda mais lucros para 1%**. Liinc em revista, v. 10, n. 1, 2014.

DARDOT, P; LAVAL, C. **A nova razão do mundo**. São Paulo: Boitempo, 2016.

DOBB, M. **A evolução do capitalismo**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983[1963].

ELLUL, J. **A técnica e o desafio do século**. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.

FRIEDMANN, G. **7 estudos sobre o homem e a técnica**. 1. ed. São Paulo: Difusão européia do livro, 1968.

GAUDIN, T. **L'écoute des silences**. Paris: Éd, 1978.

GERTEL, S. Reconhecendo o território: a informação e o espaço geográfico. In: SOUZA, Maria Adélia Aparecida de (Org.). **Território brasileiro: usos e abusos**. Campinas: Territorial, 2003.

GOMES, A. B. **Apps de controle menstrual e a sua saúde como produto**. 2019. Disponível em: <<http://irisbh.com.br/apps-de-controle-menstrual-e-a-sua-saude-como-produto/>>. Acesso em: 24 jun. 2019.

HÄGERSTRAND, T. **Innovation diffusion as a spatial process**. Chicago: University of Chicago Press, 1967.

_____. **A propagação de ondas de inovação**. Boletim Campineiro de Geografia, v. 3, n. 2, 2013[1952].

HARVEY, D. **A Condição Pós-Moderna**, São Paulo: Loyola, 1992.

_____. **O novo imperialismo**. São Paulo: Loyola, 2003.

IRIS. **IRIS oferece representação ao MP-MG sobre prática de coleta de dados em redes de farmácias**. 2018. Disponível em: <<http://irisbh.com.br/iris-oferece-representacao-ao-mp-mg-sobre-pratica-de-coleta-de-dados-em-redes-de-farmacias/>>. Acesso em: 15 ago. 2018.

KAHIL, S. Psicoesfera: uso corporativo da esfera técnica do território e o novo espírito do capitalismo. **Sociedade & Natureza**, v. 22, 2010. p. 475-485.

_____. **Uso do território brasileiro: densidade e fluidez das vias de circulação e do movimento no front da agricultura moderna - região Central do Brasil**. Relatório de Pesquisa, FAPESP, Rio Claro, 2008.

KONDRATIEV, N. **Los ciclos largos de la coyuntura economica**. México D.F.: UNAM., 1928.

KOSIK, K. **Dialética do concreto**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010[1963].

KRAMER, J. **A economia compartilhada e a uberização do trabalho: utopias do nosso tempo?** (2017) Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.

LEFEBVRE, H. **Espaço e política**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008[1972], 192 p.

LOJKINE, J. **A revolução informacional**. São Paulo: Cortez, 1995.

MARX, K. **O Capital: Crítica da economia política**. Livro 1 – O processo de produção

do capital. São Paulo: Boitempo, 2013 [1867].

MARX, K; ENGELS, Friedrich. **Manifesto comunista**. São Paulo: Boitempo, 2015.

MAZZUCATO, M. **O Estado Empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado**. Portfolio-Penguin, 2014.

MORAES, A. C. R. **Geografia: Pequena História Crítica**. São Paulo: Annablume, 1994.

MUMFORD, L. **Technics and Civilization**. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

ORTEGA Y GASSET, J. **Meditação da técnica**. 1. ed. Rio de Janeiro: Livro Ibero- Americano, 1963[1939].

PODER EXECUTIVO - PBH. **LEI nº 10.900, de 8 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre o credenciamento de pessoas jurídicas que operam e/ou administram aplicativos destinados à captação, disponibilização e intermediação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros no Município de Belo Horizonte; sobre dispositivos de segurança e controle da atividade; sobre penalidades e dá outras providências. Belo Horizonte, 2016. Disponível em:

<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1156232>. Acesso em: 24 jun. 2019.

QUIJANO, A. El trabajo. **Diversa**, ano 26, n. 72, mai./ago. 2013.

RAFFESTIN, C. **Por uma geografia do poder**. São Paulo: Ática, 1993.

RIBEIRO, A.C.T. Regionalização: fato e ferramenta. In: LIMONAD, E.; HAESBAERT, R.; MOREIRA, R. (Org.). **Brasil, século XXI – por uma nova regionalização? agentes, processos e escalas**. São Paulo: Max Limonad, 2004. p. 194-212.

RODRIGUES, G. **Reconhecimento Facial na Segurança Pública: Controvérsias, riscos e regulamentação**. 2019. Disponível em: <<http://irisbh.com.br/reconhecimento-facial-na-seguranca-publica-controversias-riscos-e-regulamentacao/>>. Acesso em: 27 fev. 2019.

SANTOS, Milton. **O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana**. 2ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008[1975].

_____. Sociedade e espaço: a formação social como teoria e como método. **Boletim Paulista de geografia**, n. 54, p. 81-100, 1977.

_____. **Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica**. 6. ed. São Paulo: Edusp, 2004 [1978].

_____. **Metrópole corporativa fragmentada: o caso de São Paulo.** 2. Ed. São Paulo: Edusp, 2009 [1978].

_____. **Espaço e sociedade.** 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1982.

_____. **Espaço e Método** 5. Ed. São Paulo: Edusp, 2014 [1985].

_____. **Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos Teórico e metodológico da geografia.** São Paulo: Hucitec, 2014 [1988].

_____. **Técnica, espaço, tempo: Globalização e Meio Técnico-científico- informacional.** 5. ed. São Paulo: Edusp, 2013 [1994].

_____. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.** 4. ed. São Paulo: Edusp, 2017 [1996].

_____. Da política dos Estados à política das empresas. **Cadernos da Escola do Legislativo.** Belo Horizonte, v. 3, n. 6, p. 9-23, jul./1997. Disponível em: <<https://dspace.almg.gov.br/bitstream/11037/983/3/000983.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2019.

_____. **Por uma outra Globalização: Do pensamento único à consciência universal.** 22. ed. São Paulo: Record, 2012 [2000].

_____. **O retorno do território.** Buenos Aires: CLACSO, p. 255-261, 2005.

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. **O Brasil: território e sociedade no início do século XXI.** Rio de Janeiro: Record, 2001.

SCHOR, J. Debatendo a economia do compartilhamento. In: ZANATTA, Rafael A. F.; PAULA, Pedro C. B. de; KIRA, Beatriz. **Economias do compartilhamento e o direito.** Curitiba: Juruá Editora, 2017. p. 21-40.

SENADO FEDERAL. **LEI nº 28/2017, de 26 de março de 2018.** Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. Brasília, 2017. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128659>. Acesso em: 24 jun. 2019.

SILVA, A. **A contemporaneidade de São Paulo. Produção de informações e reorganização do território brasileiro.** (Tese de Doutorado), Universidade de São Paulo Dep. de Geografia FFLCH/USP. São Paulo, 2001.

SILVEIRA, M. L. “**Concretude territorial, regulação e densidade normativa.**”. Em revista Experimental. São Paulo: Laboplan – Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, março de 1997, n. 02, pp. 35-45.

_____. **Um país, uma região. Fim de século e modernidades na Argentina.** 1ª. ed. São Paulo: FAPESP/LABOPLAN, 1999. 486p.

_____. Indagando as técnicas...um caminho para entender o território. In: Gonçalves, Neyde M.S.; Silva, Maria A.; Lage, Creuza S. (Org.). **Os lugares do mundo. A globalização dos lugares.** 1ed.Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2000, p. 213-218.

SIMONDON, G. **Du mode d´existence des objets techniques.** France: Aubier, 1958.

SPOSITO, M. Sobre novas possibilidades e perspectivas: historiando nosso percurso e apresentando nossos textos sobre cidades médias. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. (Org.). **Cidades médias: espaços em evolução.** São Paulo: Expressão Popular, 2007.

SOARES, B. Cidade e Município: Observações sobre o poder Local. In: SILVA, José.; LIMA, Luis; ELIAS, Denise. **Panorama da Geografia Brasileira.** São Paulo: Annablume, 2006, p. 77-94.

SORRE, M. **Geografia.** São Paulo: Ática, 1984.

SRNICEK, N. **Capitalismo de plataformas.** Buenos Aires: Caja Negra. 2018 [2016].

STEDA, M. **Tecnologias da informação e território: políticas para o setor de 'software' no Brasil.** 2015. 1 recurso online (126 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP.

STONE, B. **As upstarts:** Como a Uber, o Airbnb e as killer companies do novo Vale do Silício estão mudando o mundo. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

TELECO. **Estações Rádio Base no Brasil por Operadora.** Disponível em: <https://www.teleco.com.br/erb.asp>. Acesso em: 25 jun. 2019.

TOZI, F. **As privatizações e a viabilização do território com recurso.** 2005. 207p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP.

_____. **A estratégia da Uber no Brasil: a informação como fator produtivo e o território como recurso da empresa.** In: Fabrício Bertini Pasquot Polido; Lucas Costa dos Anjos; Luiza Couto Chaves Brandão. (Org.). **Tecnologias e conectividade: direito e políticas na governança das redes.** 1ed.Belo Horizonte: Instituto de Referência em Internet e Sociedade, 2016, v. 1, p. 103-118.

_____. **Uso do território brasileiro por empresas globais de transporte por aplicativos:** as estratégias de ação da Uber e as tensões advindas das resistências locais e regionais. In: XII ENANPEGE (Encontro Nacional da ANPEGE), 2017, Porto Alegre. Anais do XII ENANPEGE. Dourados: UFGD, 2017. v. 1. p. 10270-10281.

_____. **As novas tecnologias da informação como suporte à ação territorial das empresas de transporte por aplicativo no Brasil.** In: XV Coloquio Internacional de Geocrítica, 2018, Barcelona. Actas del XV Coloquio Internacional de Geocrítica Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2018. v. 1.

TOZI, F.; DUARTE, L. **Conhecimento e controle do território: do discurso da mobilidade à geopolítica da Uber.** In: RENA, Natacha; FREITAS, Daniel; SÁ, Ana Isabel; BRANDÃO, Marcela. (Org.). Iº Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico. 1ed. Belo Horizonte: Fluxos, 2018, v. 1, p. 326-346.

TOZI, F.; CASTANHEIRA, G.; DUARTE, L. As plataformas digitais de transporte por aplicativos no Brasil: atritos e tensões entre o território e as corporações. In: VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE, 3., 2019, Belo Horizonte. **Anais do VIII Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade** [...]. Belo Horizonte: [s. n.], 2019. p. 181-196.

UBER. **Form S1 Registration Statement.** United States Securities and Exchange Commission, 2019.

_____. **Aviso de privacidade da Uber.** Brasil, 2019. Disponível em: <https://privacy.uber.com/policy/> Acesso em: 15 nov. 2019.